

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Übersetzungsapps als Hilfsmittel in fremdsprachigen Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Katja Brunner

begleitet durch: Kolja Ernst

Mai 2024

Abstract

In der Heilpädagogischen Früherziehung stellt die Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Familien und die damit verbundene Sprachbarriere häufig eine Herausforderung dar. Diese qualitativ-empirische Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Übersetzungsapps als Hilfsmittel in diesem Kontext. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Nutzung von Übersetzungsapps im Berufsalltag und geht der Frage nach, inwiefern Übersetzungsapps die Beratung und Begleitung unterstützen können. Die analysierten Daten wurden mithilfe von sieben Leitfadeninterviews mit Heilpädagogischen Früherziehenden gesammelt. Die Arbeit bietet Einblick in die Heilpädagogische Früherziehung in fremdsprachigen Familien und zeigt aktuelle Hürden und Möglichkeiten der Verständigung über digitale Hilfsmittel auf.

Dank

Ich möchte mich herzlich bei Allen bedanken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben: Bei allen Fachpersonen aus der Praxis, die sich Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen und ihre Erfahrungen zu teilen, bei Kolja Ernst für die Begleitung durch das Projekt, sowie die Hinweise zu spannenden Artikeln und die immer rasche Beantwortung von Anfragen meinerseits und bei meinem privaten Umfeld für das kritische Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Inputs.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4
1.1	Beschreibung der Ausgangslage	4
1.2	Fragestellung und Zielsetzung	6
2	THEORETISCHER HINTERGRUND	7
2.1	Heilpädagogische Früherziehung	7
2.1.1	Definition	7
2.1.2	Merkmale der heilpädagogischen Früherziehung	7
2.2	Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung	10
2.2.1	Beratung allgemein	10
2.2.2	Beratung in fremdsprachigen Familien	12
2.3	Technische Hilfsmittel	13
2.3.1	Überleitung zu den technischen Hilfsmitteln	13
2.3.2	Sprachliche Ein- und Ausgabe	14
2.3.3	Sprachangebot und relevante Sprachen	15
2.3.4	Datenschutz	16
2.3.5	Pro-Versionen	17
2.3.6	Übersicht zu den Übersetzungsapps	18
2.3.7	Übersetzungsapps im Test	20
2.3.8	Geeignete Apps für die Heilpädagogische Früherziehung	21
2.3.9	Blick in die Zukunft	21
3	PRÄZISIERTE FRAGESTELLUNG	24
4	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	25
4.1	Leitfadeninterviews	25
4.2	Sampling und Durchführung	25
4.3	Transkription	26
4.4	Datenauswertung	27
4.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse	27
4.4.2	Kategoriensystem	29
5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	31
5.1	Fallübersicht	31
5.2	Kategoriensystem mit Ankerbeispielen	33
5.3	Ergebnisbericht	38
5.3.1	Nutzungseinstieg	38
5.3.2	Appnutzung	39
5.3.3	Sprachen	41
5.3.4	Situationen	42
5.3.5	Positive Erfahrungen & Weiterempfehlung	44

5.3.6	Negative Erfahrungen	46
5.3.7	Übersetzungsqualität	47
5.3.8	Wunschapp	48
5.3.9	Dolmetschende Personen	49
5.3.10	Vorgaben vom Dienst	51
5.3.11	Datenschutz	52
5.3.12	Hypothesen Nichtnutzung	52
5.3.13	Apps	54
6	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	56
6.1	Beantwortung der Fragestellung	56
6.2	Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie und dem aktuellen Forschungsstand	58
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	60
6.4	Fazit und Ausblick	62
7	VERZEICHNISSE	65
7.1	Literaturverzeichnis	65
7.2	Abbildungsverzeichnis	71
7.3	Tabellenverzeichnis	71
8	ANHANG	72
A	Mail Interviewanfrage	72
B	Übersicht Testergebnisse Kassensturz	73
C	Interviewleitfaden	74
D	Transkript Interview A	77
E	Transkript Interview B	83
F	Transkript Interview C	90
G	Transkript Interview D	97
H	Transkript Interview E	102
I	Transkript Interview F	108
J	Transkript Interview G	114
K	exemplarischer Auszug: Codierung im Interview C	120
L	exemplarischer Auszug: Codierung zum Bereich Situationen	131
M	Infoblatt analoge Version	135
N	Infoblatt digitale Version	137

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Thematik der Beratung und Begleitung in fremdsprachigen Familien im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. Dabei steht die Verwendung von Übersetzungsapps im Zentrum, wobei ihre Anwendung im Berufsalltag untersucht wurde.

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass nachfolgend kurz auf die Ausgangslage und die Fragestellung eingegangen wird. Danach folgt in Kapitel 2 ein theoretischer Blick auf die Heilpädagogische Früherziehung und deren Merkmale sowie auf die Beratung im Speziellen. Zudem werden die gängigsten Übersetzungsapps vorgestellt und wichtige Themen rund um ihre Nutzung erläutert.

In Kapitel 3 wird die Fragestellung präzisiert und danach in Kapitel 4 das forschungsmethodische Vorgehen aufgezeigt. Die qualitative Inhaltsanalyse wird vorgestellt. In Kapitel 5 werden die erhobenen Ergebnisse beschrieben und schlussendlich in Kapitel 6 diskutiert. Auch die Beantwortung der Fragestellung, sowie Folgerungen für die Berufspraxis folgen im sechsten Kapitel.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Die Beratung und Begleitung von Eltern gehört in der Heilpädagogischen Früherziehung zum Berufsalltag. Dabei trifft man immer wieder auf Familien, welche fremdsprachig sind. Eine Heilpädagogische Früherziehende ist üblicherweise in engem Austausch mit der Familie. Doch bei fremdsprachigen Eltern können bereits Smalltalk, bei der Ankunft, und ein anschliessender Austausch zum aktuellen Wohlbefinden des Kindes und der Familie sprachlich eine grosse Hürde darstellen. So startet man aus Sicht der Autorin nach einem knappen «Hallo» bereits mit dem Kind in die Förderung und legt dort den Fokus. Beobachtungen aus der eigenen beruflichen Praxis haben gezeigt, dass man oftmals nur das Wichtigste in leichter, gestenreicher Sprache an die Eltern formuliert, obwohl Smalltalk wichtig für die Begleitung und Beziehung wäre und durchaus aufschlussreich sein kann. Im Austausch mit Arbeitskolleginnen wurde deutlich, dass viele Fachpersonen mit diesen Schwierigkeiten bezüglich der Sprachbarriere konfrontiert sind. Nach Papillion-Piller (2018) belasten wechselseitige Sprachprobleme im schulischen Feld die Elternkommunikation enorm. Dies lässt sich nach Ansicht der Autorin auch ins Feld der Früherziehung übertragen. Die Sprachbarriere wirkt hemmend auf die Beratung und Begleitung. Eltern mit geringen oder fehlenden Deutschkenntnissen stellen das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung im Bereich der Begleitung und Beratung daher vor Herausforderungen.

Um die Sprachbarriere zu überwinden, ist es hilfreich mit dolmetschenden Personen zusammen zu arbeiten. Doch diese Dienstleistung ist nach Erfahrungen der Autorin, zumindest im Kanton Zürich, limitiert und meistens nur für spezielle Gespräche, wie ein Auswertungsgespräch nach einer Testung, vorgesehen und bezahlt. Für den wöchentlichen Austausch mit den Eltern beim Hausbesuch muss man die sprachlichen Hürden somit anderweitig zu meistern versuchen.

Erste eigene Erfahrungen mit technischen Hilfsmitteln, konkret mit der Übersetzungsapp Google Translate, konnte die Autorin sowohl in ihrer früheren Tätigkeit als Lehrperson auf der Kindergartenstufe als auch als Heilpädagogische Früherzieherin in einer ukrainischen Familie sammeln. Dank der App war es im Kindergartensetting möglich, bei der Abholung durch die Eltern, einfache Informationen über Vorkommnisse im Alltag oder über anstehende Ausflüge an die fremdsprachigen Eltern weiterzugeben. In der ukrainisch sprechenden Familie ermöglichte die App einen Austausch mit der Mutter während und nach der Förderung. An den geplanten Gesprächen war jeweils auch der Vater dabei, der Englisch sprechen konnte. Er wies die Autorin darauf hin, dass Google Translate besser funktioniere in der Übersetzung von Englisch nach Ukrainisch anstelle von Deutsch nach Ukrainisch. Daher sprach die Autorin jeweils Englisch in die Übersetzungsapp und fragte sich, wie es andere Heilpädagogische Früherziehende bei fremdsprachigen Familien handhaben und wie ihre Erfahrungen mit Übersetzungsapps aussehen.

Laut Medienberichten sind die aktuellen Entwicklungen im Bereich von Übersetzungstools rasant. Eine vertiefte Auseinandersetzung damit schien passend. Nach Ansicht der Autorin könnten die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von diesen technischen Fortschritten im Bereich der Übersetzungsapps wohl profitieren.

Die Heilpädagogische Früherziehung, die durch die Hausbesuche einen niederschweligen Zugang zu Familien anbieten kann, ist aus Sicht der Autorin auf einfache und praktische Hilfsmittel angewiesen. Daher verfolgt die vorliegende qualitative Studie das Ziel einfache, technische Hilfsmittel genauer zu beleuchten, um schliesslich Hinweise zu erhalten, was sich bewährt hat und wie die Hilfsmittel die tägliche Arbeit der Früherziehenden erleichtern könnten. Über den Einsatz von technischen Hilfsmitteln in der Früherziehung gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Erfahrungsberichte. Diese Arbeit ist ein erster Versuch die Lücke zu schliessen, denn gerade im heilpädagogischen Bereich ist der enge Austausch mit Bezugspersonen essenziell.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Aufgrund der obig beschriebenen Lage ergibt sich die folgende zentrale Fragestellung:

Inwiefern wird die Beratung in fremdsprachigen Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung durch technische Hilfsmittel unterstützt?

Die Frage wird durch qualitativ empirische Herangehensweise erörtert. Es wurden durch die Analyse von Leitfadeninterviews mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Einsichten in die Praxis möglich, um der Frage auf den Grund zu gehen. Dabei wird das Ziel verfolgt, praxiserprobte Wege und gut funktionierende technische Hilfsmittel kennenzulernen. Die Erkenntnisse sollen, falls hilfreich für den Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung, möglichst vielen Berufstätigen zugutekommen und daher bekanntgemacht werden.

2 Theoretischer Hintergrund

In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, wie die Arbeit theoretisch eingebettet ist. Begonnen wird mit Erläuterungen zum Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, bevor auf die Beratung und im Speziellen auf die Beratung in fremdsprachigen Familien eingegangen wird. Abschliessend folgen diverse Kurzkapitel zum aktuellen Stand der technischen Hilfsmittel.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

2.1.1 Definition

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) definiert, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung Kinder mit Behinderungen oder mit Entwicklungsverzögerungen ebenso mit Entwicklungseinschränkungen oder -gefährdungen begleitet werden. Dies ist im Zeitraum ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt möglich und wird mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext umgesetzt (EDK, 2007). Es werden sowohl die Kinder gefördert als auch die Eltern oder weitere Bezugspersonen in ihrem erschwerten Erziehungsauftrag beraten und begleitet.

Die Heilpädagogische Früherziehung ist rechtlich innerhalb der Sonderschulmassnahmen zu verorten und ein Teilgebiet der Sonderpädagogik. Sie ist Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrages und in der ganzen Schweiz besteht das Recht auf Heilpädagogische Früherziehung. Die Ausgestaltung, Finanzierung und Organisation obliegt dabei jeweils den Kantonen und ist daher je nach Kanton unterschiedlich gestaltet (Bundesverfassung, 2022).

2.1.2 Merkmale der heilpädagogischen Früherziehung

Es werden typische Gegebenheiten, sowie zentrale Einstellungen und relevante Arbeitsfelder des Berufes aufgezeigt. Nach Pretis arbeiten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (kurz HFE) familien- und ressourcenorientiert, sowie ganzheitlich, interdisziplinär und frühzeitig (2020). Diese Schlagworte werden nun erläutert.

Eine familienorientierte Grundhaltung bedeutet, dass ausgehend von den Anliegen und den Ressourcen der Eltern und des Kindes die Förderung und Begleitung individuell und fallbezogen gestaltet wird (Pretis, 2020). Dempsey und Keen erläutern, dass die Familie und nicht die Fachperson, die Konstante im Leben des Kindes ist (2008). Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass ein Kind im Kontext seiner Familie betrachtet werden muss. Die Teilhabe und Funktionsfähigkeit sind stark durch das familiäre Umfeld beeinflusst und je jünger ein Kind, desto stärker abhängig ist es von seinem materiellen und sozialen Umfeld (WHO, 2013). Somit sollte ein junges Kind nicht separiert von seinem nahen Umfeld wahrgenommen

werden. Jede Unterstützung muss den familiären Kontext berücksichtigen. Die Familien werden als gleichberechtigte Partner und nicht nur als Kunden, die von einem Angebot profitieren, angesehen. (Bailey, Raspa & Fox, 2011). Es ist essenziell und typisch für die Heilpädagogische Früherziehung die Eltern miteinzubeziehen und sie zu befähigen, Lernsituationen und Aktivitäten zu schaffen, die die Entwicklung des Kindes unterstützen (Pretis, 2017). Der Einbezug der Eltern sollte nach Mahoney und Wiggers nicht nur bei der Umsetzung, sondern bereits in der Planung und der Zielsetzung des Förderprozesses stattfinden (2007).

Für eine familienorientierte Arbeitsweise ist demzufolge ein enger sprachlicher Austausch zwischen den Fachpersonen und den Eltern nötig. Dieser Austausch ist in fremdsprachigen Familien aufgrund der Sprachbarriere erschwert.

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden vorhandene Ressourcen des Kindes und der Familie beachtet und gefördert. Entwicklungsförderndes Verhalten der Eltern wird beispielsweise verbalisiert und verstärkt und Stärken sowie Interessen des Kindes werden beachtet. Dabei bewegt man sich auf einem Kontinuum von Defizit- und Ressourcenorientierung, da es grundsätzlich immer eine Form von «Defizit» braucht, damit ein Kind Frühförderung erhält und auch an diesem gearbeitet werden sollte. Ein ressourcenorientierter Ansatz steht auch für Lösungsorientierung und Förderbarkeit (Pretis, 2020).

Heilpädagogische Frühförderung verfolgt den Anspruch der Ganzheitlichkeit. Der Begriff ist jedoch schwammig und kann Unterschiedliches bedeuten. Pretis legt den Fokus auf die ganzheitliche Förderung. Er betont, dass Fachpersonen der heilpädagogischen Früherziehung sich der komplexen Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Teilhabebereichen, «zwischen dem „Körper“, dem „Geist“ sowie der Umwelt bewusst» (2020, S.47) sein müssen und all diese Bereiche in die Förderung einbauen sollten. «Ganzheitlichkeit ist in der Frühförderung und in den Frühen Hilfen ein wichtiges Arbeitsprinzip, da es die Interdependenz unterschiedlicher Entwicklungs- oder Teilhabebereiche zum Erlernen komplexer Fähigkeiten berücksichtigt.» (ebd.) Hintermair sieht Ganzheitlichkeit in verschiedenen Bereichen der Heilpädagogischen Früherziehung. Ihm zu Folge kann Diagnostik ganzheitlich sein, indem sie kind-, umfeld- und interaktionsorientiert ist. Förderung kann ebenfalls ganzheitlich stattfinden, indem gleichzeitig Förderziele, Spass und Beziehung beachtet werden. Bei ganzheitlicher Elternbegleitung werden die Anliegen und Fragen der Eltern aufgenommen und auch entwicklungsrelevantes Wissen vermittelt (1997). Auch hier wird wieder deutlich, dass Sprache ein wichtiges Arbeitsinstrument für die Umsetzung von ganzheitlicher Elternbegleitung darstellt.

Nebst der Zusammenarbeit mit Eltern, ist auch die Kooperation mit anderen Fachpersonen von Bedeutung.

Der Wille zum interdisziplinären Zusammenarbeiten mit weiteren Fachpersonen und den Eltern ist nach Pretis aufgrund der Komplexität der kindlichen Entwicklung eminent (2020).

Durch die Einbeziehung verschiedener Perspektiven findet eine differenziertere Betrachtung der Situation statt und ein komplexeres Bild als im Alleingang wird möglich. Dadurch können objektivere und passgenaue Förderideen abgeleitet werden, die durch die teambasierte Analyse breit abgestützt sind. Wenn alle Fachpersonen mit den Eltern am gleichen Strick ziehen, kann die Effektivität und Effizienz der Förderung gesteigert werden (Wider, 2013).

Gemäss Pretis ist mit Frühzeitigkeit sowohl das frühe Erfassen von Entwicklungsschwierigkeiten als auch der möglichst baldige Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten gemeint. Dieses frühzeitige Erkennen und Aufgleisen von Unterstützung liegt vor allem bei Kinderärzten und weiteren Fachpersonen aus dem Frühbereich, die ein Kind noch vor der Heilpädagogischen Früherziehung kennen lernen (2020). Ist die Heilpädagogische Früherziehende bereits in einer Familie, gilt es auch die Geschwister im Sinne der Früherkennung im Blick zu haben.

Die vielseitige Arbeit, geleitet durch die obigen Grundhaltungen, lässt sich nach Lütolf, Venetz und Koch in fünf Aufgabenfelder einteilen. Die Felder umfassen die Bereiche Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation, sowie Prävention und Früherkennung (2014).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit als auch Früherkennung wurden in den obig beschriebenen Grundhaltungen bereits erläutert. Die anderen Arbeitsfelder werden nun kurz vorgestellt.

Im Bereich der Diagnostik sind Eingangs- und Verlaufsdagnostik wichtige Instrumente, um den Entwicklungsstand des Kindes zu eruieren und bedarfsgerechte Förderung zu planen. Neben entwicklungspsychologischen Testverfahren werden über Beobachtungen zum Spiel und zur Eltern-Kind-Interaktion sowie über den Austausch mit den Eltern Informationen gesammelt. Neben der kindzentrierten Diagnostik werden zudem die Einflüsse der Umwelt mit umfelddiagnostischen Instrumenten miteinbezogen, um beispielsweise Schutz- und Risikofaktoren oder spezifische Belastungssituationen einer Familie zu ermitteln (ebd.). Der Bereich der Förderung beinhaltet die direkte Arbeit mit dem Kind, die oftmals über fördernde Spielsituationen stattfindet. Die Beratung und Begleitung der Eltern ist ein zentrales Aufgabenfeld in der Heilpädagogischen Früherziehung, auf welches im nächsten Kapitel vertiefter eingegangen wird.

Neben den genannten Grundhaltungen und Arbeitsfeldern ist ein typisches Merkmal der Heilpädagogischen Frühförderung der Hausbesuch. Oftmals besuchen Heilpädagogische Fachpersonen die Familien direkt zu Hause. So kann der «konkrete Lebenskontext mit den

jeweiligen häuslichen Entwicklungsgegebenheiten einbezogen werden» (Lütolf, Venetz, Koch, 2014, S.15), was eine familienorientierte Arbeitsweise unterstützt (ebd.). Für belastete Familien kann es zudem ressourcenschonend sein, wenn die Förderung zuhause stattfinden kann (Pretis, 2020).

Als weiteres Merkmal der heilpädagogischen Früherziehung kann das Spiel genannt werden. Nach Koch und Ernst ist es eine Kernaufgabe der Fachpersonen, «die Eltern hinsichtlich der Bedeutsamkeit des Spiels zu sensibilisieren, damit sie die Entwicklung ihrer Kinder spielend unterstützen können» (2021, S.23). Heilpädagogische Früherziehende spielen in der Fördersequenz oft mit dem Kind, erläutern ihr Tun gegenüber den Eltern und versuchen dadurch Ideen und Begeisterung für das gemeinsame Spiel bei den Eltern zu entfachen und ihnen Ideen mit auf den Weg zu geben (Koch & Ernst, 2021).

2.2 Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung

2.2.1 Beratung allgemein

Die Beratung und Begleitung von Eltern ist seit jeher ein zentrales Arbeitsfeld von heilpädagogischen Früherziehenden (Thurmair & Naggl, 2010). Beim Besuch in der Familie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern in beratenden und begleitenden Sequenzen von hoher Bedeutsamkeit. Lütolf, Koch & Venetz betonen, dass Heilpädagogische Früherziehung ohne Eltern nicht wirksam sei (2015). Nach ihnen ist es offen, ob der «Einbezug der Eltern dann zwischen Tür und Angel, an regelmässigen Elterngesprächen, in Elternkursen und/oder durch die Teilnahme an den Förderstunden realisiert wird [und] hängt von der individuellen Familiensituation sowie den Bedürfnissen und den Ressourcen der Eltern ab» (Lütolf et. al, 2015, S.12). Der Einbezug der Eltern kann also auf vielfältige Art und Weise stattfinden und unterschiedliche Gesprächsanlässe sind möglich. Dempsey und Keen fordern, dass die Familie aktiv in alle Entscheidungsprozesse eingebunden wird (2008).

Oftmals in der Frühförderung wird der Begriff Empowerment genutzt. "Empowerment" bedeutet wörtlich übersetzt "Befähigung" oder "Ermächtigung" und bezieht sich darauf, Menschen die Mittel und das Wissen zu geben, um ihre eigene Situation zu verbessern (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, 2023). Nach Hintermair steht der Empowerment-Ansatz in der Frühförderung dafür, dass Eltern, wenn sie die notwendigen Ressourcen und das Wissen haben, die Hauptakteure in der Entwicklung ihrer Kinder werden können. Familien werden in der Frühförderung dabei unterstützt, sich auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes einzustellen und seine umfassende soziale Teilhabe zu fördern. Dies geschieht nicht durch von aussen aufgesetzte Konzepte, sondern im engen Austausch mit der Familie und mit Blick auf deren individuellen Bewältigungsstrategien und familiären Ressourcen (Hintermair, 2014).

Die vielfältigen Beratungssituationen mit Eltern lassen sich nach Thurmair und Naggl in fachliche und begleitende Beratungsmomente unterteilen. «Die fachliche Beratung macht den Eltern Wissen und Erfahrung zugänglich, die sie selbst nicht haben» (2010, S.200). Sie leitet an, zeigt vor, informiert und erörtert Fragen zur kindlichen Entwicklung sowie zu den Lebensperspektiven des Kindes. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, dass die Eltern ihr Kind und dessen Verhalten besser verstehen (ebd.). Barthelmess (2016) nennt diese Form der Beratung Wissensberatung. Im Vordergrund steht das Fachwissen, beispielsweise über kindliche Entwicklung oder den Einschulungsprozess und wird den Eltern vermittelt.

Dem gegenüber steht die begleitende Beratung, die Thurmair und Naggl auch psychotherapeutisch-orientierte Beratung nennen. Diese Art der «Beratung besteht darin, Interesse und Anteilnahme für die Lebenswirklichkeit der Eltern zur Verfügung zu stellen und damit in Beziehung zu treten» (2010, S.215). Es geht darum den Eltern zu helfen eigene Prozesse besser zu verstehen und mit ängstigenden, enttäuschenden oder herausfordernden Momenten in Kontakt zu kommen (ebd.). Nach Barthelmess steht in solchen begleitenden Beratungsgesprächen der Prozess im Vordergrund. Er nennt es Prozessberatung. Durch systemische Fragen soll der Klient, oder hier die Eltern, Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Aus der Grundhaltung des Nichtwissens regt der Berater, hier die Fachperson, durch gekonntes Nachfragen zum Reflektieren an. Das Ziel ist es, mit den Eltern den Beginn eines Lösungsweges zu finden und ihnen selbsttätige Lösungsschritte zu ermöglichen (Barthelmess, 2016).

Es wird deutlich, dass für beide Formen der Beratung ein intensiver verbaler Austausch notwendig ist.

Obwohl der Einbezug der Eltern von diversen Autoren als bedeutsam eingestuft wird und diese Haltung auch in der Ausbildung einen wichtigen Stellenwert erhält, ergab die Studie von Lütolf, Venetz und Koch, dass nur ca. 13 % der Zeit bei der Familie für Elternberatung und -begleitung genutzt wird. Ein möglicher Grund könnte sein, dass beratende Tätigkeiten von den Fachpersonen selbst als anspruchsvoll eingestuft und mit höheren Belastungen verbunden werden als andere Arbeitsfelder, wie beispielsweise die Förderung und diese daher weniger ausgeübt werden (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Damit Eltern einbezogen werden können, bedarf es auch deren Einverständnis und Interesse (Thurmair & Naggl, 2010), welches manchmal zuerst erarbeitet werden muss. Sind Einverständnis und Interesse bei den Eltern da und ist die Heilpädagogische Fachperson bereit sich der Beratung zu widmen, kann das Vorhaben trotzdem noch scheitern, wenn keine gemeinsame Sprache zur Verfügung steht.

2.2.2 Beratung in fremdsprachigen Familien

Fremdsprachige Familien sind vielfältig und unterscheiden sich im Bildungsstand, in ihrer sozio-ökonomischen Lage, in ihrer Familienstruktur, sowie in der Länge und den Gründen ihres Aufenthaltes in der Schweiz.

Hilfreich für viele verschiedene Familien sind Visualisierungen und einfache Sprache. Um möglichst alle Eltern zu erreichen, sollte die Art und Weise wie Informationen dargestellt und vermittelt werden, bedacht werden. Dies kann für fremdsprachige, bildungsferne oder kognitiv beeinträchtigten Eltern von Nutzen sein (Ernst, 2023). Laut Widuelle und Antener können Visualisierungen im Gespräch Barrieren reduzieren und Kommunikation verständlicher machen. Sie heben hervor, dass Visualisierungen «besonders im Gespräch mit Menschen aus anderen Kulturen, mit eingeschränkten Deutschkenntnissen oder verschiedenen Beeinträchtigungen» hilfreich sein können (2021, S.3).

Auch einfache Sprache ist unterstützend bei Familien mit geringen Deutschkenntnissen. Einfache Sprache beinhaltet bestenfalls keine Fach- und Fremdwörter. Zudem drückt man sich möglichst in kurzen, einfachen, aktiv formulierten Sätzen ohne Konjunktiv und Verneinung aus (Lebenshilfe Bremen, 2013).

Sind in einer Familie noch überhaupt keine Deutschkenntnisse vorhanden, so reichen leichte Sprache und Visualisierungen nicht aus. «Sprechen ohne gemeinsame Sprache» ist eine besondere Herausforderung (Schnock, 2020, S.30).

Hintermair und Sarimski beschreiben nach Interviews mit Fachkräften, dass bei Familien mit Migrationshintergrund vordergründig sprachliche Barrieren die Zusammenarbeit erschweren und diverse Folgen mit sich bringen. So würden beispielsweise Terminabsprachen nicht eingehalten, Beratungsinhalte nicht umgesetzt oder Förderideen nicht angenommen. Die Fachkräfte wünschen sich kompetente Dolmetscher und mehr interkulturelle Kompetenzen, um Zugang zu den Familien zu finden (2014). In der Realität ist die Nutzung von dolmetschenden Personen meist stark limitiert. Es stellt sich die Frage, ob technische Hilfsmittel die Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Familien vereinfachen würden.

Diese anspruchsvolle sprachliche Hürde fordert nicht nur Fachkräfte der Frühförderung (Schnock, 2020), sondern beispielsweise auch Lehrpersonen oder Personal im Gesundheitswesen. Dazu wird in der Fachzeitschrift «Die Diabetologie» geschrieben, dass die Bedeutung von online Übersetzungsdiensten im medizinischen Bereich stark wächst. Doch die Präzision bei der Übersetzung von medizinischen Inhalten sei sehr variabel und die Nutzung solcher Apps im Gesundheitswesen noch wenig erforscht. Es ist zu erwarten, dass Apps im medizinischen Bereich in Zukunft schnell weiterentwickelt werden (Sat et al., 2024). Zur Verwendung von Onlineübersetzungsdiensten in der Früherziehung lassen sich noch keine Informationen finden.

Trotz der erschwerten Verständigung in fremdsprachigen Familien, soll die Familiensprache geachtet und als Ressource gesehen werden (Berner Gesundheit, 2015).

Nicht die mangelnden Deutschkenntnisse der Eltern sind das Problem, für das eine Lösung gebraucht wird, sondern die Tatsache, dass die Mitarbeitenden der Institution und die Eltern nicht auf die gleiche Sprache zurückgreifen können. Nicht einer ist oder macht ein Problem, sondern beide haben ein Problem. (Berner Gesundheit, 2015, S.17)

Neben der Herausforderung der Sprachbarriere können auch kulturelle Unterschiede die Zusammenarbeit und Beratung erschweren. Die Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen von Eltern mit Migrationserfahrung können von jenen der zuständigen Fachperson abweichen (Gutweniger & Kofmel, 2015). Damit trotzdem eine respektvolle, anerkennende und empathische Beziehung zustande kommen kann, braucht es transkulturelle Kompetenzen auf Seiten der Fachperson (ebd.) Ernst und Steudler nutzen den Begriff der interkulturellen Kompetenz, welche die Fähigkeit bezeichnet, «mit Angehörigen anderer Kulturen angemessen und respektvoll zu interagieren, Situationen richtig zu deuten und die eigene kulturelle Brille abzulegen» (2023, S.6). Die Autorin dieser Arbeit schreibt den interkulturellen Kompetenzen ebenfalls einen hohen Stellenwert in den Bereichen der Beratung und der Begleitung zu. In der vorliegenden Arbeit wird darauf aber nicht vertiefter eingegangen, da der Fokus auf den sprachlichen Hürden und deren möglicher Bewältigung liegt.

2.3 Technische Hilfsmittel

2.3.1 Überleitung zu den technischen Hilfsmitteln

Zu ebendieser möglichen Bewältigung der sprachlichen Barrieren braucht es Hilfsmittel. Der Duden beschreibt ein Hilfsmittel als ein «Mittel zur Arbeitserleichterung oder zur Erreichung eines bestimmten Zweckes» (2023). Hilfsmittel können demnach je nach Situation sehr unterschiedlich sein. In dieser Arbeit werden die technischen Hilfsmittel, genauer die Übersetzungshilfen ins Zentrum gerückt.

Es gibt Übersetzungshilfen, die auf Smartphones, Laptops oder Tablets funktionieren, also in Form von Apps oder Programmen angeboten werden. Daneben gibt es spezielle Sprachcomputer, welche man sich optisch ähnlich wie ein Diktiergerät vorstellen kann, deren einziger Zweck Übersetzungsleistungen sind. Für diese Arbeit wurde der Schwerpunkt der Recherche auf die Apps gelegt, da diese Form der Übersetzungshilfen, nach Ansicht der Autorin, im Berufsalltag einer Heilpädagogischen Fachperson am einfachsten einsetzbar ist. Apps

funktionieren direkt auf dem Smartphone, welches man immer dabei hat und somit niederschwellig nutzen kann.

In den folgenden Kurzkapiteln werden nun häufig genutzte Übersetzungsapps verglichen und Unterschiede aufgezeigt. Die sprachliche Ein- und Ausgabe in der App, das Sprachangebot und die Thematik des Datenschutzes werden behandelt. In Kapitel 2.3.6 folgt dann eine tabellarische Übersicht über die Apps verbunden mit den Themen aus den Kurzkapiteln. Es werden längst nicht alle Übersetzungsapps aufgelistet, da das Angebot inzwischen sehr gross und stetig wachsend ist. Die Auswahl der Apps erfolgte aufgrund der Recherche. Apps, die in den Artikeln, Tests und Blogs nie oder selten erwähnt worden sind, wurden nicht näher angeschaut, da sie wohl von einer Minderheit genutzt werden.

2.3.2 Sprachliche Ein- und Ausgabe

Eine Eingabe kann schriftlich oder direkt über mündlich gesprochene Sprache erfolgen. Bei mündlicher Eingabe verschriftlicht die App das Gesagte und man kann als Nutzer mitlesen. Danach leistet die App die Übersetzung und man kann die Ausgabe entweder nur schriftlich oder je nach App auch in gesprochener Form nutzen.

Einige Apps können dialogisch übersetzen, das heisst, es können direkt beide im Gespräch gesprochenen Sprachen in einer einzigen App ausgewählt werden und abwechselnd übersetzt werden. Dies wird laut der Webseite der App «Say Hi» (2021) auch als «Gesprächsmodus» bezeichnet.

Die zwei gesprochenen Sprachen können vorgängig ausgewählt werden und danach durch einfaches Antippen auf das Mikrofonzeichen direkt übersetzt werden ohne weitere Umstellungen. Die Apps iTranslate, Google Translate, Microsoft Translate, Talkao, Sofortige Sprachübersetzung und Yandex bieten ebenfalls einen solchen dialogischen Gesprächsmodus an. Direkt im App Say Hi und Google Translate sieht dies folgendermassen aus:

Abb. 1: Screenshots aus der App Say Hi

Abb. 2: Screenshot aus der App Google Translate

Andere Apps, wie auch die App DeepL, können jeweils nur in eine Sprachrichtung übersetzen. Hat sich also eine Person geäußert, muss die Sprachrichtung in der App umgestellt werden, bevor die zweite Person in ihrer Sprache sprechen kann. Die Handhabung über nur ein Gerät ist somit umständlicher.

Abb. 3: Screenshot einer Übersetzung via DeepL App

2.3.3 Sprachangebot und relevante Sprachen

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen variiert ebenfalls von App zu App und wird stetig erweitert. Der hier aufgezeigte Stand galt im Januar 2024.

Say Hi (2021) beispielsweise bietet um die 100 verschiedene Sprachen an und DeepL (n.d.) nur 31. Dabei gilt es zu beachten, dass Say Hi, sowohl für die englische als auch für die arabische und die spanische Sprache verschiedene Dialekte zur Auswahl gibt. So werden britisches oder kanadisches Englisch oder mexikanisches, peruanisches oder chilenisches Spanisch einzeln gezählt, wodurch die Anzahl an Sprachen rasch steigt (Say Hi, 2021).

Es stellt sich die Frage, welche Sprachen für die Beratung in der Heilpädagogischen Frühziehung überhaupt relevant sind und daher im Sprachangebot der Übersetzungsapp enthalten sein sollten. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurde auf der Seite des Bundesamts für Statistik nach Daten zu im häuslichen Setting gesprochenen Sprachen gesucht. Laut einer Erhebung im Jahr 2021 wird in 56.2 % der Haushalte in der Schweiz Schweizerdeutsch gesprochen. Daneben werden die folgenden Sprachen einzelnen genannt: Französisch (23.2%), Hochdeutsch (11.1%), Italienisch (8.3%), Englisch (6.3%), Portugiesisch (3.6%), Albanisch (3.3%), Spanisch (2.8%), Serbisch und Kroatisch (2.3%), Rätoromanisch (0.5%). Sprachen, die in weniger als 0.5% Prozent der Haushalte gesprochen werden, wurden unter der Rubrik «andere Sprachen» zusammengefasst (Bundesamt für Statistik, 2021).

Der Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung bietet auf seiner Internetseite (www.frueherziehung.ch) grundlegende Informationen für Eltern in folgenden Sprachen an: Englisch, Französisch, Italienisch, Bosnisch, Albanisch, Serbisch, Kroatisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Tamil, Portugiesisch und Spanisch. Es ist anzunehmen, dass diese Sprachen somit öfters in Familien, die Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nehmen, gesprochen werden. Kombiniert man diese beiden Quellen so scheinen 12 Sprachen für die HFE relevant zu sein. Die Autorin ergänzt diese Sammlung um zwei weitere Sprachen: Um Ukrainisch, das aufgrund der weltpolitischen Lage momentan ebenfalls bedeutsam scheint und um Tigrinya, welche im Austausch mit Arbeitskolleginnen öfters genannt wurde.

Somit ergibt sich folgende Übersicht:

- | | |
|-----------------|-------------|
| - Französisch | - Albanisch |
| - Englisch | - Serbisch |
| - Italienisch | - Kroatisch |
| - Portugiesisch | - Bosnisch |
| - Spanisch | - Russisch |
| - Tamil | - Arabisch |
| - Ukrainisch | - Tigrinya |

2.3.4 Datenschutz

Nebst dem passenden Sprachangebot ist auch der Datenschutz ein wichtiger Punkt. Eine Heilpädagogische Früherzieherin steht unter Schweigepflicht und muss sorgfältig mit den Daten der betreuten Familien umgehen.

Der EDÖB, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, grenzt ein, welche Daten als sensibel und somit als besonders schützenswert gelten. Dies sind Angaben „über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten, über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, über Massnahmen der sozialen Hilfe und über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen“ (EDÖB, 2015, S. 4).

Der Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung weist darauf hin, dass mit den sensiblen Daten vorsichtig umgegangen werden muss. Er empfiehlt ausschliesslich Tools und Kommunikationsmittel, welche speziell für das schweizerische Gesundheitssystem entwickelt wurden, zu nutzen, wie beispielsweise das verschlüsselte HIN-Mail. Die hilfreichen und alltagsnahen Tools wie WhatsApp, iCloud oder Dropbox sollten laut dem Verband aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verwendet werden (n.d.).

Nutzt man nun Übersetzungsapps, so werden möglicherweise sensible Inhalte in die App getippt. Dabei ist es wichtig, sich zu erkunden, was mit diesen Inhalten und Daten geschieht. Vor

allem seit Übersetzungsprogramme mit künstlicher Intelligenz (KI) aufgekomen sind, werden eingegebene Daten oft zum Training eben dieser Programme gesammelt und eingesetzt. Bei der Recherche zum Thema Datenschutz wird man nicht so leicht fündig. Auf den Webseiten der jeweiligen Apps sind nur wenige bis keine Angaben zu finden.

Bei Google Translate sind diverse Einstellungen möglich, falls man ein Konto besitzt. Normalerweise wird der Verlauf der Übersetzungen automatisch abgespeichert. Über mehrere Teilschritte lässt sich der Verlauf im Google Konto löschen (2023).

Der Übersetzungsanbieter DeepL beschreibt auf seiner Webseite lediglich den Datenschutz in der kostenpflichtigen Proversion. Bei dieser versichert DeepL, dass die eingegebenen Daten sofort nach der Übersetzung gelöscht werden und nicht zum Training ihrer KI-Modelle genutzt werden. Zudem kann man nachlesen, dass der Sitz der Firma in Deutschland ist und die Serverinfrastruktur in Finnland steht. Wie die Lage bei der Gratisversion aussieht, bleibt offen (n.d.). Auch iTranslate (2023) schreibt lediglich bei der kostenpflichtigen Version, dass keine Übersetzungsdaten gespeichert werden. Somit ist sowohl bei DeepL als auch bei iTranslate anzunehmen, dass die Daten, welche in der Gratisversion eingegeben werden, allenfalls weiterverwendet werden, ohne Kontrolle des Benutzers.

Microsoft gibt immerhin bekannt, dass die Daten, die in der Übersetzungsapp eingegeben werden, zwecks Leistungsverbesserung gesammelt werden können (n.d.).

Say Hi (2021) verweist auf seine mehrseitigen, englischen Nutzungs- und Datenschutzhinweise und schreibt, dass diese abhängig vom Land sind, in dem man die App nutzt. Konkrete Hinweise zur Verwendung der Daten in der Übersetzungsapp sind nicht auffindbar. Auch Yandex, Talkao und die App «Sofortige Sprachübersetzung» geben nicht bekannt, wie und ob Übersetzungsdaten gespeichert und weiterverwendet werden.

Das Digital Learning Center der Hochschule für Heilpädagogik empfiehlt, sensible Daten zu schützen und gibt auf Anfrage zwei Empfehlungen bekannt: Erstens sollte man ein Übersetzungstool wählen, welches die Daten nicht für das Training ihrer KI-Modelle nutzt oder anderweitig speichert und zweitens sollten Namen anonymisiert werden (2023, persönliche Korrespondenz).

2.3.5 Pro-Versionen

Wie oben bereits erwähnt, bieten die App-Anbieter vereinzelt sogenannte Pro-Versionen an, die kostenpflichtig sind und mehr bieten sollen als die Gratisversion. iTranslate, DeepL und Talkao bieten beispielsweise eine solche Pro-Version an.

Beim kostenpflichtigen Angebot von DeepL für Euro 7.50 pro Monat pro Nutzer ist garantiert, dass keine Daten bei DeepL abgespeichert werden, und dass die ganze Übertragung verschlüsselt stattfindet. Auf der Webseite gibt der Anbieter zudem detailliert Auskunft über die

Themen Sicherheit, Datenschutz und Standort der Serverinfrastruktur. Der Sitz der Firma ist in Deutschland und die Server der Pro-Version stehen in Europa. Falls man mehr als 10 Lizenzen für DeepL Pro möchte, wird einem eine Beratung durch einen DeepL Sales-Manager angeboten, wodurch für grössere Firmen wahrscheinlich andere Monatspreise möglich werden (DeepL, n.d.).

Talkao bietet direkt in der App für 60.00 CHF pro Jahr pro Nutzer eine Proversion an. Bei dieser nutzt man die App ohne Werbung, mit erweitertem Sprachangebot und ohne Begrenzung der Übersetzung.

iTranslate hat zum fast gleichen Preis wie Talkao, nämlich 65.00 CHF pro Jahr eine Proversion im Angebot. Auch dort verspricht der Anbieter keine Werbung und zusätzlich Kamera-Übersetzung, uneingeschränkte mündliche Spracheingabe und eine Nutzung im Offline-Modus. Zudem wird dem Nutzer zugesichert, dass keine Daten gespeichert werden (2023).

DeepL ist im obigen Vergleich am teuersten, gibt dafür aber sehr genau Auskunft über wichtige Fragen bezüglich Datenschutz und Datenspeicherung.

2.3.6 Übersicht zu den Übersetzungssapps

Auf der folgenden Seite sind die Bereiche aus den vorgängigen Kurzkapiteln übersichtlich zusammengefasst. Die Angaben wurden durch das Betriebssystem und den Preis ergänzt.

. Tabelle 1: Übersicht zu den beschriebenen Übersetzungsapps

Name der APP	Be- triebs- system	Preis	Mündliche Sprach- eingabe	Mündliche Sprach- ausgabe	Dialogi- sches Übersetzen	mündlich verfügbare Sprachen	fehlende HFE relevante Sprachen	Datenschutz
Say Hi 	Android, iOS	gratis	✓	✓	✓	101	albanisch, tigrinya	unklar
DeepL 	Android, iOS	gratis, Pro-Version kostenpflichtig	✓	✓	✗	31	tamil, albanisch, serbisch, bosnisch, kroatisch, arabisch, tigrinya	Gratisversion unklar, Proversion: Daten werden gelöscht, nicht verwendet
Google Translate 	Android, iOS	gratis	✓	✓	✓	133	-	Daten werden ge- sammelt, Verlauf löschar
Yandex Translate 	Android, iOS	gratis	✓	✓	✓	102	tamil, albanisch, bosnisch, tigrinya	unklar
iTranslate 	Android, iOS	gratis, aber alle mündli- chen Funktionen sind zeit- lich limitiert, Pro-Version kostenpflichtig	✓	✓	✓	100	tigrinya	Gratisversion unklar, Proversion: Daten werden gelöscht und nicht verwendet
Sofortige Sprachüber- setzung 	Android, iOS	gratis	✓	✓	✓	58	tamil, albanisch, tigrinya	unklar
Microsoft Translate 	Android, iOS	gratis	✓	✓	✓	48	albanisch, serbisch, bosnisch	Daten werden ge- sammelt zur Service- verbesserung
Talkao AI Übersetzer 	Android, iOS	gratis, Pro-Version kostenpflichtig	✓	✓	✓	125	kroatisch, tigrinya	unklar

2.3.7 Übersetzungsapps im Test

Bei der Auseinandersetzung mit Übersetzungsapps stellt sich rasch die Frage nach der Qualität der geleisteten Übersetzung. Daher werden nun publizierte Tests zu Übersetzungsapps zusammengefasst mit dem Ziel herauszufinden, ob eine App obenaus schwingt. Dabei wurden nur Tests aus den Jahren 2022 und 2023 zu Rate gezogen, um möglichst aktuell zu bleiben. In den Testungen wurden jeweils die gratis verfügbaren Versionen der Übersetzungsapps getestet.

So hat beispielsweise Kassensturz verschiedene Übersetzungsapps mit gesprochenen und geschriebenen Sätzen getestet: Es wurden absichtlich schwierige Sätze mit sprachlichen Herausforderungen, wie Mehrdeutigkeit oder Helvetismen, für die Apps vorbereitet. Die Kontrolle der Übersetzungsqualität erfolgte durch Übersetzerinnen. Gesamthaft am besten abschneiden konnte die Gratisapp DeepL, welche im Test mit den schwierigen Sätzen eine genügende Note von 4.3 erreichte. Dicht folgen Talkao, Microsoft Translate und Sofortige Sprachübersetzung mit der Note 4.2. Danach folgen Say Hi mit der Note 4.1 und Google Translate mit der Note 4. Ungenügend eingeschätzt wird iTranslate mit der Note 3.5. Zusätzlich entdeckte das Team von Kassensturz, dass sich, je nach Sprache, die Resultate der gleichen App stark unterscheiden können (2023).

Die beiden wohl bekanntesten Übersetzungsapps Google Translate und DeepL wurden schon mehrfach verglichen. Im Folgenden wird auf zwei Vergleiche eingegangen.

Die Übersetzungsagentur «Alle Sprachen» (2022) vergleicht DeepL und Google Translate. Die beiden Konkurrenten setzen auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Im Test werden die Bereiche Präzision, Nutzerfreundlichkeit & Funktionsumfang, verfügbare Sprachen und Preis verglichen. Im Bereich Präzision wird DeepL besser eingeschätzt, dafür bietet Google Translate ein viel grösseres Sprachangebot. In den weiteren Bereichen sind die Apps etwa gleich gut aufgestellt. Somit ergibt sich laut der Agentur das Fazit, dass beide Übersetzer Stärken und Schwächen haben und es darauf ankomme, was man als Nutzer brauche. Für rasche Übersetzungen bei seltenen Sprachen solle man Google Translate nutzen. Suche man präzise Ergebnisse in einer geläufigen Sprachen, so werde DeepL empfohlen (ebd.). Der Test wurde, soweit erkennbar, nur mit schriftlichen Eingaben durchgeführt.

Auch das IT-Wirtschaftsmagazin CIO hat DeepL und Google Translate einem Vergleich unterzogen und kommt dabei im Bereich Präzision auf das gleiche Ergebnis (2023). « Vor allem bei komplexeren Texten und Satzkonstruktionen gewinnt die Übersetzung von DeepL gegenüber der von Google Translate. Aber letztendlich kommen alle Online-Übersetzer an ihre Grenzen. Je gängiger die Sprache, umso korrekter fällt die Übersetzung aus.» (CIO, 2023). Die Übersetzungsapps werden für einfache Texte und Small Talk empfohlen. CIO schreibt klar, dass

es für Fachtexte und komplexe Themen einen Übersetzer brauche, der die Sprache beherrsche, sich im Fachgebiet auskenne und auch Wissen über kulturelle und sprachliche Details mitbringe (ebd.).

2.3.8 Geeignete Apps für die Heilpädagogische Früherziehung

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung kann folgendes erstes Fazit gezogen werden:

Die Übersetzungsapp DeepL wird in beiden Tests positiv erwähnt und punktet mit hoher Präzision. Grösste Nachteile sind die eher geringe Auswahl an Sprachen und der fehlende dialogische Modus. Verschiedene HFE relevante Sprachen fehlen. Zudem fehlt der dialogische Gesprächsmodus, das heisst die Handhabung in einem Gespräch bedarf immer wieder Sprachumstellungen in der App oder das Vorhandensein zweier Geräte.

Say Hi, Google Translate, Talkao und Yandex bringen den Gesprächsmodus und eine viel grössere Auswahl an Sprachen im Vergleich zu DeepL mit. Say Hi und Yandex sind zudem im Gesprächsmodus sehr übersichtlich und einfach zu bedienen. Microsoft Translate und Sofortige Sprachübersetzung bieten ein mittelgrosses Sprachangebot und ebenfalls einen Gesprächsmodus. iTranslate in der Basisversion schneidet laut den Tests in der Übersetzungsleistung ungenügend ab und scheidet daher aus. Werbefenster machen Talkao unübersichtlich, weshalb auch diese App ausscheidet. So bleiben neben DeepL noch Google Translate, Say Hi und Yandex im Rennen, um das beste App für die Heilpädagogische Früherziehung.

Falls zwei Geräte vorhanden sind und die gewünschte Sprache auf DeepL verfügbar ist, würde die Autorin diese App zur Beratung in fremdsprachigen Familien empfehlen. Ansonsten würde sie auf die anderen vorgestellten Apps ausweichen: Say Hi, Yandex und Google Translate. Je nach persönlichen Vorlieben kann anders gewählt werden. Mit einem Google Konto wäre die Auswahl des Google Translators naheliegend, da der übersetzte Gesprächsverlauf gelöscht werden kann und dem Datenschutz Rechnung getragen wird. Bei dem Wunsch nach einfacher Handhabung könnten Yandex und Say Hi passend sein.

Für eine datenschutzkonforme Nutzung mit detaillierten Infos zur rechtlichen Absicherung empfiehlt sich DeepL Pro. Dieser Anbieter gibt in der Proversion mit Abstand am genauesten Auskunft über Datenschutz und Speicherung.

2.3.9 Blick in die Zukunft

Zum Schluss wird ein Blick in die Zukunft geworfen, da es aktuell verschiedene laufende Projekte zu Übersetzungstools gibt und mit der aufkommenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Sprachübersetzung vieles im Wandel ist. Die technischen Veränderungen sind sehr

schnelllebig und der folgende Überblick wurde im Januar 2024 erstellt. Es kann sein, dass seit diesem Zeitpunkt weitere Neuerungen auf den Markt gekommen sind, welche in der vorliegenden Arbeit noch nicht aufgeführt wurden.

Google entwickelt momentan die nächste Stufe von KI-basierten Übersetzungsprogrammen und wirbt damit, dass sogar die Stimme des Nutzers in die gewünschte Sprache mit übernommen wird. Audio-Palm soll Texte und Sprache erkennen, verarbeiten, übersetzen und erzeugen können (n.d.). Chip.de schreibt dazu:

Bei Audio-Palm handelt es sich um die Zusammenführung des KI-Sprachmodells Palm mit dem KI-Audiogenerator Audio-LM. [...] Dank Künstlicher Intelligenz (KI) dürften solche Anwendungen bald in einer ganz neuen Qualität verfügbar sein. Und das nicht nur für Reisende, sondern für alle, die beruflich oder privat in Sprachen kommunizieren müssen, die sie gar nicht oder nicht gut genug für den jeweiligen Zweck beherrschen. (2023)

Informationen darüber, ob und wann Audio-Palm beispielsweise bei Google Translate zum Einsatz kommen könnte, gibt es auf der Projektseite im Januar 2024 noch nicht.

Auch der Metakonzern arbeitet mit «SeamlessM4T» an einem KI-basierten Übersetzungsprogramm, welches die sprachübergreifende Kommunikation deutlich verbessern soll. Das mehrsprachige Modell braucht laut Meta keine Spracherkennung mehr und erkennt die Ausgangssprache selbstständig. Zudem soll es auch Sprachen, die weniger bekannt sind, kennen und übersetzen können. Das Programm ist aktuell noch in der Entwicklung (Meta, 2023).

Samsung wirbt momentan ebenfalls mit neuen Errungenschaften im Bereich der Übersetzungsprogrammen. Auf ihrem neuen Smartphone S24 gibt es eine integrierte App zur simultanen Sprachübersetzung, welches in Live-Gesprächen und sogar bei Telefonaten funktionieren soll (WirtschaftsWoche, 2024). Wie gut die Spracherkennung und Übersetzung in der Praxis sein werden, ist im Januar 2024 noch unklar.

Die Schweiz mischt ebenfalls mit im aufkommenden KI-Übersetzungsmarkt und bietet mit Textshuttle ein eigenes Tool an. Hier überzeugen hauptsächlich die klaren Informationen über den Umgang mit Daten und die hohen Standards bezüglich des Datenschutzes. Daneben soll auch die Übersetzungsqualität hoch sein (textshuttle, n.d.). Aktuell ist das Programm nur schriftlich nutzbar.

In Deutschland läuft seit 2021 ein Projekt mit dem Namen «SpeechTrans4Kita». Dabei wird eine Übersetzungsass spezifisch für Elterngespräche in der Kita entwickelt und auf dortige

Bedürfnisse zugeschnitten. Am Projekt beteiligt sind Fröbel, Deutschlands größter überregionaler Träger von Kinderkrippen, und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das Projekt entstand, da konventionellen Übersetzungssapps im Praxistest in den Kinderkrippen nicht überzeugen konnten. So wurde pädagogisches Fachvokabular, wie beispielsweise «Eingewöhnung» falsch oder überhaupt nicht übersetzt (Fröbel, n.d.). Aktuell wird in diesem Projekt der bereits entwickelte Prototyp zu einer KI-gestützten App weiterentwickelt, welcher dann später wieder in der Praxis erprobt werden soll (ai Berlin, 2023). Auch bei diesem Projekt ist noch nicht bekannt, wann es als App zum Download zur Verfügung stehen wird. Fest steht, dass eine solche App auch für die Kitas und die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz von grossem Nutzen sein könnte. Dies ist jedoch Zukunftsmusik und spielt in der aktuellen Beratungspraxis noch keine Rolle.

3 Präzisierte Fragestellung

Nach ersten Voranfragen im Feld wurde niemand gefunden, der einen Übersetzungs-Sprachcomputer oder Tablet einsetzt und die Fachpersonen der Früherziehung sind vor allem mit dem Smartphone unterwegs. Daher konzentrierte sich die vorangehende theoretische Recherche auf Apps für Smartphones. Daraus ergibt sich nun die folgende, präzisierte Fragestellung:

Inwiefern wird die Beratung in fremdsprachigen Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung durch Übersetzungsapps unterstützt?

Es soll beleuchtet werden, auf welche Art und Weise Übersetzungsapps in fremdsprachigen Familien eingesetzt werden. Aktuell gibt es wenig Literatur über die Verwendung von Übersetzungsapps in der Arbeit mit fremdsprachigen Familien. Konkret für das Feld der Heilpädagogischen Früherziehung konnte nichts gefunden werden. Es scheint daher interessant, diesen Bereich genauer anzuschauen, um die momentane Lage zu erfassen und zu analysieren. Zum Schluss sollen daraus Folgerungen für die Berufspraxis entstehen, mit dem Fernziel, die Beratung und Begleitung von fremdsprachigen Familien zu erleichtern.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden das ausgewählte Forschungsdesign und die Methodik genauer beschrieben und erläutert.

4.1 Leitfadeninterviews

Um der Fragestellung auf den Grund zu gehen, wurde ein empirisch qualitativer Zugang gewählt. Die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen sollen erhoben werden. Dafür bietet sich die Befragung an. Interviews aller Art gehören laut Kuckartz und Rädiker zur typischen Datenart für qualitative Forschung (2022). Für die vorliegende Arbeit wurden zur Erhebung des Datenmaterials Leitfadeninterviews durchgeführt.

Nach Kruse lassen sich alle Interviewformen auf einem Kontinuum von geringer bis sehr hoher Strukturierung einordnen, wobei Leitfadeninterviews sich oft etwa in der Mitte dieses Kontinuums befinden. Ein Vorteil von Leitfadeninterviews liegt darin, dass sie eine ausgewogene Kombination aus Strukturierung und Offenheit bieten, was auch zu einer höheren Vergleichbarkeit beiträgt (2015).

Zudem dient nach Froschauer und Lueger das Erstellen des Leitfadens für die Interviews als wichtige Gesprächsvorbereitung für die Interviewerin (2020).

Das auf einen Leitfaden gestützte Interviewsetting ermöglicht das Kennenlernen von verschiedenen Herangehensweisen und - im Falle dieser Arbeit - Einsichten in den Beratungsalltag von Kolleginnen oder Kollegen. Dabei ist es wichtig, dass die Person, welche das Interview führt, sich selbst zurücknimmt und der befragten Person so genug Raum gibt, ihre subjektiven Antworten zu formulieren (Kruse, 2015).

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang C) wurde nach dem SSPS-Verfahren von Helfferich (2011) entwickelt. Zusätzlich wurden die Richtlinien zur Leitfadententwicklung und die Hinweise zur konkreten Durchführung nach Kruse zu Rate gezogen (2015).

Die Fragen bezogen sich hauptsächlich auf das Nutzungsverhalten und die Erfahrungen mit den Apps im Berufsalltag. Es wurde im Voraus ein Probeinterview durchgeführt, um die Fragen im realen Interviewsetting zu erproben, die Aufnahmetechnik zu testen und allfällige aufkommende Unklarheiten vor der eigentlichen Datenerhebung aufzudecken und zu verbessern.

4.2 Sampling und Durchführung

Mit Sampling wird in der qualitativen Forschung die Fallauswahl beschrieben. Dabei spielt es eine Rolle, wie viele und welche Fälle ausgewählt werden (Kruse, 2015). Nach Kruse soll durch die Auswahl der Fälle sichergestellt werden, dass spezifische und gültige Aussagen entwickelt werden können (2015). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde nach Personen

gesucht, welche bereits Übersetzungstools in ihrem Berufsalltag einsetzen. Somit handelt es sich um eine bewusste Fallauswahl.

Um die passenden Personen zu finden, wurden alle deutschsprachigen Früherziehungsdienste, sowie die Studierenden der Heilpädagogischen Früherziehung per Mail angeschrieben. Die schriftliche Anfrage (siehe Anhang A) enthielt einen kurzen Beschrieb der Thematik der Arbeit und den Aufruf, sich zu melden. Die Antwortquote hielt sich tief, vereinzelt meldeten sich Früherziehende. Alle Personen, die sich auf den Aufruf gemeldet hatten wurden mit weiteren Informationen über das geplante Leitfadeninterview, die benötigte Zeit und die geplante Transkription versorgt und explizit nochmals angefragt, ob sie dazu bereit wären. Zudem wurden verschiedene Studierende, die die Arbeit mit Übersetzungsapps schon erwähnt hatten, direkt angefragt.

Schlussendlich waren sieben Personen bereit ihre Erfahrungen und Sichtweisen rund ums Thema «Übersetzungsapps» zu teilen. Der ursprüngliche Anspruch, nur Personen zu interviewen, die mit dem dialogischen Modus in Übersetzungsapps Erfahrungen haben, musste fallengelassen werden, da diese Einschränkung zu nicht genug teilnehmenden Personen geführt hätte.

4.3 Transkription

Die Verschriftlichung der Tonaufnahmen erfolgt nach den inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2018), womit der Fokus auf dem Inhalt der Redebeiträge liegt. Mit der Transkription, beziehungsweise mit der Umformung der gesprochenen Sprache in ein schriftliches Gesprächsprotokoll, sind immer gewissen Informationsverluste verbunden.

Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt mit dem Ziel eines möglichst natürlichen Gesprächs, indem sich sowohl die befragte als auch die interviewende Person wohlfühlt. Kuckartz & Rädiker (2022) sowie Dresing & Pehl (2018) empfehlen, dass Dialekte nicht mit transkribiert werden, sondern möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt werden sollten, was die spätere Analyse vereinfacht. Die schweizerdeutschen Aussagen wurden daher in der Transkription möglichst exakt ins Hochdeutsche übersetzt.

Weiter geben die Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl gewisse «Glättungen» vor. Abgebrochene Wörter werden beispielsweise ignoriert und Rezeptionssignale «wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert» (Dresing & Pehl, 2018, S.21). Bereits in der Transkription werden zudem die Daten anonymisiert, was bedeutet, dass die Namen der Teilnehmenden durch Kürzel ersetzt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Transkription für die vorliegende Arbeit erfolgte mithilfe des Programms MAXQDA. Es wurden sieben Interviews mit einer Länge zwischen 27 und 35 Minuten transkribiert. Zur Anonymisierung wurden die Interviews mit den Buchstaben A - G

betitelt und die Antworten der interviewten Person jeweils mit B, für Befragte, im Transkript aufgeführt. Alle Transkripte sind im Anhang (D-J) zu finden.

4.4 Datenauswertung

4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die erhobenen Interviewdaten wurden systematisch nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker analysiert. Sie definieren die Analysemethode folgendermassen:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. [...] Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv erfolgen. (2022, S.39)

Durch die Arbeit mit dieser Methode kann die Praxis, in diesem Fall die Kommunikation über Übersetzungsapps mit fremdsprachigen Familien, wissenschaftlich korrekt analysiert werden mit dem Ziel praktisch verwertbares Wissen zu erlangen (Kuckartz und Rädiker, 2022). Die Audiodateien aus den Interviews wurden dafür in einem ersten Schritt transkribiert und danach in mehreren Durchläufen codiert und analysiert.

Wie im obigen Zitat erwähnt, sind beim Analysieren Kategorien bedeutsam. Wenn wir Kategorien bilden, so möchten wir Einheiten einordnen und unsere Daten strukturieren. Die Arbeit und Entwicklung des Kategoriensystems ist nach Kuckartz und Rädiker zentral für die qualitative Inhaltsanalyse. Bildet man Kategorien aus der Praxis, also direkt aus den empirisch gesammelten Daten, so heisst dies induktive Kategorienbildung. Auf der anderen Seite die deduktive Kategorienbildung, das Bilden von Kategorien im Voraus, aus Theorie, Alltagswissen oder Interviewleitfäden, unabhängig von den nachher gesammelten Daten. Die beiden Formen können auch kombiniert werden, wobei man dann von einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung spricht (Kuckartz und Rädiker, 2022).

In der vorliegenden Arbeit wurde mit deduktiv-induktiver Kategorienbildung gearbeitet. Es wurden zuerst deduktiv aus dem Interviewleitfaden und der Theorie Kategorien gebildet und in einem weiteren Schritt induktiv direkt am empirischen Material die Weiterentwicklung oder Bildung von Unterkategorien vorgenommen.

«Wichtig ist, dass die Kategorien erschöpfend sind und nicht etwa ein aus der Perspektive der Forschungsfrage wichtiger Bereich übersehen wird.» (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.80). Dabei ist nicht nur die Bildung der Kategorien bedeutend, sondern auch deren Definition. Nur mit einer eindeutigen Definition werden die Ergebnisse der Analyse für Aussenstehende verständlich nachvollziehbar. Zur Definition einer Kategorie gehören nach Kuckartz und Rädiker mindestens deren Name und deren inhaltliche Beschreibung. Des Weiteren sind ein Beispiel, Anwendungshinweise und allenfalls Hinweise zur Abgrenzung von anderen Kategorien hilfreich. Alle Kategorien zusammengefasst ergeben das Kategoriensystem, welches bei der qualitativen Inhaltsanalyse fast immer hierarchisch aufgebaut ist. Es gibt also über- und untergeordnete Ebenen, die Ober- und Unter- oder Haupt- und Sub-Kategorien genannt werden. Durch den hierarchischen Aufbau wird das Kategoriensystem übersichtlich und klar strukturiert (Kuckartz und Rädiker, 2022).

Abb. 4: Ablaufmodell einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S.106)

Der gesamte Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse lässt sich als zirkulärer und dynamischer Prozess darstellen. Es werden dabei meist mehrere Zyklen durchlaufen, Kategorien ausdifferenziert und weitere Anpassungen vorgenommen. Nach einer ersten Exploration des Datenmaterials wird das Datenmaterial anhand der gebildeten Kategorien eingeordnet. Die Transkripte werden Zeile für Zeile, vom Beginn bis zum Ende, durchgegangen. Dabei muss entschieden werden, welche Kategorie in der betreffenden Zeile oder dem betreffenden Satz angesprochen wird, worauf die Zuordnung erfolgt. Beim Zuweisen der Kategorie ist es wichtig, ein angemessenes Gleichgewicht zu finden, was den Umfang des umgebenden Textes betrifft, der mitcodiert wird. Es soll darauf geachtet werden, dass die codierte Textpassage auch ohne den umgebenden Text in sich verständlich bleibt. Nicht sinntragende Textpassagen, welche

für die Forschung nicht bedeutsam sind, bleiben uncodiert. Es können auch mehrere Kategorien innerhalb einer Textstelle angesprochen werden und somit kann eine Textstelle zu mehreren Kategorien zugeordnet werden. Nach Beenden des Codierungsvorganges, welcher meistens mehrere Durchläufe beinhaltet, findet die Analyse statt. Diese startet meistens kategorienbasiert anhand der Hauptkategorien und kann im weiteren Verlauf auch Visualisierungen, tabellarische Fallübersichten oder Zusammenhänge zwischen Kategorien enthalten (Kuckartz und Rädiker, 2022).

Die Codierung des Datenmaterials erfolgte mithilfe des Programms MAXQDA, wodurch eine transparente Dokumentation der Forschungsarbeit erleichtert wurde. Exemplarische Auszüge der Codierung sind im Anhang (K-L) zu finden.

4.4.2 Kategoriensystem

In der nachfolgenden Übersicht wird das Kategoriensystem tabellarisch dargestellt. Es besteht aus verschiedenen Hauptkategorien, die vereinzelt Subkategorien aufweisen. Jede Kategorie wird benannt und kurz inhaltlich beschrieben.

Tabelle 2: Kategoriensystem

Kategoriename	Beschreibung des Inhalts
Übersetzungsqualität	Beinhaltet Aussagen und Einschätzungen zur Übersetzungsqualität.
Negative Erfahrung / Zweifel	Beinhaltet Schilderungen von negativen Momenten und Zweifeln rund um den Einsatz der Übersetzungsapps.
Positive Erfahrung	Beinhaltet Schilderungen von positiven Momenten rund um den Einsatz der Übersetzungsapps.
Subkategorie: Weiterempfehlung	Beinhaltet Antworten auf die Frage bezüglich Weiterempfehlung.
Vorgaben vom Dienst	Beinhaltet Aussagen zu Vorgaben vom Dienst für die Arbeit mit Übersetzungsapps.
Wunschapp	Beinhaltet Aussagen zu einer hypothetischen Wunsch-Übersetzungsapp, beispielsweise welche Funktionen wünschenswert sind oder wie die App funktionieren sollte.
Hypothesen Nichtnutzung	Beinhaltet Vermutungen darüber, weshalb die Übersetzungsapps in der HFE noch nicht verbreitet scheinen.
dolmetschende Personen	Beinhaltet Aussagen über Erfahrungen mit dolmetschenden Personen und über Gründe für oder gegen die Zusammenarbeit, sowie Aussagen zu Rahmenbedingungen für den Einsatz von Dolmetschern.
genutzte Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die via App in der Praxis übersetzt werden.
eigene Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die die HFE im Arbeitsalltag mit fremdsprachigen Familien sprechen kann.

gewünschte Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die die HFE aktuell noch vermisst im Übersetzungsapp.
Datenschutz	Beinhaltet alle Aussagen zur Thematik Datenschutz.
Nutzungseinstieg	Beinhaltet persönliche Gründe für den Einstieg in die Arbeit mit Übersetzungsapps, sowie Momente des ersten Gebrauchs.
Situationen	Aussagen zu verschiedenen Gesprächsanlässen in denen die Übersetzungsapp im Rahmen der HFE eingesetzt wird. Diverse Subkategorien zur genauen Erfassung.
Subkategorie: Organisatorisches	Beinhaltet Aussagen zu Organisatorischem, wie Termine vereinbaren, Ferien mitteilen etc.
Subkategorie: Beratung	Beinhaltet Aussagen zur Beratung zu diversen Themen, wie zum Verhalten des Kindes, Erziehungsfragen, zum Einschulungsprozess etc.
Subkategorie: Auskunft Förderung	Beinhaltet Aussagen, um die Förderung zu erläutern oder davon zu berichten.
Appnutzung	Aussagen zur Appnutzung mit diversen Subkategorien. Abgrenzung: Hier geht es nicht um die Situationen, nur um die genauen Details zur Nutzung, welche Kanäle, welche Telefone aber nicht in welchen Momenten.
Subkategorie: Anzahl Smartphones	Beinhaltet mit welcher Anzahl Geräte übersetzt wird.
Subkategorie: Eingabe und Ausgabe	Beinhaltet Aussagen zur Ein- und Ausgabe: schriftlich, mündlich, scannen und mit welchem Gerät übersetzt wird (Geschäftstelefon, Privattelefon, Elterntelefon).
Subkategorie: Umgang Fachwörter & Sprache	Beinhaltet Aussagen zum Umgang mit Fachwörtern und Aussagen zur sprachlichen Eingabe.
APP	Hier werden alle Aussagen gesammelt, die sich konkret einer bestimmten App zuordnen lassen, um eine Übersicht zu den Aussagen pro App zu erhalten. Für jede App, die in den Interviews erwähnt wurde, gibt es eine Subkategorie. Es gibt daher Überschneidungen mit diversen anderen Kategorien, wie Datenschutz, Situationen, Appnutzung etc.
Subkategorie: Microsoft Translator	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: Yandex	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: Google Translate	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: DeepL	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: Iphone Übersetzer	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: Talkao	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: Sofortige Sprachübersetzung	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App
Subkategorie: Say Hi	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.
Subkategorie: iTranslate	Beinhaltet alle Aussagen zu dieser App.

5 Darstellung der Ergebnisse

5.1 Fallübersicht

Zur Übersicht werden alle teilnehmenden Personen oder Fälle auf der nächsten Seite in einer Tabelle dargestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

- Alle befragten Fachpersonen sprechen Deutsch und meistens noch eine weitere Sprache im beruflichen Alltag. Die zweite Sprache ist mehrheitlich Englisch. Zwei Fachpersonen sprechen sogar drei und mehr Fremdsprachen.
- Die befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 32 und 57 Jahren alt. Die Berufserfahrung zeigte sich unterschiedlich. Jemand ist in seinem ersten Berufsjahr als Heilpädagogische Früherziehende und die erfahrenste Person ist bereits seit 10 Jahren im Beruf tätig.
- Es fällt auf, dass vor allem Google Translate verwendet wird, gefolgt von DeepL und einem Einzelfall, in welchem Yandex verwendet wird.
- Ukrainisch und Albanisch wird öfters durch eine App übersetzt.

Es lässt sich bezüglich Alter, Sprachkenntnissen oder Berufserfahrung kein Muster beschreiben.

Tabelle 3: Fallübersicht

Informationen über	Interview A	Interview B	Interview C	Interview D	Interview E	Interview F	Interview G
Sprachen, welche die HFE mit den Eltern sprechen kann	spricht Deutsch und Englisch	spricht Deutsch	spricht Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Gebärdensprache	spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch	spricht Deutsch und Englisch	spricht Englisch und Deutsch	spricht Deutsch und Portugiesisch
Berufserfahrung	6 Jahre	1.5 Jahre	5 Jahre	6.5 Jahre	1 Jahr	6 Jahre	10 Jahre
Lebensalter	37 Jahre	41 Jahre	32 Jahre	55 Jahre	42 Jahre	38 Jahre	57 Jahre
Genutzte APPs	Google Translate, DeepL zum Scannen	DeepL	Yandex, Google Translate	Google Translate	DeepL	Google Translate	Google Translate
Genutzte Sprachen im App	Türkisch, Vietnamesisch, Portugiesisch, Albanisch	Russisch, Englisch	Ukrainisch (Yandex), Türkisch (Google)	Ukrainisch, Afghanisch	Ukrainisch	Albanisch, Englisch	Tamil, Spanisch, Albanisch, Farsi, Arabisch, Tigrinya

5.2 Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Das Kategoriensystem wurde nach der ersten Codierrunde im Sinne der induktiven Kategorienbildung leicht angepasst.

Kategorien, welche im Schritt der deduktiven Kategorienbildung entstanden waren und später im Datenmaterial nicht codiert werden konnten, wurden entfernt. Zu diesen Kategorien sind keine Ergebnisse zustande gekommen, da sich in den Transkripten der Interviews nichts dazu finden liess. Dabei handelte es sich um die App-Subkategorien: Say Hi, Talkao, Sofortige Sprachübersetzung und iTranslate. Die interviewten Fachpersonen nutzen diese Apps nicht. Induktiv neu gebildet wurden weitere Subkategorien in der Hauptkategorie «Situationen», da mit den bestehenden Kategorien nicht alle Interviewaussagen passgenau codiert werden konnten. Hinzugekommen sind die Subkategorien «Berichte besprechen» und «Formulare ausfüllen». Die Kategorie «Organisatorisches» wurde mit dem Zusatz «Tür-und-Angel-Gespräche» erweitert.

Zudem wurde das Kategoriensystem mit Ankerbeispielen ergänzt, um die Zuordnung zu einer Kategorie zu veranschaulichen. Während des weiteren Codierungsprozesses erwies sich dies als eine hilfreiche Orientierung.

Tabelle 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Kategoriename	Beschreibung des Inhalts	Ankerbeispiele
Übersetzungsqualität	Beinhaltet Aussagen und Einschätzungen zur Übersetzungsqualität.	I: Ja wir können sagen von 1-10 und 10 wäre alles korrekt und perfekt übersetzt. B: Ja dann würde ich sagen so 5-6 vielleicht. Also es erfüllt seinen Zweck, aber es sind schon zum Teil einfach so Brocken, die zusammengewürfelt werden Interview_F: 48
Negative Erfahrung / Zweifel	Beinhaltet Schilderungen von negativen Momenten und Zweifeln rund um den Einsatz der Übersetzungsapps.	Nachteil finde ich, dass es manchmal schwierig ist zu wissen, was die andere Person genau verstanden hat, oder? Ich kann reinsprechen, ich kann es auf deutsch lesen und kontrollieren und es wird wohl schon in etwa stimmen. Aber manchmal sind die Finessen wichtig, gerade wenn es heikle Themen sind. Interview_C: 49
Positive Erfahrung	Beinhaltet Schilderungen von positiven Momenten rund um den Einsatz der Übersetzungsapps.	Es hat auch vielmals funktioniert bei Sachen, wo ich anfangs dachte, dass es schwierig wird oder/ Wir haben schon / Gerade als ich ihnen so erklärt habe, was der SPL macht und was das ist und so. Dann brauchte es schon etwas Zeit für den Austausch, aber es ging dann. Wenn ich das App nicht gehabt hätte, dann hätte ich sicher einen Dolmetscher gebraucht, weil sonst würde das nicht gehen. Interview_E: 61
Subkategorie: Weiterempfehlung	Beinhaltet Antworten auf die Frage bezüglich Weiterempfehlung.	Ja und sicher würde ich es jetzt weiterempfehlen. Es ist alles besser, wie nichts, wie wenn man gar nicht reden kann. Ja ganz sicher. Interview E: 59 -
Vorgaben vom Dienst	Beinhaltet Aussagen zu Vorgaben vom Dienst für die Arbeit mit Übersetzungsapps.	Nein haben wir nicht für diese Apps. Also wir haben schon Vorgaben (lacht), gute Vorgaben zum Datenschutz und nutzen beispielsweise WhatsApp nicht mehr. Aber diesbezüglich nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommen wird, wenn es viele nutzen. Es ist doch noch relativ neu und ich bin sicher, das wird mehr und mehr kommen, wenn es gut funktioniert. Interview_C: 85
Wunschapp	Beinhaltet Aussagen zu einer hypothetischen Wunsch-Übersetzungsapp, beispielsweise welche Funktionen wünschenswert sind oder wie die App funktionieren sollte.	Vor allem Intentionen verstehen und das emotionale der Sprache verstehen und wiedergeben können. Interview_G: 79

Hypothesen Nichtnutzung	Beinhaltet Vermutungen darüber, weshalb die Übersetzungsapps in der HFE noch nicht verbreitet scheinen.	Ich denke auch das ist etwas, was wachsen muss, also dass es Einzug erhält. Ich glaube auch nicht jeder ist technikaffin und hat da vielleicht eine Hemmschwelle und lädt sich dann vielleicht lieber ein Dolmetscher ein, was ja grundsätzlich auch in Ordnung ist. Interview_F: 83
dolmetschende Personen	Beinhaltet Aussagen über Erfahrungen mit dolmetschenden Personen und über Gründe für oder gegen die Zusammenarbeit, sowie Aussagen zu Rahmenbedingungen für den Einsatz von Dolmetschern.	Wenn wir ein externes Gespräch haben, zum Beispiel bei einem Akustiker, dann nehme ich ein Dolmetscher mit. Wenn ich nach Hause gehe, ist es auch eine Kostenfrage. Ich kann nicht immer ein Dolmetscher haben. Interview_C: 43
genutzte Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die via App in der Praxis übersetzt werden.	Vietnamesisch glaube ich, Portugiesisch habe ich auch schon gebraucht. Interview_A: 45
eigene Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die die HFE im Arbeitsalltag mit fremdsprachigen Familien sprechen kann.	Ich rede Italienisch, Französisch, Spanisch und Englisch. Interview_C: 7
gewünschte Sprachen	Beinhaltet Aussagen über Sprachen, die die HFE aktuell noch vermisst in der Übersetzungsapp.	Ich habe eine norwegische Mutter und da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendeine norwegische Übersetzungsapp gibt Interview_F: 43
Datenschutz	Beinhaltet alle Aussagen zur Thematik Datenschutz.	Ich weiss es nicht, ich habe mich nicht genau informiert, was da beim Google bleibt und was nicht. Ich glaube den Eltern ist es auch nicht bewusst. Interview_G: 77
Nutzungseinstieg	Beinhaltet persönliche Gründe für den Einstieg in die Arbeit mit Übersetzungsapps, sowie Momente des ersten Gebrauchs.	Ich habe das App gar nicht gekannt und meine Chefin hat es mir dann gesagt. Ich war so: Wie soll ich das machen? Ich kann mich gar nicht austauschen mit der Familie. Wie geht das? Genau, dann hat sie mir gesagt, ich soll das mal ausprobieren und vielleicht ginge es ja und genau/ Dann habe ich das ausprobiert und gesehen, dass man auch reinsprechen kann und es dann direkt übersetzt. Interview_E: 11

Situationen	Aussagen zu verschiedenen Gesprächsanlässen in denen die Übersetzungssapp im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt wird. Diverse Subkategorien zur genauen Erfassung	
Subkategorie: Tür-und-Angel- Gespräche & Organisatorisches	Beinhaltet informelle und spontane kurze Kommunikationssituationen, Smalltalk und Organisatorisches wie: Termine vereinbaren, Ferien mitteilen etc.	da wollte ich den Ersttermin abmachen und habe übersetzt Interview_E: 13
Subkategorie: Beratung	Beinhaltet Aussagen zur Beratung zu diversen Themen, wie zum Verhalten des Kindes, Erziehungsfragen, zum Einschulungsprozess etc.	Auch, dass sie mich etwas Fragen können, wenn sie beispielsweise erziehungsspezifische Frage haben. Dann finde ich es sehr praktisch. Es ist auch immer verfügbar und praktisch in der Anwendung sage ich mal. Ich muss eh nichts machen, nur reinsprechen und lesen (lacht) Interview_D: 9
Subkategorie: Bericht besprechen	Beinhaltet Aussagen zu geplanten Gesprächen zum Besprechen von Berichten.	Nur ein Abschlussbericht, eine Standortbestimmung wäre zu viel. Der Abschlussbericht ist kompakter. Es war eine A4 Seite und da habe ich für das Gespräch den Text schon auf albanisch gehabt und ihnen hingelegt und immer gesagt, dass es vielleicht nicht ganz korrekt ist und wenn etwas komisch ist oder nicht gut dann sollen sie es bitte sagen. Dann haben wir da alles mit dem Handy so versucht den Abschluss zu machen. Interview_G: 31
Subkategorie: Formulare ausfüllen	Beinhaltet Aussagen zur Nutzung des Übersetzungssapps für Anmeldeformulare, Amtliches etc.	I: Braucht ihr beim DeepL auch diese Funktion, bei der man etwas scannen kann? B: Ja genau, das haben wir auch schon. Bei diesen Anmeldungen oder wenn sie sonst etwas bekommen vom Amt, dann geht es auch immer über das. Interview_E: 30 - 31
Subkategorie: Auskunft Förderung	Beinhaltet Aussagen zur Nutzung der Apps, um die Förderung zu erläutern oder davon zu berichten.	Manchmal finde ich es aber sinnvoll Sachen zu besprechen oder zu erzählen, was das Kind gemacht hat. Viele Mütter kommen und fragen: Wie war M.? Gut? Sie wollen wissen, wie es gewesen ist und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich dann nur so mit dem Daumen nach oben zeigen kann und gut sage. Aber was war dann gut? Darum habe ich dann manchmal ins App geschrieben. Interview_G: 11

Appnutzung	Aussagen zur Appnutzung mit diversen Subkategorien. Abgrenzung: Hier geht es nicht um die Situationen, nur um die genauen Details zur Nutzung, welche Kanäle, welche Telefone aber nicht in welchen Momenten	
Subkategorie: Anzahl Smartphones	Beinhaltet mit welcher Anzahl Geräte übersetzt wird.	Ja wir arbeiten mit zwei Geräten. Interview_B: 15
Subkategorie: Eingabe und Ausgabe	Beinhaltet Aussagen zur Ein- und Ausgabe: schriftlich, mündlich, scannen und mit welchem Gerät übersetzt wird (Geschäftstelefon, Privattelefon, Elterntelefon)	Dann habe ich das ausprobiert und gesehen, dass man auch reinsprechen kann und es dann direkt übersetzt. Die Mutter ist meistens da und dann lässt sie sich das Übersetzte vorlesen. Und wir haben auch schriftlichen Kontakt via DeepL. Interview_E: 11
Subkategorie: Umgang Fachwörter & Sprache	Beinhaltet Aussagen zum Umgang mit Fachwörtern und Aussagen zur sprachlichen Eingabe	Ja so/ also wirklich kurze Sätze/ Am Anfang hatte ich zu lange Sätze gemacht und das ist auch fehleranfällig, habe ich das Gefühl. Möglichst kurze und möglichst prägnante Sätze machen. Nicht zu lange Infos, weiss du. Wirklich kurz und klar bleiben, dann funktioniert es am besten. Interview_D: 27
APP	Hier werden alle Aussagen gesammelt, die sich konkret einer bestimmten App zuordnen lassen, um eine Übersicht zu den Aussagen pro App zu erhalten. Für jede App, die in den Interviews erwähnt wurde, gibt es eine Subkategorie. Es gibt daher Überschneidungen mit diversen anderen Kategorien, wie Datenschutz, Situationen, Appnutzung etc.	
Subkategorie: Microsoft Translator	Beinhaltet alle Aussagen zu diesem App.	Ah, der Microsoft/ Den fand ich nicht so übersichtlich, das andere App geht schneller. Interview_A: 41
Subkategorie: Yandex	Beinhaltet alle Aussagen zu diesem App.	tatsächlich brauche ich dieses App in nur einer Familie, die diesen Übersetzer schon nutzte vor mir. Interview_C: 15
Subkategorie: Google Translate	Beinhaltet alle Aussagen zu diesem App.	Ich habe eigentlich nichts auf dem Handy, aber die Mütter haben das und sie haben alle Google Translate. Interview_D: 9
Subkategorie: DeepL	Beinhaltet alle Aussagen zu diesem App.	Ich kenne nur das und ich finde die Funktion mit dem Fotografieren schon noch gut. Interview_B: 63
Subkategorie: Iphone Übersetzer	Beinhaltet alle Aussagen zu diesem App.	Der Iphone-Übersetzer, der ist aber begrenzt und da hatte es kein Albanisch. Interview_F: 37

5.3 Ergebnisbericht

Die Ergebnisse werden den Hauptkategorien entlang beschrieben und mit Zitaten aus den Interviews veranschaulicht.

5.3.1 Nutzungseinstieg

Diese Kategorie beinhaltet Schilderungen zu persönlichen Gründen für den Einstieg in die Arbeit mit Übersetzungsapps, sowie Momente des ersten Gebrauchs.

Als Einstiegsgründe in die Nutzung von Übersetzungsapps werden mehrmals der Wunsch nach Kommunikation und Austausch, sowie das Überwinden der vorhandenen Sprachbarriere genannt. Eine interviewte Früherzieherin berichtet:

Das hat angefangen bei mir, weil ich viele Sprachen der Familien nicht kann. [...] Manchmal finde ich es aber sinnvoll, Sachen zu besprechen oder zu erzählen, was das Kind gemacht hat. Viele Mütter kommen und fragen: «Wie war M.? Gut?», sie wollen wissen, wie es gewesen ist und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich dann nur so mit dem Daumen nach oben zeigen kann und „gut“ sage. Aber was war dann gut? Darum habe ich dann manchmal ins App geschrieben. (Interview G, Abschnitt 11).

Die oben zitierte Früherziehende möchte ihre Förderung erläutern und die Kommunikation liegt ihr am Herzen. Diese Haltung kommt auch hier zum Ausdruck: «Ja ich bin wirklich der Ansicht, dass man mit den Eltern kommunizieren können muss, egal wie.» (Interview E, Abschnitt 87).

Beim ersten Nutzen der App in der fremdsprachigen Familie musste keine der heilpädagogischen Fachpersonen für die Eltern eine Einführung geben. Alle Eltern waren bereits gewandt und geübt in der Appnutzung. «Die Eltern sind dann auch so fit, die wissen das genau, wie das geht. Da musste ich auch gar nichts sagen, das war ihnen schon klar.», berichtete eine Heilpädagogische Früherzieherin (Interview E, Abschnitt 33). In 4 der 7 untersuchten Fälle wurde die Übersetzungsapp gewählt, welche die Eltern sowieso schon nutzten. Daneben entschied in 2 Fällen die Fachperson, welche App eingesetzt wird. Des Weiteren wurde von einer Früherziehenden aufgrund der Empfehlung der Dienststellenleitung eine App ausgewählt.

5.3.2 Appnutzung

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zur Appnutzung mit 3 Subkategorien:

- Anzahl Smartphones
- Eingabe und Ausgabe
- Umgang Fachwörter & Sprache

Abgrenzung: Hier geht es nicht um die Situationen, nur um die genauen Details zur Nutzung, welche Kanäle, welche Telefone, aber nicht in welchen Momenten.

Die Apps werden nicht einheitlich genutzt und die Unterschiede werden nun zusammengefasst.

Zunächst ist die Anzahl genutzter Geräte verschieden. Zwei von sieben Fachpersonen nutzen zwei Smartphones für das Übersetzen. Vier Personen nutzen jeweils ein Gerät und bei einer Person ist es variabel, manchmal ein Gerät und manchmal zwei.

Die Frage nach der Anzahl der genutzten Smartphones ist daher interessant, da nicht alle Apps einen dialogischen Modus anbieten. Wenn eine App im dialogischen Modus genutzt wird, ist nur ein Smartphone nötig, da beide Sprachen direkt im Verlauf ohne Umstellungen übersetzt werden können. Bei der App DeepL fehlt dieser Modus und daher ist die Nutzung über zwei Smartphones einfacher. So wird pro Smartphone in eine Richtung übersetzt, beispielsweise am Smartphone der HFE von Deutsch nach Ukrainisch und auf dem Smartphone der Eltern von Ukrainisch nach Deutsch. So sind tatsächlich auch die beiden Fachpersonen, die DeepL nutzen, diejenigen, welche angegeben haben, mit zwei Smartphones zu arbeiten.

Des Weiteren ist auch die Ein- und Ausgabe heterogen. In den meisten Fällen wird eine mündliche Eingabe vorgenommen:

Da sprechen wir beide mündlich rein. Ich lese es und manchmal ergänze ich es. Ich finde es viel praktischer, seit man reinsprechen kann. Ich bin nicht so schnell beim Schreiben und dann stockt es. Bis ich es eingetippt hätte, ist das Kind schon irgendwo und die Situation vielleicht ganz eine andere, darum finde ich es praktisch. (Interview C, Abschnitt 25)

Zudem wechselt eine HFE zwischen mündlicher und schriftlicher Eingabe und eine weitere HFE nutzt hauptsächlich die schriftliche Eingabe. In einem Interview war noch die Dauer der Eingabe Thema. Die Aussage dazu lautete: «Das ist total stimmig. Man kann sowieso nicht zu viel sagen, weil man muss ja wissen, ob es beim Vis-a-Vis ankommt. So ist es von der Dauer her völlig okay, dass es nicht zu lange ist.» (Interview A, Abschnitt 83). Die Eingabedauer wird hier also passend erlebt.

Die nachfolgende Ausgabe wird in der vorliegenden Studie gegensätzlich zur Eingabe normalerweise schriftlich getätigt, dies bedeutet, dass die Übersetzung gelesen und nicht gehört wird.

In 2/3 der Fälle wird die Übersetzung im App nur gelesen und in den weiteren Fällen gelesen und gehört. Das Lesen wird als hilfreich empfunden, wie die folgenden Aussagen zeigen: «Manchmal lese ich es noch gerne, dann habe ich fast besser den Zusammenhang. Mir hilft es, wenn ich es noch lesen kann, so das Visuelle.» (Interview D Teil 2, Abschnitt 13). «Ich muss sagen, ich finde es meistens praktischer zu lesen. Manchmal spricht es, wenn ich noch nicht zuhöre, darum finde ich lesen praktischer.» (Interview C, Abschnitt 27). Eine Fachperson berichtet, dass sie die Übersetzung immer liest und die Mutter diese jedoch lieber hört, da sie nicht so gut sehen kann (Interview E, Abschnitt 19).

Nur in einem Fall erfolgt der Austausch beidseitig nur auf schriftlichem Weg. Es findet ein stummes Gespräch statt, welches die Heilpädagogische Früherzieherin mit folgenden Worten schildert:

Also sie hat ihr Handy und ich habe mein Handy und dann tippe ich und dann schiebe ich es ihr rüber und sie tippt dann weiter dort und dann ich wieder. Oder dann haben wir nur ein Handy und ich schaue ihr zu, wie sie da tippt und dann tippe ich wieder und gebe ihr das und sehe dann, wie sie da so sagt: Aha oder nickt oder ich mache sowas. Es ist so ein Geben und Nehmen, so ein Handyaustausch. (Interview F, Abschnitt 13)

Ebenfalls erfragt wurde bezüglich der Nutzung, ob das private Smartphone oder ein Eltern- oder Geschäftsmobiltelefon eingesetzt wird. Am häufigsten wird das private Smartphone für Übersetzungsleistungen genutzt (Fälle A,B,C,G). Wenn zusätzlich ein Geschäftsmobiltelefon vorhanden ist, wird gerne dieses verwendet (Fälle F,E). Das elterliche Smartphone wird selten genutzt (Fall D).

Als weitere Subkategorie der Appnutzung wurden Aussagen erfasst, die etwas zu den Themen Eingabe von Fachwörtern oder sprachliche Komplexität enthielten. Es zeigt sich, dass alle Heilpädagogischen Früherziehenden die Eingabe von Fachwörtern vermeiden und ihre Sätze in kurzer und einfacher Sprache ins App eingeben. Dabei spielt es keine Rolle, welche App genutzt wird und die Erfahrungen sind mit allen ähnlich. Mit kurzen Sätzen wurden gute Erfahrungen gemacht: «Am Anfang hatte ich zu lange Sätze gemacht und das ist auch fehleranfällig, habe ich das Gefühl. Möglichst kurze und möglichst prägnante Sätze machen. Nicht zu lange Infos, weiss du. Wirklich kurz und klar bleiben, dann funktioniert es am besten.» (Interview D, Abschnitt 27). Eine andere HFE umschreibt ihre Eingabe folgendermassen: «So wie ich sie

auch sonst brauchen würde bei einer fremdsprachigen Familie. Also dann spreche ich auch nicht mit Fachbegriffen oder im kompliziertesten Deutsch mit 7 Nebensätzen. Sondern dann spreche ich sehr einfache Sätze, die klar verständlich sind. Ich merke, dass ich es beim App genauso mache.» (Interview B, Abschnitt 57). Eine weitere HFE liefert auch direkt eine persönliche Begründung, warum sie Fachwörter aus dem Frühbereich lieber umschreibe: «So wie ich das verstehe, hat die App ja vor allem Wörter drin, die oft genutzt werden und oft übersetzt werden und ich gehe davon aus, dass unser Bereich jetzt nicht so oft übersetzt wird.» (Interview C, Abschnitt 61).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eingabe meistens mündlich und die Ausgabe meistens schriftlich oder über beide Kanäle erfolgt. Dabei wird bei denjenigen, die DeepL nutzen mit zwei Geräten und in den anderen Fällen vorwiegend mit einem Gerät übersetzt. Private und geschäftliche Smartphones werden gegenüber den elterlichen Smartphones bevorzugt, um zu übersetzen. Alle Heilpädagogischen Früherziehenden achten darauf, kurze Sätze in einfacher Sprache einzugeben und vermeiden Fachwörter. Manchmal formulieren die Fachpersonen ihren Satz um, wenn die Übersetzung im ersten Versuch für die Eltern nicht verständlich war.

5.3.3 Sprachen

Diese 3 Kategorien beziehen sich auf das Thema Sprachen:

- Eigene Sprachen: Beinhaltet Aussagen zu Sprachen, die die HFE im Arbeitsalltag mit fremdsprachigen Familien sprechen kann.
- Genutzte Sprachen: Beinhaltet Aussagen zu Sprachen, die via App in der Praxis übersetzt werden.
- Gewünschte Sprachen: Beinhaltet Aussagen zu Sprachen, die die HFE aktuell noch in der Übersetzungsapp vermisst.

Die in dieser Studie teilnehmenden Fachpersonen reden neben Deutsch unterschiedliche weitere Sprachen in ihrem Berufsalltag. Die Mehrheit kann sich mit den Eltern auch auf Englisch unterhalten. Daneben sind Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und die Gebärdensprache vertreten.

Am häufigsten wurde die Übersetzungsapp in der vorliegenden Studie für Übersetzungen ins Ukrainische genutzt. Zudem wurde in der Studie ersichtlich, dass Albanisch und Türkisch ebenfalls in mehreren Familien via App übersetzt werden. Vereinzelt wurde von Erfahrungen mit Übersetzungen ins Vietnamesische, Russische, Afghanische und Englische berichtet.

Drei von sieben der befragten Früherziehenden vermissen gewisse Sprachen in ihrem genutzten Übersetzungsapp. Die weiteren Befragten sind mit dem Sprachangebot aktuell zufrieden.

Folgende Sprachen wurden gewünscht: Norwegisch, Arabisch, Tigrinya oder Afghanisch. Dazu folgende Aussage: «Teilweise afrikanische Sprachen, wie von Somalia oder Tigrinya, wäre ich auch schon froh gewesen und da bin ich auch nicht sicher, ob es die gibt.» (Interview A, Abschnitt 49).

5.3.4 Situationen

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zu verschiedenen Gesprächsanlässen, in denen die Übersetzungsapp im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt wird.

Es gibt 5 Subkategorien:

- Tür-und-Angel-Gespräche & Organisatorisches
- Auskunft Förderung
- Beratung
- Bericht besprechen
- Formulare ausfüllen

Es zeigt sich, dass alle befragten Heilpädagogischen Früherziehenden die Übersetzungsapps für kurze Tür-und-Angel-Gespräche und für Organisatorisches nutzen. «Bei einfachen Themen, wie Terminen abmachen oder einfachen Erklärungen, warum das Kind etwas macht, dann funktioniert es tiptop» (Interview C, Abschnitt 51) äusserte sich eine Fachperson. Eine weitere meinte:

Grundsätzlich finde ich ist es so für Tür-und-Angel-Gespräche super. Weisst du, wenn man Organisatorisches hat, beispielsweise unser Eltern - Kind - Treffen und dann fragt sie mich: «Ist es am Donnerstag» und ich sage: «Ja». Dann finde ich ist es sehr gut einsetzbar. Unkompliziert und praktisch. Für längere Gespräche würde ich es nicht nutzen. (Interview D, Abschnitt 9)

Öfters wird die Übersetzungsapp auch eingesetzt, um die Förderung zu erläutern oder um davon zu berichten, falls die Bezugsperson nicht dabei war. Die Fachpersonen möchten berichten, was das Kind gemacht hat, ihr Handeln begründen oder das Handeln des Kindes erklären, sowie Beobachtungen mitteilen. «Ich wollte ihr trotzdem erzählen, was ich so mache mit dem Kind oder was wichtig ist oder was ich sehe.» (Interview A, Abschnitt 13). Mit «trotzdem» ist hier wohl «trotz der Sprachbarriere» gemeint.

Fast alle befragten HFEs berichten auch vom Einsatz in beratenden Situationen. Der Einsatz einer Übersetzungsapp kann dabei herausfordernd sein:

Ich muss immer überlegen, wie mache ich einfache Sätze damit mich die App gut versteht und sauber übersetzt und dann muss ich auch schnell überlegen, beispielsweise wollte ich erklären, dass es schwierig ist mit den digitalen Medien. Fernsehen ist schlecht für ihr Kind - ganz einfach formuliert und dann machen sie grosse Augen und fragen, ja was heisst denn das. Und so ist die Kommunikation sehr schleppend, man ist nicht so spontan, man muss immer überlegen, was man schreibt und dann warten, wie es ankommt. Es gibt dann eine Antwort und man merkt, sie haben es nicht richtig verstanden. (Interview B, Abschnitt 25)

Auf der anderen Seite gab es auch positive Antworten, wie die Folgende:

Es hat auch oftmals funktioniert bei Sachen, wo ich anfangs dachte, dass es schwierig wird oder/ Wir haben schon / Gerade als ich ihnen so erklärt habe, was der SPL macht und was das ist und so. Dann brauchte es schon etwas Zeit für den Austausch, aber es ging dann. Wenn ich das App nicht gehabt hätte, dann hätte ich sicher einen Dolmetscher gebraucht, weil sonst würde das nicht gehen. (Interview E, Abschnitt 76).

Einzelne schätzen die Funktion, Unterlagen zu scannen und direkt übersetzen zu lassen. Für Anmeldungen oder um Unterlagen von einem Amt gemeinsam anzuschauen, wird diese Funktion genutzt. Eine HFE berichtet, wie sie das Kindergarten-Meldeformular mithilfe der Apps mit der Mutter ausfüllen konnte:

Habe ich auch schon gemacht, gerade mit dieser türkischsprachigen Familie, wo es wichtig war, dass es vorwärts geht, da ich dieses Kind auch relativ spät erst zugewiesen bekommen habe und es nachher in den Kindergarten kam. Und da war es ja wirklich wichtig, dass man diese Fristen einhält und dann kann man nicht noch Wochen warten bis der Vater Zeit hat. So habe ich dann mit ihr schon so Formulare ausgefüllt mit ihr gemeinsam und daneben immer wieder erklärt und es braucht dann aber, wenn man eine Stunde Zeit hat, um das Kind zu fördern, ist diese Stunde dann eigentlich vorbei für das Übersetzen, da es extrem viel Zeit braucht bis das Hin und Her, dieser Schritt, noch gemacht ist. (Interview A, Abschnitt 27)

Vom Einsatz zur Berichtbesprechung wird wenig berichtet. Eine Fachperson hatte einmalig einen Abschlussbericht über das App besprochen.

Es fällt auf, dass vor allem eine Heilpädagogische Früherziehende das App in vielen Situationen nutzt:

Das sind Gespräche entweder in der Förderung selbst, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App. (Interview C, Abschnitt 43)

Später ergänzt sie, dass dieser vielfältige Einsatz gut funktioniert: «Die meisten Gespräche verlaufen doch recht geschmeidig. Doch unbedingt, ich bin eigentlich voll Fan davon.» (Interview C, Abschnitt 71).

Somit lässt sich zusammenfassend beschreiben, dass die Übersetzungssapp bei allen Anwenderinnen für kurze Tür-und-Angel-Gespräche, sowie für Organisatorisches und meistens auch für Auskünfte bezüglich der Förderphase genutzt werden. Etwas weniger häufig für beratende Situationen, da es teilweise als herausfordernd und zeitintensiv erlebt wird. Für Gespräche über Berichte wird die App kaum eingesetzt, dafür noch zum Scannen von Formularen und amtlichen Unterlagen.

5.3.5 Positive Erfahrungen & Weiterempfehlung

Diese Kategorie beinhaltet Schilderungen von positiven Momenten rund um den Einsatz der Übersetzungssapps. Als Subkategorie wurden Aussagen bezüglich der Weiterempfehlung der genutzten Apps codiert.

Alle interviewten Heilpädagogischen Früherziehenden berichten von positiven Erfahrungsmomenten.

Dank der Übersetzungssapp wird sprachliche Kommunikation erst möglich, was die Befragten erfreut: «Also ich bin froh, dass es das gibt. Wirklich. Für mich ist das wirklich/ Es hat mir den Einstieg in dieser Familie wirklich sehr erleichtert und ich weiss nicht, wie das hätte funktionieren sollen ohne App.» (Interview E, Abschnitt 89). Auch weitere Fachpersonen äussern sich ähnlich: «Manchmal scheut man sich ein bisschen so mit dem Handy und den Kindern, aber eigentlich ist es so toll, dass es das gibt und ich nicht da stehe und nur mit Händen und Füßen irgendwie versuche etwas zu erklären.» (Interview C, Abschnitt 71). Trotz Abstrichen wird es als unterstützend empfunden: «Es ist natürlich zeitaufwendig und umständlich, aber ich finde es auch sehr hilfreich und wüsste nicht, wie ich es sonst machen sollte. Es ginge gar nicht.» (Interview B, Abschnitt 19).

Es wird geschätzt, dass das App die mündliche Eingabe verschriftlicht: «Ich kontrolliere es immer, weil es schreibt ja mit. Das finde ich super, dass man so kontrollieren kann, weil manchmal merke ich wenn ich Namen erwähne oder automatisch ein Kürzel nutze, dass es fürs Handy unklar ist.» (Interview C, Abschnitt 19).

Der Einsatz kann positiv auf die Beziehung zur Familie wirken, wie diese Aussage zeigt: «Es ist schön, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Wöchentlich etwas mitteilen können, ein bisschen Kommunikation.» (Interview G, Abschnitt 39). Auch eine andere HFE spricht über die Beziehung und bevorzugt im häuslichen Setting die Übersetzung via Smartphone statt via Dolmetscher: «Ich finde auch die Beziehung mit den Eltern, wenn wir uns bemühen uns zu verstehen, dann arbeiten wir daran und mit dem Dolmetscher bricht das ein bisschen, dann haben wir dieses Dreieck. Ja daher würde ich Zuhause eher beim Handy bleiben.» (Interview C, Abschnitt 81).

Auch für die Elternseite wird der Einsatz in der folgenden Aussage positiv geschildert:

Ich denke auch die Eltern sind froh, weil für sie gibt es ja so eine Möglichkeit sich auszutauschen. Im Alltag in einem Geschäft machen sie das ja wohl nicht, man könnte natürlich. Ich habe das in dieser Familie bei dieser Mutter so erlebt, dass sie sehr Freude hatte daran. Wir können uns so austauschen und so gemeinsam lachen, auch wenn die Situation nicht ganz normal ist. Es ist so ein bisschen Autonomie für die Mutter und das finde ich sehr schön. (Interview E, Abschnitt 89)

Dank der App wird auch gemeinsam gelacht: «Mit einer Mutter, die arabisch sprach, sind wir beide dagesessen und waren genau gleich kompetent, nämlich nicht kompetent. (lachen). Aber es war so cool, wir waren da zusammen und haben es versucht.» (Interview G, Abschnitt 97). In einem andere Fall wird die App ebenfalls geschätzt, doch die Seite der Eltern anders erläutert:

Ich fordere es manchmal ein, wenn ich merke, dass die Mutter ja sagt, aber es war gar keine Ja oder Nein Frage. Dann sage ich, bitte nutzen wir das Handy und nachher ist es gut. Manchmal ist es ein bisschen eine Scham oder Hilflosigkeit, wenn die Eltern denken, jetzt muss ich das schon wieder übersetzen und oft entschuldigen sie sich dann auch. Es ist aber gut, haben wir die Möglichkeit mit diesen Apps. (Interview C, Abschnitt 73)

Die Weiterempfehlungsrates liegt bei 100% und keine Fachperson würde einer Arbeitskollegin vom Einsatz abraten. «Ja und sicher würde ich es jetzt weiterempfehlen. Es ist alles besser, wie nichts, wie wenn man gar nicht reden kann. Ja ganz sicher.» (Interview E, Abschnitt 59) lautete beispielsweise eine der Antworten auf die Frage bezüglich Weiterempfehlung. Viele betonten bei der Beantwortung, dass eine andere App vielleicht noch besser wäre, aber sie nur mit der von ihnen aktuell genutzten App Erfahrungen haben.

5.3.6 Negative Erfahrungen

Diese Kategorie beinhaltet Schilderungen von negativen Momenten und Zweifeln rund um den Einsatz der Übersetzungsapps.

Nebst den positiven Momenten berichten auch alle Studienteilnehmenden von negativ konnotierten Eindrücken. Die Kommunikation via Übersetzungsapp wird mehrmals als zäh und zeitintensiv beschrieben, so wie hier:

So ist die Kommunikation sehr schleppend, man ist nicht so spontan, man muss immer überlegen, was man schreibt und dann warten, wie es ankommt. Es gibt dann eine Antwort und man merkt, sie haben es nicht richtig verstanden. [...] Dann musst du es wiederholen und daher sind es wirklich so die einfachen Sachen, die ich so mit ihnen kommuniziere. (Interview B, Abschnitt 25, 27)

Vor allem die Eingabe stellt die Heilpädagogischen Früherziehenden vor Herausforderungen. Sie sind oft unsicher, wie sie ihr Anliegen am besten formulieren sollen. «Wie sollst du für eine Übersetzungsapp schreiben, damit sie korrekt übersetzt? Ich denke da ist die Schwierigkeit gegeben.» (Interview F, Abschnitt 49), meinte eine HFE. Eine weitere erzählt: «Ich habe gemerkt, wenn ich verschachtelte Sätze reinschreibe, dann verstehen sie es nicht.» (Interview B, Abschnitt 29).

Vielfach wurden Zweifel hinsichtlich der Übersetzungsqualität geäußert:

Also ich weiss nicht, was ankommt, gell. Manchmal hatte ich schon schriftliche Übersetzungen gehabt und habe sie dann zurück übersetzt und dann gemerkt: Ui nein, was ist denn das? Weil wenn man so im Gespräch bist, dann schaut man ja nicht ständig nach und ja da weiss man nicht, was da genau übersetzt wird, was da genau ankommt. Das ist manchmal so ja (...) gibt ein bisschen Unsicherheit. Man weiss es einfach nicht sicher. (Interview E, Abschnitt 11)

Dies zeigt sich auch in der folgenden Aussage: «Ich kann reinsprechen, ich kann es auf Deutsch lesen und kontrollieren und es wird wohl schon in etwa stimmen. Aber manchmal sind die Feinheiten wichtig, gerade wenn es heikle Themen sind.» (Interview C, Abschnitt 49). Trotz der technischen Fortschritte hat auch die folgende Früherziehende Bedenken bezüglich der Qualität:

Dann denke ich mir immer, wenn ich etwas sage, wie kommt das wohl auf der anderen Seite raus und wie genau ist das. Sie haben extreme Fortschritte gemacht, diese Übersetzungsapps auch mit KI, aber eben die Herausforderung, wie genau ist es und wie exakt stimmt es überein mit dem was ich sage. (Abschnitt A, Interview 59)

Dank der App findet zwar ein Austausch statt, doch im Vergleich zu einem direkten Gespräch zwischen Fachperson und Familie ist dieser eingeschränkt: «Da merke ich bei dieser Familie oder bei der Nutzung dieses Tools, wie viel ich sonst spreche, wie viel ich erkläre und nachfrage. Das findet in dieser Familie nicht so statt. Es gibt ein Hindernis.» (Interview B, Abschnitt 29).

Für anspruchsvolle oder emotionale Gesprächsinhalte wird die Arbeit mit den Apps als kompliziert und schwierig empfunden:

Wenn es um Emotionen geht oder um Erklärungen von etwas, das in der Vergangenheit war oder um grössere Ereignisse, die nicht so konkret sind, dann finde ich es schwieriger. Ich kann es nicht überprüfen, aber anhand der Mimik und der Reaktion weiss ich dann manchmal nicht, was jetzt angekommen ist. Da fühle ich mich etwas ohnmächtig. (Interview C, Abschnitt 51)

5.3.7 Übersetzungsqualität

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen und Einschätzungen zur Übersetzungsqualität.
--

Bei der Erhebung des Datenmaterials wurde explizit nach der subjektiven Einschätzung zur Übersetzungsqualität gefragt. Wie im vorhergehenden Kapitel bereits kurz angeschnitten, wurde diese mehrfach in Frage gestellt: «Ich denke nicht, dass sie es nicht verstehen, weil sie nicht drauskommen, sondern weil es nicht sauber übersetzt.» (Interview B, Abschnitt 29). Zweimal wird die Qualität numerisch im mittleren Bereich angesiedelt. In einer Äusserung als Schulnote 3 von 6 (Interview G, Abschnitt 42) und ein anderes Mal als 5-6 Punkte von 10 möglichen (Interview F, Abschnitt 46).

Nicht nur die Übersetzung vom Deutschen her, sondern auch von der Fremdsprache ins Deutsche kann dabei Fehler mit sich bringen. Dazu sagt eine Früherziehende: «Manchmal merkt man, dass es nicht ganz sauber übersetzt. Das merke ich, wenn ich es lese und denke, dass sie es schon richtig geschrieben haben.» (Interview B, Abschnitt 17).

Eine Fachperson hat bezüglich der Überprüfung der Qualität eine eigene Strategie entwickelt:

Also immer wenn ich kann, teste ich ein bisschen. Ich frage jemanden, der Deutsch kann in der Familie, und sage etwas ins App und frage dann, ob die Übersetzung brauchbar ist. Jetzt habe ich eine Familie, da spricht die Mutter nur Tamil und der Vater kann Deutsch. Da habe ich ihn dann gefragt. (Interview G, Abschnitt 25)

Wie im Unterkapitel Nutzung beschrieben, vermeiden die Heilpädagogischen Früherziehenden den Gebrauch von Fachwörtern. Eine Person bemerkte dabei bezüglich der Qualität Unterschiede zwischen gesprochener und schriftlicher Eingabe durch Scannen:

Oder ich fotografiere eine Studie ab und dann übersetzt es mir das und das scheint es ja offensichtlich sehr gut zu können, obwohl dieser Text ja dann gespickt ist mit vielen Fachbegriffen. Von dem her habe ich den Eindruck die Qualität wäre schon gut. Es ist vielleicht ein Unterschied, ob man spricht, also ob es gesprochene Sprache ist oder ein Fachtext, der auf Sätzen gründet. (Interview B, Abschnitt 61)

Resümierend lässt sich sagen, dass die Qualität meist als mittelmässig erlebt wird.

5.3.8 Wunschapp

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zu einer hypothetischen Wunsch-Übersetzungsapp.

Nach der Beschreibung der Erfahrungen und der konkreten Nutzung stehen nun die Optimierungsideen im Vordergrund. Fragt man die Heilpädagogischen Früherziehenden nach ihrer Wunsch-App, so sollte diese Intentionen verstehen können und fließende, fehlerfreie Übersetzungen ermöglichen. Für den Einsatz in den Familien wäre auch die korrekte Übersetzung von Fachwörtern wichtig. Es wird klar gesagt: «Also für mich fehlen die Fachbegriffe durchs Band. Das fände ich wichtig. Das würde es sehr vereinfachen, wenn mehr Fachbegriffe drauf wären.» (Interview D, Teil 2, Abschnitt 11). Auch kultursensible Erläuterungen bei Verständnisschwierigkeiten wurden gewünscht. Vergleichend werden dabei die interkulturellen Dolmetscher genannt: «Es gibt ja die interkulturellen Übersetzer, die dann wissen, wie sie etwas erklären müssen, damit es verstanden wird. Das kann diese Maschine nicht. Das fehlt für mich. Ich weiss nicht, ob das irgendwann so kommen wird.» (Interview B, Abschnitt 71).

Eine interviewte Früherzieherin konnte die Vorstellungen zu ihrer Wunsch-Übersetzungsapp sehr genau in Worte fassen:

Es ist klar definiert und man hat vorher so Stimmeingabe gemacht und diese Person ist mit dieser Stimme und Sprache verifiziert und ich mit meiner. Es gab vielleicht Sprachvorübungen, damit man weiss/ Also das wäre sehr KI gestützt dann natürlich. Das App wüsste dann, wie die Person unterwegs wäre und das Selbe auch bei mir. Ich in meinem Sprachstil und dann fängst du einfach an. Sie erkennt wie du sprichst und beispielsweise durch eine Markierung wie Stopp, wird es direkt sprachlich übersetzt für die andere Person. Oder man hat einen Ohrstöpsel im Ohr, wie bei den Simultandolmetscher, damit du es sofort im Ohr hast. Dann kannst du direkt gleich weitersprechen. Dann kannst du ganz normal sprechen und es müsste natürlich eine korrekte Übersetzung sein. Aber/ Ich glaube dadurch, dass die Sprachmuster und Betonungen und Satzbildungen und Melodien so unterschiedlich sind, ist das eine ganz schöne Herausforderung. (Interview F, Abschnitt 59)

Eine Fachperson ist in der Audiopädagogik tätig und meinte: «Ein Traum wäre natürlich, dass ich reinsprechen könnte und jemand gebärdet dann. Das wäre natürlich/ Aber das wäre ja die Nische der Nische und das sehe ich jetzt nicht als realistisch kurzfristig.» (Interview C, Abschnitt 63).

Wünsche und Verbesserungsideen von Seiten der Früherziehenden sind auf jeden Fall da.

5.3.9 Dolmetschende Personen

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen über Erfahrungen mit dolmetschenden Personen und über Gründe für oder gegen die Zusammenarbeit, sowie Aussagen zu Rahmenbedingungen für den Einsatz von Dolmetschern.

Alle Studienteilnehmerinnen haben bereits mit dolmetschenden Personen zusammengearbeitet. Sie erlebten, die durch einen Mensch getätigte Übersetzungsarbeit als unterstützend und hilfreich. Eine Früherziehende meinte: «Ich arbeite grundsätzlich gerne mit Dolmetschern und die nehmen ja auch die Stimmung war oder irritierte Blicke und wissen, dass sie etwas nochmals erklären müssen.» (Interview B, Abschnitt 71). Das Vertrauen in die Übersetzungsleistung ist höher, was man bei dieser Aussage gut sehen kann:

Und bei einem Dolmetscher habe ich einen Menschen hier, der nicht nur den Satz hört, sondern auch versteht, was ich meine und das finde ich bei Sprachen noch

wichtig. Im Deutschen sagt man es auf eine gewisse Art und je nach Sprache würde man es anders formulieren. (Interview C, Abschnitt 49)

Eine weitere Fachperson sieht es ebenso: «Bei der Dolmetscherin kannst du ein Stück Verantwortung abgeben und dir sagen, es ist jetzt bei ihr und sie muss das übersetzen, dass es richtig ankommt. Natürlich habe ich auch dort die Kontrolle nicht, aber man vertraut dann doch mehr.» (Interview B, Abschnitt 75). Dolmetschende werden vor allem für Rundtischgespräche, für externe Gespräche und auch für heikle oder emotional belastende Gespräche dazu geholt. «Aber wenn es offizielle Gespräche waren, beim Schulpsychologischen Dienst oder so oder in der Kita ein Abschlussgespräch, dann hat man eine Übersetzer eingeladen, also ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin.» (Interview A, Abschnitt 27). Auch für Erstgespräche wird die Zusammenarbeit mit dolmetschenden Personen geschätzt: «Wir hatten ein Erstgespräch mit der Dolmetscherin. Das hat gut funktioniert, da war ich sehr froh, da es viel Text und viele Absprachen und Erwartungen der Eltern zu klären gab und ich war froh, dass es jemand Lebendiges zum Übersetzen gab.» (Interview B, Abschnitt 11).

Eine HFE fühlt sich auf Nachfrage den Eltern näher via App als via dolmetschende Person:

Auch bei den Berichten sind es teilweise heikle Gespräche, schwierige Dinge, die man anspricht und ich finde mit einem Dolmetscher weiss ich auch nicht genau was passiert, natürlich nehme ich an, dass er richtig übersetzt, aber die ganze Mimik etc. wenn ich jemandem in die Augen schaue und etwas erzähle ist mit dem Dolmetscher nicht gleich da. (Interview C, Abschnitt 47)

Trotz dieser Ansicht setzt die HFE bei schwierigen Themen auf Dolmetschende und ergänzt:

In einer Situation, wo es sehr emotional war, hatte ich dann einen Dolmetscher bestellt. Eben einfach wegen dieser Überprüfbarkeit / Es war die Diagnose ganz frisch und für die Eltern ganz schwierig und da hatten wir das Gefühl, dass es besser ist, wenn wir das in einem ruhigen, geschützten Rahmen machen und wirklich alles gut und genau erklären und ausführen können. Die Eltern sollen ihren Emotionen auch freien Lauf lassen und nicht so, dass es immer wieder stockt und man weinend ins Handy sprechen muss. Ja genau, das war wie noch/ das Menschliche halt/. (Interview C, Abschnitt 77)

Herausforderungen gibt es nicht nur mit den Übersetzungapps, sondern auch mit den Dolmetschenden. Eine Früherzieherin berichtet, dass sie eine Familie mit einer selten

gesprochenen afrikanischen Sprache begleitete: «Es gibt nur ein Mann, der für die ganze Bevölkerung, die hier wohnt, übersetzt und er hat nie Zeit.» (Interview G, Abschnitt 71).

Was die Rahmenbedingungen angeht, so gibt es kantonale Unterschiede. Im Thurgau dürfe man immer fragen, meinte eine interviewte HFE und ergänzte, dass die Übersetzungspersonen für die Therapie nicht genutzt werden sollten (Interview E, Abschnitt 41). Laut einer Fachperson dürfen im Aargau «Dolmetscher ohne Ende» (Interview F, Abschnitt 29) gebucht werden, während im Kanton Zürich 3 Stunden pro Verfügung bezahlt werden. Dies wird von vielen als zu wenig eingeschätzt: «Vom AJB ist es ja so, dass man 3 Stunden zugute hat für die ganze Massnahme und das ist sehr wenig. Jetzt habe ich schon 2 Stunden gebraucht und musste dann nach Alternativen suchen.» (Interview B, Abschnitt 11).

5.3.10 Vorgaben vom Dienst

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zu Vorgaben vom Dienst für die Arbeit mit Übersetzungsapps.

Von Vorgaben vom Dienst bezüglich des Einsatzes von Übersetzungsapps wird kaum berichtet. Die Studienteilnehmerinnen, die mit einem Geschäftsmobiltelefon unterwegs sind, dürfen auf diesem Gerät keine weiteren Apps installieren (Interview E, Abschnitt 71 & Interview F, Abschnitt 23 & Interview C, Abschnitt 29). Eine Fachperson vermutet, dass die Vorgaben erst noch kommen werden:

Nein Vorgaben haben wir nicht für diese Apps. Also wir haben schon Vorgaben (lacht), gute Vorgaben zum Datenschutz und nutzen beispielsweise Whats App nicht mehr. Aber diesbezüglich nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommen wird, wenn es viele nutzen. Es ist doch noch relativ neu und ich bin sicher, dass wird mehr und mehr kommen, wenn es gut funktioniert. (Interview C, Abschnitt 85)

Eine weitere Fachperson berichtet, dass ihr Dienst keine Vorgaben dazu mache, doch die Arbeit mit Übersetzungsapps begrüsse: «Wir haben gerade an der Sitzung noch davon gesprochen. Da kam die Weisung es gebe ja Apps, die man nutzen könne.» (Interview B, Abschnitt 93). Eher wird von Datenschutzbestimmungen im Bereich Kommunikation via WhatsApp oder über andere Messenger berichtet, wo es bereits dienstliche Vorgaben gibt.

5.3.11 Datenschutz

Diese Kategorie beinhaltet alle Aussagen zur Thematik «Datenschutz».

Das Thema Datenschutz wurde im Interview direkt angesprochen. Ein Grossteil der teilnehmenden Heilpädagogischen Früherziehenden macht sich aktuell wenig Gedanken, was mit den Daten, die sie in die Übersetzungsapp eingeben, geschieht. Sie berichten: «Ich weiss es nicht, ich habe mich nicht genau informiert, was da bei Google bleibt und was nicht. Ich glaube den Eltern ist es auch nicht bewusst.» (Interview G, Abschnitt 77) und «Aber ja das bin ich, ich bin da eher etwas unbekümmerter als andere, obwohl ich auch vorsichtig bin.» (Interview A, Abschnitt 91). Andere erwähnen ebenfalls, dass sie sich bezüglich Datenschutz wenig Gedanken machen, obwohl sie dies tun sollten und das Thema eigentlich als wichtig erachten.

Eine HFE beschreibt es so: «Es sind ja wirklich meistens Themen vom Alltag, wo man eine Situation beschreibt und anschaut und nicht sensible Daten. Auch beim Bericht besprechen wir den Inhalt und schauen nicht die Daten zur Familie an.» (Interview C, Abschnitt 83).

Einige der Befragten machen sich zu diesem Thema wenig Gedanken, da sie ein Geschäftsmobiltelefon nutzen. Sie sehen die Verantwortung für den Datenschutz daher bei der Dienststelle.

Eine Person misst dem Datenschutz einen grossen Stellenwert zu und betont: «Ich finde sobald es eben heikle Themen sind oder emotional wird, dann geht es nicht. Mir ist der Datenschutz schon sehr wichtig und daher gibt es wahrscheinlich viel bessere Apps als Google Translate.» (Interview D, Teil 2, Abschnitt 3). Sie hat sich auch informiert und mit den Eltern vereinbart, dass der Verlauf der Übersetzung jeweils gelöscht werden soll (Interview, Teil 2, Abschnitt 7).

Es ist somit für die Fachpersonen häufig nicht klar, ob die Daten gesammelt oder gelöscht werden. Bezüglich des Löschens werden zusätzlich Zweifel geäussert: «Also ja man kann den Verlauf löschen, aber ist es das dann wirklich gewesen?» (Interview F, Abschnitt 71).

5.3.12 Hypothesen Nichtnutzung

Diese Kategorie beinhaltet Vermutungen darüber, weshalb die Übersetzungsapps in der Heilpädagogischen Früherziehung noch nicht verbreitet scheinen.

Als möglicher Grund wird am häufigsten genannt, dass die Übersetzungsapps noch zu unbekannt sein könnten. Eine HFE erläutert:

Ich denke auch, das ist etwas, was wachsen muss, also dass es Einzug erhält. Ich glaube auch nicht, jeder ist technikaffin und hat da vielleicht eine Hemmschwelle und lädt sich dann vielleicht lieber einen Dolmetscher ein, was ja grundsätzlich auch in Ordnung ist. (Interview F, Abschnitt 83)

Neben der fehlenden Bekanntheit wird hier ausserdem die Technikaffinität angesprochen, die ebenfalls mehrfach erwähnt wurde. Über die Hälfte der Befragten sieht darin einen möglichen Grund zur Nichtnutzung. Es wurde beispielsweise gesagt: «Ich denke wir sind auch kein Beruf, indem Informatik so wichtig ist. Auch ich gehe nicht ständig schauen, was es Neues gibt. Vielleicht brauchen wir noch etwas Zeit, bis wir wissen wie es geht und uns trauen, diese Möglichkeit zu nutzen.» (Interview C, Abschnitt 91). Eine weitere HFE würde sich Weiterbildungen zum Umgang mit Übersetzungsapps wünschen:

Sicher auch viele, also das sage ich einfach, also ich kenne vor allem auch Früherziehende so ab 50 und die kennen das nicht. Die halt lieber eine andere Fortbildung machen als das. Ich denke man müsste sich auch wieder ein bisschen fortbilden und neues kennenlernen. Da müsste man nicht 20 Apps kennenlernen, sondern 2, die gut sind. Das fände ich noch spannend, wenn man sich da so weiterbilden könnte und dies dann auch anwenden. (Interview D, Teil 2, Abschnitt 15)

Es wird vermutet, dass das Vertrauen in die Übersetzungsqualität fehlt. «Ich glaube aber es ist schon auch das Vertrauen, sagt es überhaupt das Richtige? Wenn du die Sprache Null verstehst, dann hast du keine Kontrolle.» (Interview G, Abschnitt 99) meinte eine Früherziehende. Zudem könnte auch das Vertrauen in den Datenschutz zu klein sein: «Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass noch so ein bisschen Respekt da ist, auch wegen dem Datenschutz. Dass man sich denkt, ich nutze es lieber nicht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das könnte ich mir noch vorstellen.» (Interview D, Teil 2, Abschnitt 15).

Auch eine starke Fokussierung auf das Kind wird als Option genannt:

Was ich etwas häufig sehe immer noch, dass die Konzentration dann sehr fest beim Kind ist und da wir kleine Kinder haben, ist es gar nicht notwendig, dass man viel spricht oder in komplizierter Sprache. Dann aber den Kontakt zu den Eltern wie ein bisschen weniger Gewicht bekommt. (Interview B, Abschnitt 77)

Die Notwendigkeit in einen verbalen Austausch zu kommen ist dann weniger da. «Wenn klar ist, ich komme einfach und arbeite mit dem Kind und gehe wieder, dann braucht man nicht so viel Sprache.» (Interview C, Abschnitt 91), wie diese Aussage zeigt.

Nicht zuletzt kommt es auch auf die betreute Familie an. Die Eltern müssen mitmachen wollen und bereit sein via App zu kommunizieren. Manchmal ist es anspruchsvoll mit den Eltern gemeinsam unterwegs zu sein, wie diese HFE erläutert:

Ich habe auch viele Familien, bei denen ich in die Förderung gehe und die Eltern sagen nur Hallo und danach bin ich mit dem Kind am Arbeiten. Ich schaue fest, mir ist es wichtig, dass die Eltern zumindest einen Teil der Förderung dabei sind, wenn es geht. Aber natürlich für Hallo und Guten Tag da braucht man kein App. Ich denke je nachdem, wie man arbeitet oder welche Familien man begleitet, braucht es das gar nicht. Es heisst ja immer ganz stark, dass man mit den Eltern sein soll und sie empoweren soll und die Realität sieht ehrlicherweise nicht immer so aus. (Interview C, Abschnitt 89)

Einmalig wurde eine weitere Hypothese genannt: «Ich könnte mir noch vorstellen, dass man sich damit schwer tut, wenn man sowieso schon ankämpft gegen diese medienverseuchten Kinder.» (Interview D, Teil 2, Abschnitt 15). Die Heilpädagogische Früherziehende spricht hier an, dass man vielleicht keine digitalen Medien, während dem Hausbesuch in der Familie, nutzen möchte, wenn die Mediennutzung bereits ein herausforderndes Thema ist.

5.3.13 Apps

In dieser Kategorie wurden alle Aussagen gesammelt, die sich konkret einer bestimmten App zuordnen lassen, um eine Übersicht zu den Aussagen pro App zu erhalten. Für jede App, die in den Interviews erwähnt wurde, gibt es eine Subkategorie.

Die Bandbreite der genutzten Apps ist sehr gering. Es lässt sich sagen, dass ca. zwei Drittel der interviewten Heilpädagogischen Früherziehenden die App Google Translate nutzt und das andere Drittel mit DeepL arbeitet. Eine Befragte nutzt beide Apps und in einem weiteren Fall wird Google Translate und Yandex je nach Familie genutzt. Eine Fachperson erwähnt noch den Iphone-Übersetzer, welchen sie auf ihrem Smartphone vorinstalliert hatte, aber nicht weiter nutzte, da albanisch fehlte (Interview F, Abschnitt 37). Als unübersichtlich erlebt wurde der Microsoft Translator (Interview A, Abschnitt 41) und die Heilpädagogische Früherziehende nutze daraufhin lieber Google Translate. Pro-Versionen werden nicht erwähnt.

Im Folgenden werden nun alle Aussagen, die den Google Translator betreffen, kurz zusammenfassend beschrieben, bevor dasselbe mit den Aussagen zu DeepL gemacht wird.

Der Google Translator wird als einfach und intuitiv bedienbar wahrgenommen. Der dialogische Modus wird genutzt und geschätzt. Die folgenden Sprachen werden via Google Translate übersetzt: Albanisch, Spanisch, Portugiesisch, Tamil, Englisch, Ukrainisch, Türkisch, Vietnamesisch. Dabei wird die Qualität mittelmässig eingeschätzt und die ausgebende Stimme als monoton beschrieben. Was Google mit den eingegebenen Daten macht, ist den meisten nicht bekannt. Eine Fachperson beschreibt den Umgang mit Daten folgendermassen:

Es ist halt Google und Google sammelt natürlich Daten, um seine Plattform auszubauen. Das ist das Grundproblem, was ich damit habe. Google verstärkt so seine Monopolstellung, es hat gute Dienste. Auch Google Maps funktioniert einfach am besten. Alles was öfters benutzt wird, hat natürlich auch mehr Daten zur Verfügung und kann somit immer weiter ausbauen. Ja. Ich weiss nicht, was sie mit den Daten letztendlich machen. Die werden sicherlich für irgendwelche Sachen verwendet. Für die eigenen Verbesserung oder für Drittanbieter. (Interview F, Abschnitt 69)

Nun zur App DeepL, welche am zweithäufigsten eingesetzt wird. DeepL bietet aktuell keinen dialogischen Modus an, dieser scheint aber nicht vermisst zu werden. Es werden pragmatisch zwei Geräte genutzt, damit nichts umgestellt werden muss. Die Möglichkeit Geschriebenes scannen zu können und so zu übersetzen wird mehrfach hervorgehoben. Die Qualität wird ebenfalls als mittelmässig eingeschätzt, wobei die Übersetzung via Scannen besser mit Fachwörtern und komplexen Aussagen zurecht zu kommen scheint. Die folgenden Sprachen werden via DeepL übersetzt: ukrainisch, russisch und englisch. Zudem werden deutsche Unterlagen gescannt und in verschiedene Sprachen übersetzt. Der DeepL Pro wird aktuell nicht genutzt.

6 Diskussion der Ergebnisse

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden wird die Forschungsfrage beantwortet. Sie lautete:

Inwiefern wird die Beratung in fremdsprachigen Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung durch Übersetzungsapps unterstützt?

Generell kann gesagt werden, dass es sehr geschätzt wird, dass es mit der Übersetzungsapp möglich wird, mit der fremdsprachigen Familie sprachlich in Kontakt zu treten. Der Austausch via App ist den Fachpersonen wichtig und stärkt die Beziehung zur Familie. Die familienorientierte Grundhaltung der befragten Fachpersonen wurde in der Studie spürbar und wenn man dieser Haltung auch nachkommen will, scheint die Unterstützung durch Übersetzungsapps passend. Die Nähe zu den Eltern wird dadurch unterstützt und der Gesprächsrahmen dank der Übersetzungsapp intimer erlebt als mit einer dolmetschenden Person. So schafft die App Verbindung zwischen Eltern und HFE, man hat etwas Gemeinsames zu tun, wenn man über die App kommunizieren will. Die sprachliche Barriere lässt sich durch die Nutzung eines Übersetzungsapps nicht vollständig abbauen, sicherlich aber verkleinern. Sprachlicher Austausch bis zu einem gewissen Grad wird möglich.

Es lässt sich sagen, dass die Übersetzungsapps für die Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Familien auf jeden Fall als Unterstützung erlebt werden. Die 100% Weiterempfehlungsrate, die in der vorliegenden Studie erfasst wurde, zeigt dies klar.

Da die Kommunikation in der Familie verschiedene, sprachlastige Situationen beinhaltet und nicht nur geplante Beratungsgespräche, wird die Übersetzungsapp vielseitig eingesetzt.

Alle befragten Fachpersonen übersetzen via App in Tür-und-Angel-Situationen oder auch um Organisatorisches zu klären. Mehrfach wurde davon berichtet, dass solche Apps hilfreich für Terminerinnerungen oder für Infos über Ferienzeiten sind oder auch um Fragen zum Ort oder Zeitpunkt, beispielsweise von einem Eltern-Kind-Treff, rasch zu beantworten. Es könnte somit sein, dass dank der Übersetzungsapps Termine eher eingehalten werden, da die Verständigung einfacher ist. Es unterstützt auch dabei, Angebote ausserhalb der HFE, wie Eltern-Cafés oder weitere Angebote der frühen Förderung in der jeweiligen Wohngemeinde, den Eltern zu empfehlen und sie zu erklären.

Die Auswertung zeigte, dass die Fachpersonen die Fördersequenz mithilfe der App erläutern möchten. Sie nutzen das App als Unterstützung, um den Eltern den Sinn und Zweck hinter Förder- und Spielangeboten aufzuzeigen. Es ist anzunehmen, dass sie damit das Ziel der Befähigung von Eltern, wie es auch Pretis (2017) fordert, verfolgen. Wenn für die Eltern die Absichten hinter den Förderangeboten klar sind, sind sie eher motiviert, die Förderung auch

in ihren familiären Alltag einfließen zu lassen oder ihre persönliche Spielweise mit dem Kind zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern. Nur durch Zuschauen der Eltern bei der Förderung und ohne sprachlichen Austausch ist dies schwer erreichbar, was sich auch mit Koch und Ernst (2021) deckt, die es als eine der Kernaufgaben einer HFE sehen, dass sie ihre Tätigkeiten erklärt (siehe Kap. 2.2.1).

Die Früherziehenden beantworten mithilfe der Übersetzungsapps auch teilweise Erziehungs- und Entwicklungsfragen oder erläutern ein bestimmtes Verhalten des Kindes oder der Mutter in der aktuellen Situation. Die Funktion, schriftliche Unterlagen durch Scannen via Smartphone-Kamera zu übersetzen, unterstützt die heilpädagogischen Früherziehenden in der Beratung über amtliche Formulare und Anmeldungen. Für die Eltern werden dadurch beispielsweise die Meldeformulare für den Kindergarteneintritt verständlicher und ein gemeinsames Ausfüllen möglich. Die elterliche Partizipation steigt damit und sie können aktiv teilhaben, was im Sinne des Empowerments (siehe Kap. 2.2.1) sicherlich positiv zu bewerten ist.

Noch eher wenig Unterstützung bieten die Übersetzungsapps laut der Studie im Bereich komplexerer Beratung und um Berichte zu besprechen. Für längere oder komplexere fachliche oder begleitende Beratungssequenzen, sowie für das Besprechen von Berichten wird die Kommunikation via Übersetzungsapp als zeitintensiv und herausfordernd erlebt. Gerade wenn es Missverständnisse im gegenseitigen Verstehen gibt, ist es für die Fachpersonen schwierig diese via App aufzuklären. Es verstreicht viel Zeit, wenn man einen Satz mehrmals umformulieren und erläutern versuchen muss, da die erste Übersetzung für die Familie nicht verständlich genug war. Zudem ist das Vertrauen in die Übersetzungsqualität der Apps aufgrund der gemachten Erfahrungen noch zu wenig da, um komplexe Sachverhalte übersetzen zu lassen. Viele Fachbegriffe aus den Themenbereichen Entwicklung und Heilpädagogik werden aktuell noch nicht korrekt übersetzt und erschweren dadurch den Austausch, wie die Befragung zeigte. Die Fachpersonen nutzen daher einfache Sprache bei der Eingabe in die App.

Wird eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher beigezogen, nimmt das Gespräch mehr Zeit in Anspruch, befreit jedoch die HFE von der Aufgabe, Fachbegriffe korrekt zu übersetzen und zu erläutern. So setzen die Fachpersonen bei anspruchsvollen sprachlichen Inhalten eher auf dolmetschende Personen als auf eine App. Je nach Kanton sind die Ressourcen für Übersetzungsleistungen aber eng begrenzt und es stellt sich die Frage, was in komplexen, hochbelasteten, fremdsprachigen Familien gemacht wird, wenn für weitere nötige Gespräche keine Dolmetscherleistungen mehr übernommen werden. Es wäre möglich, dass lediglich die wichtigsten aktuellen Punkte in einfacher Sprache via Übersetzungsapp mit der Familie besprochen werden. Optimistisch betrachtet, kann so dank der App überhaupt ein Austausch stattfinden. Negativ betrachtet, wäre häufig in solchen Familien eine ausführliche Beratung und

Begleitung essenziell. Diese bleibt aufgrund fehlender Ressourcen, in diesem Fall richtig gute Übersetzungsapps und genügend Budget für Übersetzungspersonen, wohl oberflächlich.

Hinzu kommt erschwerend, dass sich die Früherziehenden bezüglich des Datenschutzes teilweise unsicher fühlen, wenn sie eine Übersetzungsapp verwenden. Es wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass Daten gesammelt werden.

Diese beiden verbesserungswürdigen Defizitbereiche, Datenschutz und Übersetzungsqualität, führen dazu, dass die aktuell verfügbaren Apps noch kaum für eine tiefgehende und komplexe Beratung eingesetzt werden. Dabei wird der Bereich der Übersetzungsqualität laut der Studie stärker gewichtet. Die analysierten Wünsche aus der Datenerhebung (siehe Kap. 5.3.8) weisen in diese Richtung, da hauptsächlich fehlerfreie Übersetzungsqualität und der korrekte Umgang mit Fachwörtern gewünscht wurden.

Somit unterstützen die Übersetzungsapps die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehenden in fremdsprachigen Familien bis zu einem gewissen Grad. Sie ermöglichen verbalen Austausch, was auch die Beziehung stärkt und die Familienorientierung stützt. Eine Kommunikation in einfacher Sprache über die Förderung, über die aktuelle Situation, über Erziehungsthemen oder zu Angeboten in der Gemeinde und zu anstehenden Terminen ist möglich. Mehr aber noch nicht.

6.2 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie und dem aktuellen Forschungsstand

Die Ergebnisse werden nun dem Theorieteil gegenüber gestellt, sowie mit dem aktuellen Forschungsstand bezüglich der Übersetzungsapps verglichen.

Vergleicht man die Schilderungen der Fachpersonen bezüglich der Situationen, in denen sie eine Übersetzungsapp einsetzen mit der Einordnung in fachliche und begleitende Beratung nach Thurmair und Naggl (2010) (siehe Kap. 2.2.1) zeigt sich, dass mit einer Übersetzungsapp eher einfache fachliche als begleitende Beratungsmomente möglich zu sein scheinen. Die teilnehmenden Fachpersonen berichten beispielsweise, dass sie mit der Übersetzungsapp eine Handlung des Kindes erklären möchten, das Thema digitale Medien thematisieren wollten oder erklären wollten, weshalb ein gewisser Förderinhalt aktuell wichtig sei für das Kind (siehe Kap. 5.3.4). All diese Schilderungen gehören nach Ansicht der Autorin eher in den Bereich der fachlichen Beratung. In der begleitenden Beratung ist das Turn-Taking mehr im Vordergrund: Es wird gefragt und geantwortet und das Gespräch wird stark durch die Antworten der Eltern gesteuert. Ein gegenseitiges gutes Verstehen der jeweiligen Antworten oder Fragen ist essenziell. Dies scheint via Übersetzungsapp aktuell noch schwierig. Bei einer fachlichen Beratung wird der Inhalt mehr durch die HFE gesteuert. Es wird Wissen an die Eltern weitergegeben und ein vertieftes, dialogisches Hin und Her ist nicht unbedingt notwendig.

Die Fachpersonen sind sich einig, dass bei komplexen Themen eine dolmetschende Person der App noch vorzuziehen ist, was die Meinung des Fachmagazins CIO stützt, welches klar rät für komplexere Themen momentan noch einen Übersetzer beizuziehen, der die Sprache beherrscht, sich im Fachgebiet auskennt und auch Wissen über kulturelle und sprachliche Details mitbringt (Kap. 2.3.6).

Werden die HFE-relevanten Sprachen aus der Recherche mit den genutzten Sprachen aus der Praxiserhebung und den Angeboten der Apps verglichen, zeigen sich teilweise Überschneidungen. Am häufigsten wird laut der vorliegenden Studie ins Ukrainische übersetzt, was verschiedene Apps anbieten und aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage nötig wurde. Öfters werden auch türkische und albanische Übersetzungen via App gemacht, wobei türkisch aufgrund der theoretischen Recherche nicht als relevant eingestuft wurde. Tigrinya, eine Sprache, die laut Theorie in der HFE relevant ist, wurde auch mehrmals von Fachpersonen gewünscht. Aktuell bietet von allen beschriebenen Apps nur Google Translate Übersetzungen in dieser Sprache an.

Oft möchten die Fachpersonen im Voraus wissen, wie gut eine bestimmte App in eine bestimmte Sprache übersetzen kann. Da die Apps stetigen Veränderungen unterliegen, ist es wohl schwierig, die Qualität einzelner Sprachen zuverlässig einzuschätzen und auch die beschriebenen Tests im Theorieteil beziehen sich jeweils nicht auf eine spezifische Sprache sondern nur auf eine spezifische App. Hier besteht noch eine Lücke. Die Herangehensweise einer an der Studie teilnehmenden Fachperson, die jeweils die App im Umfeld der fremdsprachigen Familie mit einer Person, die auch Deutsch spricht, kurz ausprobiert, wirkt auf die Autorin realitätsnah und hilfreich für eine erste Einschätzung, solange keine genaueren Testberichte vorliegen.

Es zeigte sich nach der Analyse des Datenmaterials, dass trotz eines grossen Angebots an Übersetzungsapps hauptsächlich DeepL und Google Translate in der Praxis eingesetzt werden. Diese beiden Apps sind am bekanntesten. Die Dienste mit Geschäftsmobiltelefonen haben diese Apps meistens auch schon installiert. Diese beiden Apps wurden auch nach der theoretischen Recherche als womöglich passend für die HFE eingestuft. Die weiteren, als geeignet eingestuften Apps (siehe Kap. 2.3.8) werden laut der Studie aktuell nicht genutzt, ausser Yandex in einem Fall.

Falls die Eltern in ihrem Alltag bereits eine Übersetzungsapp nutzen, ist es sinnvoll die gleiche App auch in der Heilpädagogischen Früherziehung zu nutzen. Dies kann damit begründet werden, dass die Eltern in diesem Fall bereits geübte Nutzer sind und mit dieser App

wahrscheinlich schon gute Erfahrungen mit Übersetzungen in ihre Familiensprache gemacht haben.

Pro Versionen werden ebenfalls noch nicht genutzt. Auch DeepL Pro wird noch nicht genutzt, obwohl der Berufsverband, wie auch die Datenschutzverantwortlichen der Hochschule auf die Wichtigkeit von Datenschutz hinweisen und DeepL Pro in diesem Bereich überzeugend klingt. Zwischen den Datenschutzeempfehlungen aus der Theorie und der Handhabung in der Praxis gibt es stellenweise einen Graben. Dieser zeigt sich darin, dass ein Grossteil der teilnehmenden Fachpersonen, im Gegensatz zu den Empfehlungen, die Apps eher unbesorgt nutzen und sich wenig Gedanken zu heiklen Daten machen. Wenn die App via Geschäftstelefon genutzt wird, sehen die Fachpersonen die Verantwortung verstärkt beim Dienst, der entscheidet welche Apps auf dem Geschäftstelefon zu finden sind, als bei sich. Es scheint auch unklar, welche Daten genau als heikel oder sensibel eingestuft werden. Für die einen sind Name oder Adresse heikle Daten, für andere bereits Aussagen zu auffälligen Verhaltensweisen eines Kindes. So werden die Grenzen, was in die App eingegeben wird, anders gezogen. Der kleinere Teil der Fachpersonen dieser Studie hat grossen Respekt vor dem Datenschutz, macht sich viele Gedanken und nutzt daher eine Übersetzungsapp eher nur für Smalltalk und Organisatorisches.

Wenn man die Wünsche für die perfekte Übersetzungsapp mit den aktuellen Marktentwicklungen vergleicht, ergibt sich eine ähnliche Ausrichtung. Simultane, qualitativ hochwertige Übersetzung mit Spracherkennung oder sogar Stimmübernahme des Nutzers sind bei Samsung, Google und Meta in der Entwicklung (siehe Kap. 2.3.9). Gleichzeitig wünschen sich die befragten Heilpädagogischen Früherziehenden eine fließende, korrekte Übersetzung und eine möglichst natürliche Spracheingabe.

Der Forderung aus der Praxis nach korrektem Übersetzen von themenspezifischen Fachwörtern versucht das Projekt «SpeechTrans4Kita» gerecht zu werden (siehe Kap. 2.3.9). Auch in diesem Projekt im Umfeld der Kindertagesstätten wurde bemerkt, dass die aktuell angebotenen Übersetzungsapps mit pädagogischem Fachvokabular überfordert sind. Wie sich das Projekt weiterentwickelt, gilt es zu verfolgen.

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Nun wird auf den Forschungsprozess zurückgeblickt. Durch eine kritische Reflexion des Forschungsprozesses können die Einschränkungen der Studie transparent gemacht werden. Das Vorhandensein gewisser Limitationen ist Bestandteil jeder Forschung.

In der vorliegenden Studie beeinträchtigt die Grösse der Stichprobe die Repräsentativität und die Möglichkeit zur Verallgemeinerung der Ergebnisse. In der qualitativen Forschung ist die Verallgemeinerung auch nicht das Hauptziel und man spricht eher von Übertragbarkeit (Kuckartz und Rädiker, 2022). Die kleine Stichprobe von sieben Fällen ermöglicht einen Einblick ins Praxisfeld, schränkt Verallgemeinerungen aber ein.

Die empirisch qualitative Herangehensweise über Interviews scheint auch rückblickend schlüssig für das bearbeitete Thema. Grundsätzlich hätte die Thematik auch via Online-Fragebogen angegangen werden können, allenfalls wären dann mehr Früherziehende für eine Teilnahme zu gewinnen gewesen. Dank des Interviewsettings konnte nachgefragt werden und individueller auf die Teilnehmenden eingegangen werden. Es wurde möglich, ihren Ausführungen zu folgen und die Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge einfließen zu lassen. Dabei war es für die Autorin anspruchsvoll, den Überblick zu behalten, welche Themen bereits angesprochen worden waren und welche Fragen noch gestellt werden mussten. Die Interviews wurden innerhalb von drei Wochen durchgeführt und lagen somit zeitlich nahe beieinander. Daher war es im aktuellen Interview jeweils herausfordernd, sich korrekt zu erinnern, was schon besprochen worden war und was nicht und welche Erinnerungen vom letzten Interview waren. Das erstellte Leitfadeninterview deckte die wesentlichen Bereiche ab und so konnte genug relevantes Datenmaterial zur Beantwortung der Fragestellung gesammelt werden. Durch die schon im Interviewleitfaden herausgearbeiteten Teilbereiche wurde die deduktive Kategorienbildung vereinfacht. Die Teilthemen des Leitfadens konnten als Hauptkategorien übernommen werden.

Die Tabellenübersicht über die Apps (siehe Kap. 2.3.6) und das theoretische Kapitel zu den technischen Hilfsmitteln unterstützte die Autorin während den Interviews. Sie hatte diese Unterlagen jeweils dabei und konnte so fundiert Auskunft geben.

Die Transkription wurde in den meisten Fällen direkt nach der Interviewdurchführung vorgenommen. So hatte man jeweils die Stimme der befragten Person noch gut im Ohr und das Transkribieren ging flüssiger von der Hand als mit einem grossen zeitlichen Abstand. Dank MAXQDA konnte die Transkription mit nummerierten Abschnitten und Zeitmarkern einfach erstellt werden. Die Aussagen wurden möglichst wortgetreu transkribiert, trotzdem gab es durch die Glättung und die Anpassung ins Hochdeutsche kleine Veränderungen. Die Transkription wurde sorgfältig und durch die Autorin selbst vorgenommen. Diese Arbeit zeigte sich als zeitaufwendig und es ist möglich, dass sich vereinzelt kleine Fehler eingeschlichen haben.

Das gesammelte und transkribierte Datenmaterial wurde danach mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (siehe Kap. 4.4.1) ausgewertet. Wie jede Methode hat

auch die qualitative Inhaltsanalyse ihre Kritikpunkte. So schreiben Kuckartz und Rädiker, dass die Kategorienbildung ein „Akt der Konstruktion, der auf dem Vorwissen, der Erfahrungsbasis und nicht zuletzt den „World Views“ der Analysierenden beruht“ (2022, S.239). Somit ist es nicht gänzlich auszuschliessen, dass die Ergebnisse durch Überzeugungen und Meinungen der Autorin beeinflusst worden sind, was vereinzelt zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könnte.

Das gesamte Material wurde durch die Autorin unter Nutzung der MAXQDA Software codiert. Insgesamt zeigte sich die Arbeit mit dem Softwareprogramm einfacher als zuerst angenommen. Die Zuordnung zu den Kategorien war einfach möglich und das Exportieren von codierten Textstellen einer Subkategorie sehr hilfreich zur Übersicht und Analyse der Ergebnisse.

In der ersten Runde geschah dies entlang der Hauptkategorien. In den nächsten Codierphasen wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt und es wurden verschiedene Subkategorien gebildet und das Kategoriensystem ausdifferenziert. Die mit den Hauptkategorien codierten Daten wurden dann in die neu entwickelten Subkategorien eingeordnet. Dabei war die Hauptkategorie der Situationen am anspruchsvollsten zu zerlegen, da die Befragten im Feld die Situationen teilweise unterschiedlich benannten oder in einem Satz von mehreren Situationen sprachen. Die Subkategorien sollten nach Ansicht der Autorin unterschiedlich tiefe Gesprächsinhalte differenzieren (Aussagen in der Fördersituation vs. Beratung) und eher spontane von geplanten Gesprächsinhalten (Tür-und-Angel-Gespräche vs. Bericht besprechen) abgrenzen. Die Ausdifferenzierung dieser Hauptkategorie war für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant.

Um die Zuverlässigkeit des Codierens zu überprüfen, wurden am Ende des Codierprozesses einzelne Interviewteile unabhängig von der ursprünglichen Codierung nochmals codiert. Es konnte dabei eine starke Übereinstimmung gefunden werden. Die Überprüfung durch eine weitere Person fand nicht statt.

Aus Sicht der Verfasserin wurde der Forschungsprozess nachvollziehbar festgehalten. Die genutzten Methoden wurden erläutert und die Entstehung des Kategoriensystems erklärt. Alle Transkripte finden sich im Anhang. Zudem ist die Dokumentation der Datenauswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse im Anhang einsehbar und die Ergebnisse (siehe Kap. 5.3) immer an konkreten Daten aus der Praxis festgemacht.

6.4 Fazit und Ausblick

Im letzten Kapitel wird nun ein Ausblick gegeben und die Erkenntnisse gebündelt.

Schliesst man aufgrund der geringen Anzahl sich meldender Fachpersonen auf die Interviewanfrage, sowie deren Antworten bezüglich des Nichtgebrauchs, auf das gesamte Berufsfeld, so scheinen Übersetzungsapps aktuell noch eher ein Nischendasein zu fristen. Die

persönlichen Erfahrungen der Autorin weisen ebenfalls in diese Richtung. Alle an der Studie teilnehmenden Fachpersonen möchten auf die Unterstützung durch Übersetzungsapps in fremdsprachigen Familien jedoch nicht mehr verzichten und diese weiterhin nutzen. Überträgt man diese Erkenntnisse auf das gesamte Berufsfeld, so erscheint es sinnvoll die Übersetzungsapps in der Heilpädagogischen Früherziehung bekannter zu machen. Wie oben erwähnt, ist die Übertragung auf das gesamte Berufsfeld aufgrund der geringen Studiengrösse, aber mit Vorbehalt zu geniessen.

Da die interviewten Fachpersonen mehrfach vermutet haben, dass viele im Bereich der heilpädagogischen Früherziehung tätigen Fachpersonen die Übersetzungsapps schlicht noch nicht kennen oder sich deren Nutzung nicht zutrauen, sollte dagegen etwas unternommen werden. Als erster Schritt wurde im Rahmen dieser Masterarbeit ein kurzes Infoblatt mit hilfreichen Infos zum Einstieg in die Nutzung von Übersetzungsapps entworfen. Die wichtigsten Erkenntnisse und Tipps zur Nutzung wurden darauf prägnant zusammengefasst. Des Weiteren werden die meistgenutzten Apps DeepL und Google Translate kurz vorgestellt und mit Say Hi, einem weiteren dialogischen und sehr intuitiv bedienbarem App ergänzt. Es wurden zwei Varianten erstellt. Die erste Variante kann digital genutzt werden und die zweite Variante eignet sich als Druckversion und lässt sich zu einem Leporello falten.

Abb. 5: Infoblatt in digitaler Version

Abb. 6: Infoblatt in analoger Version

Beide kompletten Varianten sind im Anhang zu finden. Diese könnten in einem weiteren Schritt in beiden Formen den deutschsprachigen Früherziehungsdiensten, interessierten Früherziehenden und dem Berufsverband angeboten werden. So könnten hoffentlich Gespräche darüber angeregt und Einstiege erleichtert werden. Bereits Nutzende könnten in ihren Teams über die von ihnen genutzte Übersetzungsapp berichten oder diese sogleich vorzeigen.

Sobald das Thema in der Früherziehung breiter diskutiert wird, werden sich wahrscheinlich auch Dienstleitungen der Thematik genauer annehmen müssen. Ob es dann Dienste gibt, die sich für DeepL Pro entscheiden werden aufgrund der klaren Datenschutzbestimmungen oder weiterhin die Wahl der Übersetzungsapp offen bleibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Unklarer Umgang mit eingegebenen Daten und teilweise minderwertige Übersetzungsqualität mindern den Einsatz von Übersetzungsapps für komplexere Gesprächssituationen. Hier sollte genau verfolgt werden, wie die zukünftigen Entwicklungen aussehen und ob diese, in den angesprochenen Bereichen Verbesserungen, mit sich bringen. Wenn die Übersetzungsapps in Zukunft fehlerfreier und auch thematischen Fachwortschatz korrekt übersetzen könnten, würde dies für das Feld der Heilpädagogischen Früherziehung Erleichterung im Arbeitsalltag mit fremdsprachigen Familien bedeuten. Besonders das Projekt «SpeechTrans4Kita» könnte in der Zukunft auch für die Schweiz hilfreich sein und es könnte sich lohnen, die Weiterentwicklungen zu verfolgen.

Die Thematik der Beratung und Begleitung in fremdsprachigen Familien wird weiterhin herausfordernd bleiben und das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung beschäftigen. Die Autorin erhofft sich, dass mithilfe dieser Studie und dem entstandenen Infoblatt ein erster Schritt in Richtung Bekanntmachung technischer Möglichkeiten für einen verbalen Austausch unternommen werden konnte. Es wäre interessant die Thematik in einigen Jahren nochmals genauer zu beleuchten und die Situation in der Praxis ein weiteres Mal zu betrachten, um Veränderungen im Gebrauch von Übersetzungsapps zu eruieren.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Ai Berlin (2023). *KI soll die Verständigung zwischen Kita-Fachkräften und nicht Deutsch sprechenden Eltern erleichtern*. Verfügbar unter: <https://ai-berlin.com/de/blog/article/sprachbarrieren-ueberwinden-mit-der-app-speechtrans4kita>
- Alle Sprachen. (2022). *DeepL versus Google Translate: Wer übersetzt besser?* Verfügbar unter: <https://www.allesprachen.at/blog/deepl-vs-google-translate/>
- Barthelmess, M. (2016). *Die systemische Haltung: Was systemisches Arbeiten im Kern ausmacht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bailey, D.B., Raspa, M. & Fox, L.C. (2011). What is the future of family outcomes and family-centered services? *Topics in Early Childhood Special Education*, 31, 216-223.
- Berner Gesundheit (2015). *Zusammenarbeit von Fachstellen, Schulen und Kitas mit Eltern mit Migrationshintergrund - Eine Handreichung*. Verfügbar unter: https://www.bernergesundheits.ch/wp-content/uploads/2017/09/praevention_handreichung_migration_d.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Datenschutz im Arbeitsalltag leben*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/fachpersonen-hfe/datenschutz-in-der-hfe?highlight=datenschutz>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Eltern und Betreuungspersonen – Informationen zur HFE in anderen Sprachen*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/eltern-und-betreuungspersonen?highlight=sprache>
- Bundesamt für Statistik (2021). *Sprachen*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html>
- Bundesverfassung. (2022). *3. Abschnitt: Bildung, Forschung, Kultur – Artikel 62, Schulwesen*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Chip/dpa (2023). *KI macht's möglich: Googles neue Übersetzungs-App spricht mit der Stimme des Nutzers*. Verfügbar unter: https://www.chip.de/news/Googles-Uebersetzer-App-spricht-bald-mit-Nutzerstimme-dank-KI-Einsatz_184856109.html

- CIO – IT Leadership und Best Practice (2023). *Übersetzer im Vergleich – Google Translate vs. DeepL*. Verfügbar unter: <https://www.cio.de/a/google-translate-vs-deepl,3575364>
- DeepL (n.d.). *Übersetzer*. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/translator>
- DeepL (n.d.). *Wir schreiben Sicherheit gross*. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/de/pro-data-security/>
- DeepL (n.d.). *DeepL Pro – schnelle, präzise und sichere Übersetzung*. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/pro?cta=for-business-pro>
- Dempsey, I. & Keen, D. (2008). A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28, 42-52.
- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (2023). *Empowerment*. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Empowerment#:~:text=Erlangung%20von%20Selbstbestimmung%20%20Ermächtigung%20%20Empowerment%20fachspr.>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxis Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsystem für qualitativ Forschende*. (8.Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Duden (2023). *Hilfsmittel*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Hilfsmittel>
- EDÖB (2015). *Leitfaden zu den technischen und organisatorischen Massnahmen des Datenschutzes*. Verfügbar unter: <https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/D>
- Ernst, K. (2023). *Eltern im Beratungsprozess im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung erreichen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Ernst, K., Steudler, A. (2023). *Interkulturelle Kompetenz im Rahmen der Beratung und Begleitung in der HFE*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Stuttgart: utb.
- Fröbel (n.d.). *Forschen für die Kita-Praxis: Sprachbarrieren überwinden mit Künstlicher Intelligenz*. Verfügbar unter: <https://www.froebel-gruppe.de/ki-fuer-die-kita>

- Google (n.d.). *Audio Palm. A Large Language Model That Can Speak and Listen*. Verfügbar unter: <https://google-research.github.io/seanet/audiopalm/examples/>
- Google-Übersetzer-Hilfe (2023). *Übersetzer Verlauf suchen und verwalten*. Verfügbar unter: <https://support.google.com/translate/answer/6142480?sjid=7968081517257711606-EU>
- Gutweniger, D., Kofmel, S. (2015) Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(6), 28-34.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Hintermair, M. (1997). Ganzheitlichkeit. Gefälliges Füllwort oder Relevanzkriterium für den Erziehungsprozess bei hörgeschädigten Kindern? *Deutscher Fachverband für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik e.V.-forum*, 5, 118-132.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(4), 219-229.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder: Stand der Forschung, empirische Analysen, pädagogische Konsequenzen* (1. Aufl.). Heidelberg: Median.
- iTranslate GmbH (2023). *Translation for Business*. Verfügbar unter: <https://itranslate.com/business>
- Kassensturz (2023). *Übersetzungs-Apps im Test*. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-esspresso/tests/gadgets-elektronik/uebersetzer-apps-im-test-risiken-beim-uebersetzen-mit-dem-handy>
- Koch, C. & Ernst, K. (2021). Spielen - (k)eine Selbstverständlichkeit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27 (10), 23-29.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lebenshilfe Bremen (2013). *Leichte Sprache – Die Bilder*. Verlage der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *FORUM - Mitglieder magazin des BVF*, (87), 5 –13.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine tätigkeitsorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (3), 20–26.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37 (2), 73–78.
- Mahoney, G. & Wiggers, B. (2007). The role of parents in early intervention. Implications for social work. *Children & Schools*, 29, 7-15.
- Meta (2023). *Bringing the world closer together with a foundational multimodal model for speech translation*. Verfügbar unter: <https://ai.meta.com/blog/seamless-m4t/>
- Microsoft Translate (n.d.). *No trace*. Verfügbar unter: <https://www.microsoft.com/en-us/translator/business/notrace/>
- Ochs, M. (2020). Die erkenntnistheoretischen Säulen und praxeologischen Grundorientierungen systemischen Arbeitens. In: Bauer P., Weinhardt M. (Hrsg.): *Systemische Kompetenzen entwickeln. Grundlagen, Lernprozesse und Didaktik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 134-155.
- Papillion-Piller, A. (2018). Interkulturelle Kommunikation in der Schule. In I. C. Vogel (Hrsg.), *Kommunikation in der Schule (S.269-296)*. Stuttgart: utb.

- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In F. Hänsenberger-Aebi & U. Schäfer (Hrsg.), *Eltern sein plus!* (S. 91-111). Zürich: Seismo.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen*. München: Reinhardt.
- Şat, S., Aydınoç-Tuzcu, K., Berger, F., Barakat, A., Danquah, I., Schindler, K. & Fasching, P. (2024). Diabetes und Migration. *Die Diabetologie*. Vol.20 (1), 128-146.
- Say Hi (2021). *Sprachen*. Verfügbar unter: <https://www.sayhi.com/de/translate/languages/>
- Say Hi (2021). *Geltende Nutzungsbestimmungen und Richtlinien für SayHi*. Verfügbar unter: <https://www.sayhi.com/de/translate/terms/>
- Schnock, B. (2020). Schweigepflicht(entbindung) kommunizieren – Sprachbarrieren in den frühen Hilfen überwinden. *Sozial Extra*, 1, 30-34.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: www.edk.ch
- Textshuttle (n.d.). Verfügbar unter: <https://textshuttle.com/business/de>
- Thurmair, M., Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. (4. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Wider, D. (2013). Multi-, inter- oder transdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – Begriffe, Bedingungen und Folgerungen. In D. Rosch & D. Wider (Hrsg.), *Zwischen Schutz und Selbstbestimmung. Festschrift für Professor Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag* (S. 85-01). Bern: Stämpfli Verlag.
- Widuelle, W. & Antener, C. (2021). Mehr als nur "chli mölele". *Clic Fachverband Mütter- und Väterberatung*, 3, 3-15.
- WirtschaftsWoche (2024). *Das kann das neue Samsung Smartphone - Samsungs neue KI-Funktionen im Test: Kann ich dank Dolmetscher auf Koreanisch telefonieren?* Verfügbar unter: <https://www.wiwo.de/unternehmen/it/samsung-galaxy-s24-samsungs-neue->

ki-funktionen-im-test-kann-ich-dank-dolmetscher-auf-koreanisch-telefonieren/29607482-2.html

World Health Organization (2013). *ICF-CY, internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit. Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Nachdruck 2013 der 1.Auflage 2011). Bern: Hoegrefe AG.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Screenshot aus dem App Say Hi im dialogischen Modus	14
Abbildung 2: Screenshot aus dem App Google Translate im dialogischen Modus	14
Abbildung 3: Screenshot einer Übersetzung via DeepL App	15
Abbildung 4: Ablaufmodell qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker 2022.....	28
Abbildung 5: Infoblatt in digitaler Version	63
Abbildung 6: Infoblatt in analoger Version zum Falten	63

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu den beschriebenen Übersetzungsapps.....	19
Tabelle 2: Kategoriensystem	29 - 30
Tabelle 3: Fallübersicht	32
Tabelle 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen	34 - 37

8 Anhang

A Mail Interviewanfrage

Das folgende Mail wurde an die deutschsprachigen Früherziehungsdienste, sowie an alle aktuell Studierenden im Studiengang HFE versendet.

Technische Hilfsmittel in der Beratung

Liebe Arbeitskolleginnen & Arbeitskollegen

Im Rahmen meiner Masterarbeit suche ich Heilpädagogische Früherziehende, die Übersetzungsapps oder weitere technische Hilfsmittel im Rahmen der Beratungstätigkeit in fremdsprachigen Familien nutzen.

Ich suche nach Personen, die Erfahrungen haben mit dialogischen Übersetzungsapps, wie *Say Hi*, *ITranslate*, KI basierte Übersetzungsapps wie *Sofortige Sprachübersetzung* oder andere Apps nutzen, die direkt gesprochene Sprache übersetzen können. Ebenfalls interessant für meine Fragestellung wären Personen, die schon mit einem Sprachcomputer gearbeitet haben.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Ich würde gerne mehr darüber erfahren, inwiefern Sie diese Hilfsmittel in den Beratungen einsetzen und wie Ihre persönlichen Erfahrungen damit aussehen?

Ich würde mich sehr freuen von Ihnen zu hören.

Gerne beantworte ich allfällige Fragen unter

oder via brunner.katja@learnhfh.ch

Herzliche Grüsse

Katja Brunner

Übersetzungs-Apps im Test

Dienstag, 28.03.23

App Name							
DeepL	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.9	3.1
Microsoft Translator	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.0	3.2
Talkao Translate	4.3	4.3	4.5	4.1	4.0	3.8	3.5
Sofortige Sprachübersetzung	3.9	4.0	3.9	3.8	3.6	3.8	3.0
Say Hi Translate	-	-	Fr. 5.00 / Monat	Fr. 9.50 / Monat	-	-	Fr. 5.50 / Monat
Google Translate	-	-	-	-	-	-	-
iTranslate	-	-	-	-	-	-	-
Kosten	-	-	Fr. 5.00 / Monat	Fr. 9.50 / Monat	-	-	Fr. 5.50 / Monat

Mandarin	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.9	3.1
Note Vokabular 30%	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.0	3.2
Note Grammatik 10%	4.3	4.3	4.5	4.1	4.0	3.8	3.5
Note Verständlichkeit 60%	3.9	4.0	3.9	3.8	3.6	3.8	3.0
Türkisch	4.2	3.9	4.3	4.4	3.9	3.9	3.1
Note Vokabular 30%	4.0	4.0	4.3	4.5	4.0	4.0	3.3
Note Grammatik 10%	4.3	4.0	4.5	4.3	3.8	4.3	3.5
Note Verständlichkeit 60%	4.3	3.8	4.3	4.3	3.8	3.8	3.0
Ukrainisch	4.6	4.5	4.2	4.3	4.6	4.1	4.2
Note Vokabular 30%	5.0	4.4	4.7	4.6	4.8	4.6	4.5
Note Grammatik 10%	4.9	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.3
Note Verständlichkeit 60%	4.4	4.4	3.9	4.1	4.4	3.7	4.0
Gesamtnote	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	3.5
Gesamtwert	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	ungenügend

Rangierung nach Gesamtnote und Preis

© 2023 Kassensturz

Skala: 5-5 Sehr gut / 4.8-5.4 Gut / 4-4.7 Genügend / 2.5-3.9 Ungenügend / 1-2.5 Schlecht

Seite 1 von 2

C Interviewleitfaden

Interview – Leitfaden

Mitnehmen: Laptop und Handy aufgeladen, Leitfaden und Einverständniserklärung ausgedruckt, Notizmaterial

Einstiegsinformationen

- Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme danken
- Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, inwiefern technische Hilfsmittel in der Beratung in fremdsprachigen Familien genutzt werden. Heute möchte ich mehr über deine Nutzung, deine Sichtweise erfahren. Zuerst ein paar formelle Hinweise:
 - Zeitrahmen: ungefähr 30-45 Minuten
 - Freiwilligkeit betonen: Das Interview ist freiwillig, wenn du dich unwohl fühlst oder abbrechen möchtest, kannst du das jederzeit sagen.
 - Vertraulichkeit: Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Die Aussagen werden anonymisiert und nicht mit deinem Namen veröffentlicht. Auch die Transkription wird anonymisiert und die Audiodateien nach Beendigung der Arbeit gelöscht.
- Gibt es aktuell Fragen?
- Einverständniserklärung mündlich erläutern und zur Unterzeichnung vorlegen

Vertraulichkeitserklärung

Im Rahmen der Masterarbeit werden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Katja Brunner, versichere hiermit, dass die Erhebung und Verarbeitung aller Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Die Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodateien und andere personenbezogene Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort, Datum, Unterschrift:

Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am _____ durch Katja Brunner geführte Gespräch aufgenommen und verschriftlicht werden darf. Zudem darf es im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung in anonymisierter Form für die Masterarbeit genutzt werden.

Ort, Datum, Unterschrift

 Interviewfragen

Nr.& Thema	Hauptfrage	Detailfragen
1 Demo- grafische Angaben	Aufnahme starten Ich möchte zuerst einige demografische Angaben sammeln, die vielleicht interessant sein könnten. Du darfst natürlich sagen, wenn du etwas nicht beantworten möchtest. Wie viele Jahre Berufserfahrung hast du? Welche Sprachen sprichst du? Wie alt bist du?	
2 Nutzung, Einstieg	Erzählaufforderung Für meine Masterarbeit möchte ich in Erfahrung bringen, wie Übersetzungsapps in Beratungen eingesetzt werden. Aus dem Erstkontakt weiss ich, dass du schon Apps genutzt hast. Wie kam es dazu, dass du Übersetzungsapps zu Nutzen begonnen hast?	Wie hat das angefangen? Seit wann?
3 Nutzung, App	Welche App nutzt du?	Mündlich? Schriftlich? Dialogisch nur über ein Gerät? Welche App? Proversion (DeepL)? Arbeits- oder Privathandy oder Elternhandy? Vorgaben Dienst?
4 Nutzung, Situationen	In welchen Situationen nutzt du die Übersetzungsapp?	Kannst du mir konkrete Beispiele nennen? Welche Gesprächsanlässe? Wann nutzt du sie nicht? Warum? Wann nutzt du eine dolmetschende Person?
5 Nutzung, Einführung	Wie führst du das App in der Beratung mit den Eltern ein?	Was erklärst du den Eltern? Wie gehst du konkret vor? Beschreibe.
6 Nutzung, Gründe	Warum nutzt du genau diese App?	Was überzeugt dich daran? Welche Apps kennst du noch? Nutzt du weitere?
7 Nutzung, Sprachen	Welche Sprachen nutzt du im App? Welche Sprachen vermisst du?	
8 Persl. Erfahrung	Wie sind deine Erfahrungen mit diesem App bis jetzt?	Wann wird es schwierig? Wie ist deine Erfahrung bezüglich Fachbegriffen? Was funktioniert gut?

		Wie schätzt du die Übersetzungsqualität ein? Würdest du diese App weiterempfehlen? Falls nein, warum nicht?
9 Daten- schutz	Machst du dir Gedanken bezüglich Umgang mit persönlichen Daten beim Nutzen der Apps?	Welche? Weißt du, was mit den eingegebenen Daten passiert? Triffst du Vorkehrungen? Bsp. kein Name nennen? Ist dies nötig aus deiner Sicht? Hast du Datenschutz Vorgaben von deinem Dienst?
10 Wunschapp	Stelle dir das perfekte Übersetzungstool vor, was müsste es alles können?	Was vermisst du aktuell noch bei den Übersetzungsapps? Was fehlt dir? Wie würde sich deine Beratung in fremdsprachigen Familien ändern mit diesem Tool?
11 Nicht- Nutzung Hypothesen	Was könnten Gründe sein, dass andere Früherziehende noch keine Übersetzungshilfen nutzen?	Was hast du für Vermutungen?
12 Ausstieg	Nun haben wir einiges besprochen. Gibt es noch etwas von deiner Seite, was du noch gerne erzählen möchtest? Etwas, das dir wichtig ist und was bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist?	
13	Falls die Frage nach einer App Empfehlung aufkommt → je nach Gesprächsverlauf andere App empfehlen (welche Sprachen benötigt werden, Thema Datenschutz, Gesprächsmodus etc.) → Übersicht zu Rate ziehen Fragen: Könntest du dir vorstellen diese zu nutzen? Warum ja, warum nein?	

Abschluss

- Herzlich Bedanken
- Aufnahme stoppen

Nachbereitung

- Ort, Datum
- Interviewatmosphäre
- Stichworte zur personalen Beziehung
- Interaktion im Interview
- Allfällige schwierige Passagen

D Transkript Interview A

1	[0:00:00.0] Interview A, I= Interviewerin, B= Befragte
2	I: Danke, dass ich dich interviewen darf. Ich möchte zuerst so kurz ein paar demografische Angaben sammeln, die vielleicht interessant wären. Wenn du aber etwas nicht sagen möchtest, dann sagst du es einfach nicht, das ist völlig ok. Genau das erste wäre: Wie viele Jahre Berufserfahrung du schon hast?
3	[0:00:20.6] B: 7 Jahre habe ich, also im Februar, wenn wir ganz genau sein wollen. Dann müsstest du noch 2 Wochen warten, genau.
4	[0:00:34.9] I: (lachen) Ok, genau. Welche Sprachen sprichst du noch neben Deutsch?
5	[0:00:37.9] B: Also selber persönlich?
6	I: Ja
7	[0:00:40.6] B: Schweizerdeutsch - Punkt.
8	[0:00:41.7] I: und sprichst du mit den Eltern noch Englisch oder Französisch oder nicht?
9	[0:00:47.4] B: Also ich habe viele Eltern mit denen ich Englisch spreche, weil das diese Sprache ist, die ich auch noch kann und auch viele Eltern noch können. Und sonst, ja, nein, Englisch - Punkt. Ja ich probiere zwar ab und zu wenn sie andere Sprachen sprechen die einfachsten Wörter, wie Danke und Hallo oder Tschüss als Wertschätzung ihnen gegenüber zu lernen. Es ist mal mehr mal weniger einfach.
10	[0:01:16.9] I: Und wie alt bist du?
11	[0:01:23.2] B: 37
12	I: Ok danke. Das sammle ich noch von Allen zum auch noch anschauen können. In meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie die Übersetzungsapps schon gebraucht oder nicht gebraucht werden oder in welchen Situationen diese genutzt werden und weiss, dass du das schon gebraucht hast. und würde dich bitten zuerst ein wenig zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du begonnen hast das App zu brauchen. Wie hat das angefangen?
13	[0:01:47.4] B: Wie du wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, hat es in der Früherziehung immer wieder Familien, wo kein Deutsch und kein Englisch können. Also ich finde Englisch ist eine Sprache, die kann man schnell noch mit Eltern sprechen, vor allem wenn sie es nicht so gut können, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn ich es nicht so gut kann. Aber es gibt viele Eltern, die halt auch nicht Englisch können und nur ihre Sprache und ich kann zum Beispiel kein Türkisch, kein Vietnamesisch, kein Dari. Da habe ich jetzt eine Familie und ab und zu wird es dann auch schwierig mit den Übersetzungsapps. Aber es ist vor allem / Meistens kann ein Elternteil ein bisschen besser deutsch und mit diesen habe ich dann vor allem die Gespräche geführt. Aber vor allem beim einen Buben, wo ich das App genutzt habe, also Google Translator, ist eine türkischsprachige Familie gewesen. Der Vater konnte relativ gut Deutsch, war aber meistens am Arbeiten und nur die Mutter zu Hause und die konnte gar kein Deutsch, nur Türkisch. Ich wollte ihr trotzdem erzählen, was ich so mache mit dem Kind oder was wichtig ist oder was ich sehe oder warum ich überhaupt etwas mache oder auch wenn Formulare da waren, die man ausfüllen musste. Und dort habe ich begonnen gerade diese Übersetzungsapp direkt zu brauchen, also Google Translator. Oder wenn ich Formulare übersetzen musste oder einen Bericht für die Eltern habe ich es direkt in ihre Sprache übersetzt via DeepL.
14	[0:03:19.3] I: Aha, also das Schriftliche direkt gescannt mit dem App und übersetzt am Handy?
15	[0:03:27.2] B: Ja nicht einmal am Handy. Wenn ich den Bericht so schreibe am Computer dann habe ich es gerade direkt so online raufgeladen und so übersetzen lassen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich finde die Eltern dürfen dies auch selbstverantwortlich machen, aber früher habe ich das zum Teil gemacht. Jenachdem wenn ich merkte, dass sie nicht so gut sind mit der Technik, dass ich es ihnen so übersetzt habe.

16	[0:03:49.1] I: Ja und das hast du mit DeepL gemacht?
17	[0:03:49.2] B: Ja das habe ich mit DeepL gemacht.
18	[0:03:51.9] I: und im Gespräch hast du Google Translate genutzt?
19	[0:03:53.6] B: Ja genau.
20	[0:03:57.1] I: und du hast es mündlich genutzt?
21	B: Google Translate ja, denn habe ich mündlich gebraucht. Wo du halt wirklich da in diesem/
22	[0:04:03.4] I: Im dialogischen Modus, wo du gerade 2 Sprachen/
23	[0:04:05.7] B: Ja genau.
24	[0:04:09.7] I: Ah ok und hast du das über dein privates Handy oder ein Geschäftshandy oder das Handy der Eltern gemacht?
25	[0:04:16.1] B: Alles. Wir haben ein Geschäftshandy, das ist ein Iphone. Ich selbst habe ein Android und ich komme besser zurecht mit meinem Eigenen. Ich habe aber auch schon das Geschäftshandy genommen ja / aber meistens mein Eigenes, da ich dort die Apps installiert habe und weiss, wie es funktioniert und schneller bin. Ja oder auch die Eltern nehmen manchmal schnell das Handy raus, wenn sie ein Wort nicht wissen, zum Beispiel vietnamesisch und dann ist halt rausgekommen, was sie meinen, wenn ihnen ein Wort auf Deutsch oder Englisch nicht gerade einfällt.
26	[0:05:02.6] I: Dann zücken sie auch gleich das Handy genau. Ok und/ Ein bisschen hast du schon erzählt in welchen Situationen du es nutzt, manchmal zum erzählen, was du gemacht hast der Mutter oder für Formulare. Hast du es auch für gewisse Gesprächsanlässe genutzt? Für Bericht anschauen, für Abklärungsergebnisse oder für/ Oder mehr in der Stunde für das, was gerade so angestanden ist?
27	[0:05:28.3] B: Ja meistens schon in der Stunde, weil für so Formulare ist es sehr aufwendig. Habe ich auch schon gemacht, gerade mit dieser türkischsprachigen Familie, wo es wichtig war, dass es vorwärts geht, da ich dieses Kind auch relativ spät erst zugewiesen bekommen habe und es nachher in den Kindergarten kam. Und da war es ja wirklich wichtig, dass man diese Fristen einhält und dann kann man nicht noch Wochen warten bis der Vater Zeit hat. So habe ich dann mit ihr schon so Formulare ausgefüllt mit ihr gemeinsam und daneben immer wieder erklärt und es braucht dann aber, wenn man eine Stunde Zeit hat um das Kind zu fördern, ist diese Stunde dann eigentlich vorbei für das Übersetzen, da es extrem viel Zeit braucht bis das Hin und Her, dieser Schritt, noch gemacht ist. Aber wenn es offizielle Gespräche waren, beim Schulpsychologischen Dienst oder so oder in der Kita ein Abschlussgespräch, dann hat man eine Übersetzer eingeladen, also ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin.
28	[0:06:33.4] I: Ja genau, das hätte ich jetzt gerade gefragt, wann ihr dann Dolmetscher genutzt habt?
29	[0:06:41.2] B: Zu dem kann ich sagen, wegen Dolmetschern, eine Kollegin hat es auch schon gebraucht für das Rundtischgespräch zur Einschulung. Dort haben wir es dann meistens beim Rundtischgespräch/ Nein ich hatte noch nie Eltern, die beide nicht Deutsch konnten, doch ich hatte das schon, aber ich hatte dann kein Rundtischgespräch. Aber ich hatte schon eine Kollegin, die dann einen Dolmetscher gebraucht hat. Sonst bei offiziellen Gesprächen beim schulpsychologischen Dienst oder eben eine Rundtischgespräch bezüglich Einschulung, wo die Kita und Logo dabei ist, wenn viele dabei sind und es wirklich darum geht, dass alle verstehen worum es geht, dann haben wir auch schon Dolmetscher eingeladen.
30	[0:07:29.6] I: Habt ihr Vorgaben von eurem Dienst, wie viele Stunden Dolmetscher ihr haben könnt für ein Kind?
31	[0:07:36.7] B: Vom Dienst glaube ich keine aber vom Kanton gibt es Vorgaben, wie viel man meistens haben kann, aber das müsste ich nachschauen, das weiss ich gerade nicht auswendig. Es ist nicht so viel, ich glaube 5, wenn überhaupt pro Schuljahr, also in einem Jahr. Aber das müsste ich abklären. Also von

	unserem Dienst haben wir keine Vorgaben. Wir können es dann ja in Rechnung stellen am AJB - am Amt für Jugend und Berufsberatung, meinte ich. Dies sind nur gewisse Stunden, die man abrechnen kann.
32	[0:08:17.8] I: Und dort als du dieses App genutzt hast, musstest du das den Eltern noch erklären oder einführen oder war das klar, dass sie das kennen und ihr konntet das gleich nutzen?
33	[0:08:32.6] B: Es war wie klar, es ist auch relativ selbsterklärend dieses App. Ich wähle ja dann die Sprache aus und auch vom Layout. Man merkt dann schon beim Aufnehmen und es spricht nachher etwas auf Türkisch und es kommen Fragezeichen raus. Dann weiss man es hat vielleicht falsch gesprochen und man muss nochmals, es war schon nicht immer so genau. Man muss ja dann auch Hochdeutsch sprechen, wir als schweizerdeutsch sprechende Personen. Auch wenn sie etwas auf türkisch gesagt haben oder auf eine andere Sprache und es hat dann irgendetwas ausgegeben, wo ich wusste, das macht kein Sinn aber in diesem Zusammenhang könnte es vielleicht das bedeuten. Wenn ich es gar nicht verstanden habe, dann habe ich gefunden "Nochmals bitte" (und macht Nochmals-Gebärde). Ich merke du gebärdest auch gerade automatisch mit bei nochmals.
34	[0:09:17.2] I: ja das stimmt, das schleicht sich so ein ins Private (lachen).
35	[0:09:19.3] B: Ja genau das schleicht sich ein. Nein es ist selbsterklärend.
36	[0:09:24.5] I: Warum hast du gerade Google Translate gebraucht dort bei dieser Familie? Hat dich an diesem App etwas besonders überzeugt oder war es einfach das, was du schon kanntest?
37	[0:09:35.7] B: Es war das, welches ich gerade auf dem Handy hatte. Ich habe noch ein anderes versucht, ein anderes App - warte ich hol mein Handy rasch und schau. Also, wo war es? Ja Google Translate und was hatte ich noch runtergeladen? Jetzt finde ich es natürlich nicht, vielleicht habe ich es gelöscht, weil ich es nicht mehr brauchte. Ich habe gemeint, ich hatte noch ein anderes, aber Google Translate fand ich am einfachsten.
38	[0:10:29.6] I: Wie vom Layout her auch hat es dich überzeugt oder von der Handhabung?
39	[0:10:32.3] B: Ja genau. (sucht weiter nach dem Übersetzungsapp im Handy) Ah hier noch ein Translator, ich glaube es ist von Huawei.
40	[0:10:36.0] I: Ah, ich glaube das ist der Microsoft Translator.
41	[0:10:39.3] B: Ah der Microsoft/ Den fand ich nicht so übersichtlich, das andere App geht schneller.
42	[0:10:49.5] I: War für dich intuitiver, logischer zu bedienen?
43	B: Ja wirklich, es war so simpel.
44	[0:11:03.5] I: Welche Sprachen hast du schon gebraucht neben türkisch?
45	[0:11:08.7] B: Jetzt bei den Übersetzungsapps/ Vietnamesisch glaube ich, Portugiesisch habe ich auch schon gebraucht. Spanisch noch nie. Es sind/ wäre mal noch Arabisch gewesen, aber das hatte ich nicht oder konnte es nicht finden. Nein es war nicht Arabisch. Ja es war vor allem Türkisch und genau noch Albanisch, das hatte ich auch noch.
46	[0:11:49.8] I: Und arabisch sagst du hättest du gebraucht, aber war nicht vorhanden?
47	[0:11:53.9] B: Arabisch wäre noch spannend gewesen, aber/ Wenn ich Eltern hatte, die fremdsprachig waren, zum Beispiel ein Elternpaar habe ich momentan, welches Dari spricht, die sind von Afghanistan und der Vater kann aber so gut Englisch, dass es so gut klappt und die Mutter lernt momentan so intensiv Deutsch, dass ich mit ihr schon fast Deutsch sprechen kann. Sie sind erst 1.5 Jahre in der Schweiz, aber können praktisch fast schon Deutsch. Da hatte ich das App nicht gebraucht.
48	[0:12:33.8] I: Gibt es sonst Sprachen, die du nutzen wolltest, aber nicht vorhanden waren im App? Dari gibt es glaube ich auch nicht bei Allen.

49	[0:12:43.2] B: Ja Dari wollte ich mal und habe es gesucht, hatte es noch nicht. Teilweise afrikanische Sprachen, wie von Somalia oder Tigrinya, wäre ich auch schon froh gewesen und da bin ich auch nicht sicher, ob es die gibt.
50	[0:13:21.6] I: Ja, nein auch nicht.
51	[0:13:28.1] B: Sie haben wirklich viele Sprachen. Ich schaue gleich auf dem Handy. Ah doch Tigrinya hat es auf dem Google drin.
52	[0:13:37.5] I: Ah ok, hat es Google drin.
53	[0:13:40.2] B: Ich glaube mittlerweile hat es das drin und damals noch nicht. Es geht viel in diesem Bereich. Ja sonst bin ich immer irgendwie durchgekommen. Wenn ich dann Dokumente wollte übersetzten, mit dem Scanner, dass ich dort nicht alle Sprachen hatte, auch bei DeepL. Dort hast du dann nicht alle Sprachen, wie Dari oder Arabisch.
54	[0:14:05.5] I: Ja die haben nicht viel DeepL, nur etwa 30.
55	[0:14:08.5] B: Ja die haben wirklich nicht viel. Und irgendwann habe ich dann auch gefunden, wenn ich es nicht finde, haben vielleicht die Eltern, die auch sonst Dokumente für sich übersetzen müssen einen anderen Scanner. Ich habe jetzt auch eine andere Familie aus Griechenland und sie übersetzen es gleich selber.
56	[0:14:22.2] I: Ja die wissen selbst am besten, welches App gut übersetzt für ihre Sprache.
57	[0:14:31.0] B: Genau und sie ist auch noch eine junge Mutter, manchmal kommt es auch auf das Alter an aber mittlerweile sind wir alle so mit diesen Medien aufgewachsen und viele Eltern wissen, wie umgehen damit.
58	[0:14:40.5] I: Sie brauchen es auch oft im Alltag habe ich den Eindruck. Jetzt haben wir viel über was und wann gesprochen. Wie sind deine Erfahrungen mit diesem App? Wann wurde es schwierig? Wie würdest du die Qualität einschätzen?
59	[0:15:03.9] B: Ja schwierig ist, dass es übersetzt und ich nicht überprüfen kann, ob das stimmt, weil ich die Sprache ja nicht kann. Es kann etwas völlig falsches rauskommen. Auch wenn sie mir etwas sagen auf dieser App kommt vielleicht Hund statt Buch raus oder keine Ahnung und es hat dann keinen Zusammenhang. Dann denke ich mir immer, wenn ich etwas sage, wie kommt das wohl auf der anderen Seite raus und wie genau ist das. Sie haben extreme Fortschritte gemacht, diese Übersetzungsapps auch mit KI, aber eben die Herausforderung, wie genau ist es und wie exakt stimmt es überein mit dem was ich sage. Es ist wirklich sehr einfach, zu kompliziert will ich nicht sprechen.
60	[0:15:51.1] I: Hast du deine Sprache angepasst?
61	[0:15:52.7] B: Ja genau, dass es möglichst einfach verständlich bleibt. Ja.
62	[0:16:01.4] I: Dann hast du auch gar nicht versucht Fachbegriffe zu nutzen sondern direkt in einfacher Sprache gesprochen?
63	[0:16:06.8] B: Ja probiert. Nur schon unsere Berufsbezeichnung Heilpädagogische Früherziehung ist schon mal super (beide lachen). Ja ich bin bei den Einen dann die Lehrerin für die kleinen Kindern oder die Frau, die spielen kommt. Gut eigentlich kommen wir ja nicht nur zum spielen, aber so habe ich es dann versucht zu umschreiben.
64	[0:16:29.7] I: Gar nicht zu fest versucht Fachwortschatz zu übersetzen.
65	[0:16:33.5] B: Ja das haben wir bei unserem Klientel sowieso oft, dass wir ein bisschen runterbrechen müssen. Aber auch gerade zum wissen, wie es dann rauskommt, eben nur schon Heilpädagogische Früherziehung ins Englische zu übersetzen ist schwierig, special needs education.

66	[0:16:55.7] I: Ja man muss es dann trotzdem noch umschreiben und Beispiele geben, dass die Leute eine Vorstellung davon haben. Und würdest du die App trotzdem weiterempfehlen, also Google Translate? Manchmal kommst du kurz ins Stutzen oder es machte keinen Sinn auf Deutsch.
67	[0:17:14.6] B: Doch. Also es ist halt einfach und es ist logisch, also benutzerfreundlich, also wie sagt man, intuitiv bedienbar. Es hat seine Sache getan.
68	[0:17:35.8] I: Ihr habt einander irgendwie verstanden, trotz den Schwierigkeiten.
69	[0:17:39.0] B: Ja wir sind damit klar gekommen. Die Einen würden wohl sagen Google nimmt alles auf und alles was gesagt wird ist jetzt irgendwo, aber /
70	[0:17:51.9] I: Ja genau das ist ein Thema, welches ich auch noch ansprechen wollte, der Datenschutz. Machst du dir da Gedanken, bei der Nutzung des Apps?
71	[0:18:06.3] B: Ja wir haben ja unsere Datensicherheitsbestimmungen, wie beispielsweise auch das kommunizieren via Whats App und Fotos hin und her zu schicken. Deshalb bin ich da schon vorsichtiger geworden, beispielsweise mit Fotos, aber wenn es die Eltern wollen. Mit diesen Übersetzungssapps weiss ich selbst nicht, wie viel die speichern. Ich habe auch schon gehört, dass alles was jemals via Google gelaufen ist, abgespeichert ist und man auch reintheoretisch abgehört werden kann. Für mich ist es dann irgendwann auch etwas verschwörungstheoretisch und ich denke mir einfach, was wollen die denn damit? Ich habe nicht gross Bedenken und finde man kann sich damit auch verrückt machen.
72	[0:18:58.3] I: Pragmatischer Umgang damit könnte man das zusammenfassen. Du weisst nicht genau, was mit den Daten passiert. Manchmal kann man es auch gar nicht genau herausfinden, was mit den Daten geschieht. Du triffst in dem Fall auch keine speziellen Vorkehrungen, wie den Namen nicht nennen?
73	[0:19:18.1] B: Ist noch mega schwierig, wenn man über das Kind spricht. Nein mache ich nicht und habe ich mir noch gar nie Gedanken dazu gemacht. Es rutscht einem so rasch der Name raus, wenn man mit den Eltern ja von ihrem Kind spricht. Aber wäre vielleicht ein guter Hinweis, dass man den Namen nicht nutzt beim Nutzen der App. Ja das könnte man vielleicht machen. Vielleicht wirkt es aber auch gekünstelt für die Eltern, wenn man von Ihm oder vom R. oder E. spricht.
74	[0:19:51.1] I: Ja das ist dann die andere Frage, ob es dann zu viele Nachteile mit sich bringt.
75	[0:19:54.1] B: Ja und ob das dann richtig übersetzt wird. Wenn man den Namen braucht, dann versteht dies die App meistens. Wenn man dann sagt der B., dann ist vielleicht komisch.
76	[0:20:08.8] I: Habt ihr Vorgaben vom Dienst bezüglich solchen Apps und Datenschutz?
77	[0:20:16.8] B: Doch wir haben schon Vorgaben. Es ist auch einiges sich am verändern seit dem 1. September und den Änderungen beim Datenschutz. Aber wir sind nicht so schnell. Die Idee war mal, dass alles über Teams läuft statt Whats App oder sonstige Messengerdienste, wie Signal oder so. Wenn man mit den Eltern etwas teilen möchte, dass man es dann in die Cloud von Teams lädt und den Eltern temporären Zugang gibt. Ich finde das einen spannenden Ansatz, ist sicher nicht verkehrt, aber ich habe so viele Eltern, die kennen einfach nur Whats App und Punkt. Da läuft alles über Whats App. Es kennen alle, es ist einfach in Kontakt zu kommen. Logisch es liegt auch an mir, dass zu implementieren, dass wir zum Beispiel nur noch Telegram oder was auch immer dann brauchen. Die Eltern müssten dies dann installieren und klar würde ich sie dabei unterstützen, aber momentan sind wir noch bei Whats App und sind vorsichtig was wir teilen.
78	[0:22:12.3] I: ok gut, dann noch zum perfekten Übersetzungstool, eben das App, welches alles kann. Was müsste das können? Was fehlt dir noch?
79	[0:22:30.9] B: Gross/ Also wenn es um die gesprochene Sprache geht finde ich Google Translate relativ gut. Die Frage ist einfach/ Wir hatten es jeweils in der Mitte und dann kann man ja auch mitlesen, man kann lesen und hören, das finde ich gut. Ja genauere Übersetzungsleistung. PDF und sonst so Dokumenten

	Scanner finde ich auch schon gut. Was müsste es alles können? Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, mit dem was ich jetzt brauchte, hat es eigentlich so gut gereicht.
80	[0:23:38.8] I: Du warst zufrieden. Es konnte, was du gebraucht hast. Nur manchmal die Ungenauigkeiten.
81	[0:23:49.5] B: Zum Teil war es noch schwierig ab wann ich sprechen kann. Meistens haben wir nur 1 Handy gebraucht mit dem dialogischen Modus und hatten das so zwischen uns. Es ist ein bisschen eine Hemmschwelle, wenn man da so reindiktieren muss, aber ich wüsste auch nicht, wie man das anders machen kann.
82	[0:24:10.8] I: So von der Dauer, die man reinreden kann, findest du die stimmig? Würdest du gerne mehr reinsprechen?
83	[0:24:18.9] B: Nein das ist total stimmig. Man kann sowieso nicht zu viel sagen, weil man muss ja wissen, ob es beim Vis-a-Vis ankommt. So ist es von der Dauer her völlig okay, dass es nicht zu lange ist. Ich habe auch gemerkt, wenn man jetzt beim Schulpsychologen mit einem Übersetzer ist und die Eltern sehr lange sprechen und der Übersetzer muss dann auch so lange sprechen oder wir haben zu lange gesprochen, da habe ich das auch bemerkt. Es ist besser wenn man nicht zu viel auf einmal sagt, dass man immer kurze Teile übersetzen kann.
84	[0:25:00.4] I: So kommt es dir gerade noch entgegen, dass du nicht zu lange sprechen kannst beim App dafür ist man dann immer im Dialog.
85	[0:25:04.7] B: Ja genau und merkt, wo hat es nicht geklappt, am Anfang oder am Schluss. Wenn man einen riesen Bandwurm hat, ist es schwierig rauszufinden, wo es komisch übersetzt wurde oder nicht verstanden wurde. So merkt man es oder es kommen Fragen und dann kann man direkt nochmal versuchen und muss nicht noch rausfinden wo.
86	[0:25:35.5] I: Dann ist es gerade klar in welchem Teil. Hast du noch Vermutungen oder Ideen warum wohl andere Früherziehende solche Apps nicht oder noch nicht gebrauchen?
87	[0:25:48.9] B: Ja doch. Ich würde sagen, also ich möchte es nicht aufs Alter schieben, aber es gibt eine riesige Bandbreite an Personen von Mitte 20 bis 65, und es gibt Personen die technikaffin sind und andere die das nicht so haben. Das ist auch vollkommen ok. Es gibt auch in meinem Team eine Person, wie soll ich sagen, die Medien generell gegenüber kritisch ist und sich Gedanken zum Datenschutz macht. Wie soll ich das sagen? Schon fast verschwörungstheoretisch, ja, nein/
88	[0:26:53.8] I: Du meinst, sie möchte solche Sachen lieber nicht nutzen oder möglichst minim?
89	[0:26:57.4] B: Ja genau und das spielt sicher eine Rolle. Ich denke man muss einfach einen gesunden selbstkritischen Umgang damit haben, auch bezüglich Datenschutz. Kaputt machen kann man nichts, mal ausprobieren. Es kommt auch drauf an, ob es für die Familie stimmt. Es gibt sicher auch solche, die das nicht so gut finden. Es kommt auch auf das Setting an.
90	[0:27:36.2] I: Danke jetzt haben wir über vieles geredet und sind bei meinen Fragen langsam am Ende angekommen. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Es wäre jetzt der Moment dazu.
91	[0:28:00.9] B: Nein wir haben über vieles gesprochen, auch über Dinge, die ich mir noch nie überlegt habe, wie den Namen nicht sagen, wenn man jetzt Angst hat, dass es aufgenommen wird und dies dann irgendwo auf einem Server gespeichert wird. Auf der anderen Seite frage ich mich, was sie mit diesen Daten wollen. Aber ja das bin ich, ich bin da eher etwas unbekümmerter als andere, obwohl ich auch vorsichtig bin. Ich würde nie Fotos von Kinder, wo man das Gesicht sieht, hochladen. Bezüglich Übersetzungsapps kommt mir jetzt nicht mehr in den Sinn, wir haben über vieles gesprochen.
92	[0:29:07.4] I: Danke vielmals dir, dann stoppe ich die Aufnahme.

E Transkript Interview B

1	[0:00:00.0] Interview B, I=Interviewende und B=Befragte
2	[0:00:05.0] I: Danke, dass du heute gekommen bist und ich mit dir Sprechen darf. Ich möchte zuerst einige demografische Angaben sammeln, die vielleicht noch interessant sein könnten und wenn du etwas nicht beantworten magst, sagst du es einfach.
3	[0:00:13.7] B: Ok mache ich.
4	[0:00:14.5] I: Genau also als erstes, wie viele Jahre Berufserfahrung hast du schon jetzt?
5	[0:00:20.4] B: Gute Frage, das sind jetzt 1.5 Jahre angestellt als HFE und vorher einfach die offiziellen Praktikums in der Ausbildung.
6	[0:00:33.7] I: Und welche Sprachen sprichst du selbst?
7	[0:00:40.4] B: Keine (lacht) also Deutsch und sonst bin ich nicht so gut in Fremdsprachen, daher brauche ich ja auch das App. Klar ein bisschen Englisch und Französisch kann ich, aber ich fühle mich zu wenig gut um ganze Beratungen durchzuführen in diesen Sprachen. Daher spreche ich einfache Deutsch und sonst offiziell nichts anderes für die Familien.
8	[0:01:06.6] I: Darf ich noch fragen wie alt du bist?
9	[0:01:09.7] B: 41
10	[0:01:13.8] I: Danke, diese Angaben sammle ich von Allen. Ich möchte gerne herausfinden, wie stark diese Übersetzungsapps in der Beratung von fremdsprachigen Familien schon eingesetzt und gebraucht werden und in welcher Form. Aus dem Erstkontakt weiss ich ja bereits, dass du eine App schon brauchst und möchte, dass du zuerst ein bisschen erzählst, wie es dazu gekommen ist. Wann du angefangen hast das App zu brauchen und wie lange du es schon nutzt.
11	[0:01:39.4] B: Also ich brauch es im Moment bei einer Familie. Diese Familie betreue ich seit Oktober 23. Es ist eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine und sie können wirklich kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch, keine Sprache, bei der man sich irgendwie finden könnte. Umgekehrt auch nicht, ich kann weder Polnisch noch sonst etwas aus dem östlichen Teil, was irgendwie kompatibel wäre. Wir hatten dann ein Erstgespräch mit der Dolmetscherin. Das hat gut funktioniert, da war ich sehr froh, da es viel Text und viele Absprachen und Erwartungen der Eltern zu klären gab und ich war froh, dass es jemand Lebendiges zum Übersetzen gab. Wir machten dann auch noch eine zweite Stunde so. Diese Erstgespräche und das Anamnesegespräche da war ich wirklich sehr froh, dass wir nicht über den Computer gehen mussten. Wenn die Mama da ihre Geburt so hätte erzählen müssen, finde ich das schwierig. Vom AJB ist es ja so, dass man 3 Stunden für die zu Gute hat für die ganze Massnahme und das ist sehr wenig. Jetzt habe ich schon 2 Stunden gebraucht und musste dann nach Alternativen suchen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Neu gibt es ein Angebot, glaube auch vom AJB, muttersprachliche Begleitung heisst es. Die distanzieren sich aber ganz klar vom Dolmetschen, sie unterstützen die Eltern und zeigen ihnen Angebote auf. Das habe ich für die Familie aufgegleist. Dort haben die Eltern jetzt auch noch Unterstützung.
12	[0:03:32.9] I: Mehr für im Alltag?
13	[0:03:34.3] B: Ja genau, finde ich aber trotzdem hilfreich. Das sind ja Sachen, die wir auch den Eltern aufzeigen müssen. Dort ist die Bibliothek oder da gibt es eine Kinderkrabbelgruppe oder irgendwelche Angebote, die es in der Nähe gibt. Da weiss ich jetzt, das muss ich nicht mehr abdecken. Es geht nur noch um die Förderung von diesem Kind. Im Moment habe ich 2 Förderstunden pro Woche bei diesem Kind, da es stark betroffen ist von Autismus und wir eine hohe Verfügung erhalten haben. Jetzt treffen wir uns eigentlich zweimal hier in U* (anonymisiert) und ich arbeite zuerst mit dem Kind, dies geht es problemlos, es spricht nicht und danach die letzte Viertelstunde haben wir beide das Telefon auf dem Tisch und arbeiten mit DeepL. Ich spreche rein oder schreibe und umgekehrt auch.

14	[0:04:30.5] I: Ihr nutzt also zwei Geräte?
15	[0:04:34.8] B: Ja wir arbeiten mit zwei Geräten. Es ist gerade beim Ukrainischen oder auch beim Russischen die Schrift anders. Man kann nicht sagen, lesen sie das jetzt mal. Und bei dieser App ist es noch gut, wenn ich Merkblätter mitbringe, können sie wie das Telefon darüber halten und vorzu übersetzen.
16	[0:05:01.1] I: Genau so kann man wie das Formular scannen.
17	[0:05:03.5] B: Das haben wir schon einige Male gebraucht und ich habe den Eindruck, dass sie sehr zufrieden und froh sind. Manchmal merkt man, dass es nicht ganz sauber übersetzt. Das merke ich, wenn ich es lese und denke, dass sie es schon richtig geschrieben haben.
18	[0:05:19.3] I: Also wenn du nachher das Deutsche liest und es macht nicht so ganz Sinn?
19	[0:05:21.6] B: Genau im Zusammenhang macht es immer Sinn, aber es ist nicht perfekt richtig. Dies hat es auch schon umgekehrt gegeben, dass die Eltern gemeint haben, sie kommen nicht draus. Dann muss man es wie nochmals anders reinschreiben und dann hat es geklappt. Es ist natürlich zeitaufwendig und umständlich, aber ich finde es auch sehr hilfreich und wüsste nicht, wie ich es sonst machen sollte. Es ginge gar nicht.
20	[0:05:45.2] I: Und dann brauchst du es bei dir auf dem Geschäftshandy oder auf dem Privaten?
21	[0:05:54.5] B: Ich habe nur eines, ich mache alles über das Private.
22	[0:06:02.7] I: So wie ich dich verstehe, brauchst du es vor allem für Formulare mit den Eltern und zum ihnen die Förderung zu erläutern und ihnen zu zeigen, was du gemacht hast vorher.
23	[0:06:13.0] B: Ob Fragen da sind, ob Dinge unter der Woche aufgefallen sind, die sie noch besprechen möchten, ja so. Auch Administratives, wie konnten sie mit der Logopädie Kontakt aufnehmen oder ist der Kinderarzt auf sie zugekommen. Relativ einfache Konversation halt, man kommt nicht richtig in die Tiefe finde ich.
24	[0:06:39.3] I: Weil du dem App nicht so traust mit Fachwörtern oder weil es auch zu viel Zeit braucht oder wieso meinst du kommt ihr nicht in die Tiefe?
25	[0:06:50.3] B: Ich glaube es braucht viel Zeit und es ist etwas umständlich. Ich muss immer überlegen, wie mache ich einfache Sätze damit mich die App gut versteht und sauber übersetzt und dann muss ich auch schnell überlegen, beispielsweise wollte ich erklären, dass es schwierig ist mit den digitalen Medien. Fernsehen ist schlecht für ihr Kind - ganz einfach formuliert und dann machen sie grosse Augen und fragen, ja was heisst den das. Und so ist die Kommunikation sehr schleppend, man ist nicht so spontan, man muss immer überlegen, was man schreibt und dann warten, wie es ankommt. Es gibt dann eine Antwort und man merkt, sie haben es nicht richtig verstanden.
26	[0:07:37.3] I: Dann braucht es eine Zusatzschleufe.
27	[0:07:39.1] B: Dann musst du es wiederholen und daher sind es wirklich so die einfachen Sachen, die ich so mit ihnen kommuniziere.
28	[0:07:46.1] I: Und dann setzt du auch bewusst einfache Sprache ein beim Sprechen oder Schreiben?
29	[0:07:52.3] B: Ja das versuche ich. Ich habe gemerkt, wenn ich verschachtelte Sätze reinschreibe, dann verstehen sie es nicht. Ich denke nicht, dass sie es nicht verstehen, weil sie nicht drauskommen, sondern weil es nicht sauber übersetzt. Das finde ich schade. Da merke ich bei dieser Familie oder bei der Nutzung dieses Tools, wie viel ich sonst spreche, wie viel ich erkläre und nachfrage. Das findet in dieser Familie nicht so statt. Es gibt ein Hindernis.
30	[0:08:31.2] I: Weil du dir jedes Wort überlegst, soll ich das noch, oder wie mache ich es einfacher. Du musst viel mehr überlegen, es ist nicht so natürlich. Von den Dolmetschern haben wir vorher schon kurz

	gesprochen. Sozusagen für ein richtiges Gespräch hast du jetzt beide Male ein Dolmetscher genommen. Und weitere Gespräche hattet ihr bis jetzt gar noch nicht, richtig?
31	[0:08:55.4] B: Nein, es ginge im Moment auch nicht.
32	[0:08:57.9] I: Du hast wie nur noch eines zu Gute.
33	[0:09:01.7] B: Ich habe noch eine Stunde und mehr nicht. Das Kind ist erst zwei und es geht noch eine Weile bis er in den Kindergarten kommt und daher spare ich dieses Gespräch noch auf und probiere so lange wie es geht mit dem App zu lösen. Man merkt auch, dass die Eltern in den Deutschkurs gehen und Fortschritte machen und mehr verstehen. Wir arbeiten jetzt mehr auch mit Gesten und kommunizieren so. Sie versuchen einfache Sätze zu sagen, wie mir geht es gut. Das konnten sie am Anfang gar nicht und daher denke ich wird es auch etwas einfacher werden und mit dem Kind lernen sie auch mit. Aber grundsätzlich finde ich dies schon eine Schwierigkeit. Man möchte ja mit den Eltern richtig kommunizieren/ Ich möchte mir auch Zeit nehmen, aber es macht es schwieriger.
34	[0:10:03.4] I: Es nimmt viel Zeit.
35	[0:10:06.2] B: Ja genau und die geht immer vom Kind weg. Du hast die Förderstunde und nimmst eine Viertelstunde weg, um via Telefon nachzufragen, ob noch Fragen da sind. Ich finde es schwieriger.
36	[0:10:24.1] I: Hast du es den Eltern erklären müssen oder einführen müssen am Anfang? Oder kannten sie das App?
37	[0:10:30.4] B: Sie kannten das schon, das war noch lustig. Der Erstkontakt war per Telefon, nein stimmt nicht. Doch ich wollte anrufen, aber es hat niemand abgenommen. Dann habe ich ein SMS geschrieben, aber niemand hat reagiert. Dann habe ich noch ein Mail geschrieben und dann kam zurück: Wir sind aus der Ukraine, wir können nicht Deutsch. Ich habe Text übersetzt mit DeepL. Da dachte ich, dass ist spannend, dann ist das etwas was funktioniert. So haben wir nur noch über Mail kommuniziert, weil er es über das Übersetzungsprogramm laufen lassen konnte und umgekehrt auch. Ich bekam seine Sachen schon übersetzt und so war von Anfang an klar, dass wir etwas brauchen. Beim Erstgespräch war es auch noch Thema, wie wir vorgehen wenn die Dolmetscherin nicht da ist und haben uns geeinigt, dass wir es über das Handy probieren.
38	[0:11:40.1] I: Und dann bist du eigentlich über die Eltern zu DeepL gekommen?
39	[0:11:43.5] B: Ich kannte es schon vorher von meiner Masterarbeit, da brauchte ich es zum Übersetzen. Ich glaube die Eltern hatten noch ein anderes App, aber jetzt nutzen wir beide DeepL. Es gibt sicher auch noch andere Apps. Ich kenne keine anderen, noch Google Translate. Ich bin jetzt bei dem geblieben und finde es funktioniert gut.
40	[0:12:20.6] I: Wir haben jetzt schon vieles thematisiert, was ich dich fragen wollte, das ist super. Von den Sprachen her brauchst du jetzt eigentlich einfach Ukrainisch mit dieser Familie?
41	[0:12:30.5] B: Ja also lustigerweise hatte ich Ukrainisch eingestellt aber sie wollten dann lieber Russisch, weil sie fanden, bei Ukrainisch hätte es viele Übersetzungsfehler und Russisch können sie auch und das funktioniere besser.
42	[0:12:46.9] I: Ah ok, jetzt macht ihr Deutsch-Russisch.
43	[0:12:49.0] B: Für mich kommt es sowieso nicht drauf an, ich kann es eh nicht lesen (lachen). Jetzt machen wir Deutsch-Russisch.
44	[0:12:55.3] I: Spannend, weil die Eltern es einfacher fanden und Ukrainisch zu fehlerhaft sei.
45	[0:13:02.7] B: Ich glaube sie waren eben auch an der Grenze zu Russland und sie haben mir mal erklärt, dass sie in der Schule Russisch zu schreiben und zu lesen lernten und Ukrainisch eigentlich nur zum Sprechen brauchen. Wenn sie lesen müssen, sei es einfacher für sie so. Das war ein Grund.

46	[0:13:22.0] I: Wenn du etwas reinspricht, dann lesen sie es oder hören sie es auch?
47	[0:13:28.5] B: Sie lesen es.
48	[0:13:30.8] I: Ok, ihr nutzt die Sprachausgabe nicht? Ihr lest beide?
49	[0:13:34.8] B: Nein wir lesen beide.
50	[0:13:36.4] I: Eingeben macht ihr mündlich oder schriftlich? Oder beides?
51	[0:13:42.0] B: Das machen wir beides. Manchmal finde ich es störend, wenn die Eltern etwas besprechen oder der Kleine noch dabei ist und ich spreche in mein Telefon. Dann gebe ich es lieber kurz schriftlich ein und sie machen das aber auch so. Sie machen auch beides, manchmal spricht er es rein und aber auch häufig/ Also sie haben beide das Telefon bereit und manchmal zeigt sie mir etwas und danach er und dann geht es etwas schneller und da spricht er manchmal auch rein, damit wir schneller vorwärts kommen.
52	[0:14:18.2] I: Und die Ergebnisse liest du dann?
53	[0:14:19.7] B: Genau die Ergebnisse hören wir eigentlich nie, wir lesen es immer. Das haben wir noch gar nie ausprobiert.
54	[0:14:27.5] I: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ok. Gibt es Sprachen die du vermisst? Beispielsweise bei anderen Familien, wo du es auch gerne nutzen wolltest, aber die Sprache nicht verfügbar war.
55	[0:14:47.8] B: Nein, habe ich bis jetzt noch nie.
56	[0:14:53.1] I: Ok. Jetzt haben wir viel über deine Nutzung in dieser Familie gesprochen. Mich würde es noch Wunder nehmen, wir haben es auch schon kurz angeschnitten, wann wird es schwierig? Oder wie ist es mit Fachbegriffen? Wie schätzt du die Qualität vom DeepL App ein?
57	[0:15:14.0] B: Ich traue dem App nicht so recht ehrlich gesagt. Ich merke, wie ich wirklich bewusst einfache Sprache brauche. So wie ich sie auch sonst brauchen würde bei einer fremdsprachigen Familie. Also dann spreche ich auch nicht mit Fachbegriffen oder im kompliziertesten Deutsch mit 7 Nebensätzen. Sondern dann spreche ich sehr einfache Sätze, die klar verständlich sind. Ich merke, dass ich es beim App genauso mache. Ich glaube es kommt auch daher, dass wir gemerkt haben, dass es manchmal Verständigungsschwierigkeiten gegeben hat. Da habe ich gemerkt, oh wir müssen einfache Sätze machen. Die Dolmetscherin hat dies auch am ersten Gespräch gesagt, dass wir wirklich einfache Sätze machen sollen, auch bei anderen Apps, wie Google Translate wegen den Mails. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Was ich sage, sollte möglichst einfach sein und runter gebrochen, dass sie es gut verstehen können.
58	[0:16:21.6] I: Hast du das Gefühl, wenn du das machst, gibt es auch weniger Irritationen.
59	[0:16:26.9] B: Ja das habe ich schon das Gefühl. Mit meiner wenigen Erfahrung, die ich bis jetzt habe zu diesem Thema, wo ich finde das macht etwas aus. Ich habe schon kompliziertere Sätze gemacht, aber dann kam zurück nicht verstanden. Dann kam es wieder retour und dann schreibst du es nochmals einfach. (...) Vielleicht müsste man ein bisschen experimentierfreudiger sein. Und mehr im Zusammenhang nicht mit den Eltern brauche ich es noch viel für meine Masterarbeit auf Englisch und da ist die Qualität schon recht gut.
60	[0:17:12.8] I: Also dann schaust du ein Wort auf Englisch nach im App?
61	[0:17:15.8] B: Oder ich fotografiere eine Studie ab und dann übersetzt es mir das und das scheint es ja offensichtlich sehr gut zu können, obwohl dieser Text ja dann gespickt ist mit vielen Fachbegriffen. Von dem her habe ich den Eindruck die Qualität wäre schon gut. Es ist vielleicht ein Unterschied, ob man spricht, also ob es gesprochene Sprache ist oder ein Fachtext, der auf Sätzen gründet.
62	[0:17:46.3] I: Ja und würdest du jetzt DeepL weiterempfehlen? Wenn dich jetzt jemand fragen würde?
63	[0:17:52.4] B: Ja ich finde schon. Ich finde, es gibt sicher noch andere die das Gleiche können, aber ich kenne nur das und ich finde die Funktion mit dem Fotografieren schon noch gut. Ich habe so Merkblätter

	gemacht, wo die wichtigsten Punkte der Sprachentwicklung stehen und das kann ich jetzt für diese Familie brauchen oder auch für eine Familie aus der Schweiz. Ich kann es einfach hinlegen und sie können das Handy mit dem App darüber halten. Und sonst wäre es unglaublich aufwendig und ich müsste Zuhause alles nochmals ausdrucken und laminieren und herstellen für diese Sprache und so können sie es abfotografieren im Moment und dann haben sie es für sich dabei. Das finde ich sehr praktisch.
64	[0:18:45.2] I: Machst du dir oder hast du dir schon Gedanken zum Thema Datenschutz gemacht, wenn du jetzt dieses App nutzt?
65	[0:18:51.8] B: Nein nicht so viel (lacht). Eben speichern, nein also ich weiss nicht, was es alles abspeichert. Also Fotos machen sie mit ihrem Handy, das haben sie ja dann. Das Andere löscht es direkt wieder aus meiner Sicht, aber ich habe es noch nie abgeklärt. Das ist ein bisschen naiv, ich weiss es nicht. Ich habe mich nicht damit befasst (lacht).
66	[0:19:21.6] I: Ja. Dann trifft ihr auch keine besonderen Vorkehrungen während der Nutzung? Dass ihr beispielsweise den Namen nicht braucht oder so?
67	[0:19:30.1] B: Also doch den Namen brauchen wir nicht, aber den brauchen wir sowieso nicht, weil es ist ja klar, dass wir von ihm sprechen. Also den Namen brauchen wir sowieso nicht, dass macht man vielleicht schon automatisch so. Aber nein sonst machen wir keine besonderen Vorkehrungen.
68	[0:19:52.6] I: Hast du Vorgaben von deinem Dienst bezüglich Datenschutz?
69	[0:19:57.2] B: Nein, ich glaube da überlegt man sich auch nicht so viel. Aber das darf man vielleicht auch nicht sagen (lacht).
70	[0:20:07.6] I: Ja das löschen wir dann raus (beide lachen). Ok, wenn du dir jetzt das perfekte Übersetzungstool vorstellen oder wünschen könntest, was müsste das alles können? Was hast du jetzt vielleicht noch vermisst?
71	[0:20:24.8] B: Puuh, das ist eine gute Frage. Ich arbeite grundsätzlich gerne mit Dolmetschern und die nehmen ja auch die Stimmung war oder irritierte Blicke und wissen, dass sie etwas nochmals erklären müssen. Ich merke das auch, aber dann muss ich es nochmals eingeben und nochmals losschicken, das fehlt. Ich finde es ist kein Mensch und das bleibt auch so. Das fehlt und was ich auch schade finde, dass es manchmal so wie holperig ist. Ich weiss es gibt auch irgendwelche Geräte, wo man direkt draufsprechen kann und es übersetzt ins Mündliche. Ich weiss nicht, ob die wirklich besser sind und dass wirklich flüssiger machen und statt einem Dolmetscher wäre einfach dieses Gerät in der Mitte. Ich finde es im Moment noch etwas holperig. Ich fände es schön, wenn das flüssiger gehen würde und weniger fehleranfällig wäre. Da bin ich aber nicht sicher, ob eine Maschine, die die Sprache übersetzt dies kann und ein Mensch kann wahrnehmen, wie es gemeint ist. Es kann von beiden Seiten fehleranfällig sein, wie schicke ich es los und wie kommt es an bei ihnen. Es gibt ja die interkulturellen Übersetzer, die dann wissen, wie sie etwas erklären müssen, damit es verstanden wird. Das kann diese Maschine nicht. Das fehlt für mich. Ich weiss nicht, ob das irgendwann so kommen wird.
72	[0:22:10.1] I: Einfach rein hypothetisch.
73	[0:22:12.1] B: Genau, aber ich glaube das ist das, was mir fehlt und daher arbeite ich auch lieber mit Dolmetschern.
74	[0:22:18.0] I: Ja die halt dieses kulturelle Wissen mitbringen und auch das nonverbale mitbekommen.
75	[0:22:24.6] B: Genau und je nachdem finde ich diese Gespräche auch sonst recht angenehm. Ich schicke etwas los und ich merke die Dolmetscherin hat das verstanden und gibt das jetzt weiter. In der Zwischenzeit kann ich mir überlegen, was ist das nächste, das ich erklären möchte. Und so mit dem Handy bin ich immer sehr abgelenkt und überlege, ist das jetzt richtig angekommen oder muss ich es nochmals losschicken? Bei der Dolmetscherin kannst du ein Stück Verantwortung auch abgeben und dir sagen, es ist jetzt bei ihr und sie muss das übersetzen, dass es richtig ankommt. Natürlich habe ich auch dort die Kontrolle nicht, aber man vertraut dann doch mehr.

76	[0:23:04.5] I: Ja, gut dann hätte ich zum Schluss noch eine weitere hypothetische Frage. Was hast du für Vermutungen oder was könnten Gründe sein, dass andere Früherziehende keine oder noch keine Übersetzungsapp brauchen?
77	[0:23:25.5] B: Vielleicht sind sie mega gut in Fremdsprachen und brauchen es gar nicht. Dann kann man es ja selber abdecken. Ich würde es auch so machen, wenn ich könnte. Dann würde ich kein Gerät nutzen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie es die anderen machen. Ich finde, wir haben doch noch ab und zu Familien, die Sprachen sprechen, die man nicht einfach so kann. Ob man jemanden dazu holt oder im Team schaut, dass es so verteilt ist, dass es jemanden abdecken kann oder ob es dann auf das hinaus läuft, dass man nur noch mit dem Kind arbeitet und mit den Eltern gar kein Kontakt hat. Ich glaube/ Was ich etwas häufig sehe immer noch, dass die Konzentration dann sehr fest beim Kind ist und da wir kleine Kinder haben, ist es gar nicht notwendig, dass man viel spricht oder in komplizierter Sprache. Dann aber den Kontakt zu den Eltern wie ein bisschen weniger Gewicht bekommt.
78	[0:24:34.1] I: Ja, weil es halt wegen der Sprachbarriere schwierig ist, dann lässt man es.
79	[0:24:38.0] B: Ja, weil es dann nicht geht, dann lässt man das halt weg. Dann ist es wie eine Entschuldigung. Ich finde das aber schade und daher braucht es irgend ein Tool, damit ein Kontakt ermöglicht wird. Man geht da vielleicht oft einen pragmatischen einfachen Weg und sagt sich: "Ja es geht halt nicht" und dann hat man keinen Kontakt mit den Eltern, aber hauptsächlich das Kind hat Unterstützung.
80	[0:25:01.0] I: Und man sich dann auf das fokussiert und dir wäre aber die Beratung oder dir ist Beratung wichtig.
81	[0:25:06.3] B: Mega wichtig.
82	[0:25:07.2] I: Darum brauchst du halt das App auch wenn es noch schwierig ist oder zeitaufwendig.
83	[0:25:13.8] B: Ja. Ich habe das Gefühl sonst diese einzelne Stunde bringt nicht so viel, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Man müsste doch mehr anbieten können. Ich weiss nicht warum die einen/ Ich glaube wirklich man kennt es noch nicht so und hat sich bis anhin auf die Dolmetscher verlassen können. Ich weiss auch nicht wie lange es diese Regelung schon gibt, dass man nur 3 Stunden zur Verfügung hat. Das ist mega wenig und dann muss man wie nach einer Alternative suchen. Ich weiss zwar nicht/ Vielleicht ist es in anderen Kantonen anders und man hat mehr Möglichkeiten einen Dolmetscher beizuziehen. Dann finde ich auch / Dann würde ich auch das eher nutzen als ein Gerät.
84	[0:25:57.9] I: Wenn du jetzt ein grösseres Kontingent haben könntest.
85	[0:26:00.4] B: Ja genau.
86	[0:26:03.8] I: Ich weiss es gerade auch nicht, ich kenne auch diese 3 Stunden Regel.
87	[0:26:07.5] B: Ich habe eben zu Beginn gedacht, dies sei pro Empfehlung. Ich bin davon ausgegangen, dass ich bei 12 Stunden Empfehlungen, dann habe ich dort 3 Stunden und wenn ich nachher 55 Stunden erhalte, habe ich nochmal 3 Stunden. Aber es ist scheinbar fürs Kind.
88	[0:26:21.6] I: Also über ein Jahr? Oder wirklich also pro Fall so zu sagen?
89	[0:26:24.5] B: Unsere Chefin hat das gesagt, pro Kind.
90	[0:26:26.6] I: Ich habe auch gemeint pro Verfügung.
91	[0:26:28.0] B: Ich eben auch. Sonst muss man das nochmal abklären. Ich frage dich dann (beide lachen). Ich finde es wirklich unglaublich wenig. Wenn man das Kind als Baby übernimmt dann hat man 3 Stunden bis es in den Kindergarten geht. Das ist ja nichts. Wenn es aber pro Verfügung wäre, also etwa pro Jahr, dann finde ich würde man durchkommen.
92	[0:26:49.5] I: Ja ich meinte es sei so. Aber ich bin noch neuer als du im Job.

93	[0:26:55.1] B: Ich muss es nochmals abklären. Wir haben gerade an der Sitzung noch davon gesprochen. Da kam die Weisung es gebe ja Apps, die man nutzen könne. Es gibt auch Geräte/
94	[0:27:05.7] I: Aha Sprachcomputer?
95	[0:27:09.3] B: Ja genau so Sprachcomputer, die direkt übersetzten, die man nutzen könne. Aber es hat niemand wirklich Erfahrung damit, haben wir gemerkt bei uns im Team.
96	[0:27:26.3] I: Ja hast du sonst noch etwas zu diesem ganzen Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch sagen wolltest oder erzählen möchtest?
97	[0:27:41.4] B: (...) Nein.
98	[0:27:43.7] I: Ok dann ist gut, wunderbar. Danke dir vielmals, dann haben wir alles durch und ich stoppe die Aufnahme.

F Transkript Interview C

1	[0:00:00.0] Interview C, I= Interviewende, B= Befragte
2	I: Danke, dass ich dich interviewen darf. Zuerst möchte ich einige demografische Angaben erheben, die vielleicht für die Auswertung interessant sein könnte. Zuerst möchte ich wissen, wie viele Jahre Berufserfahrung du schon hast?
3	[0:00:20.0] B: In der Früherziehung?
4	[0:00:23.0] I: Ja genau, sorry
5	[0:00:25.3] B: Ich bin im 5. Jahr.
6	[0:00:27.2] I: Danke, welche Sprachen sprichst du noch neben Deutsch?
7	[0:00:30.5] B: Ich rede Italienisch, Französisch, Spanisch und Englisch.
8	[0:00:35.6] I: oh wow.
9	[0:00:37.4] B: Und Gebärdensprache muss ich jetzt lernen für die Arbeit.
10	[0:00:39.1] I: Ah genau, spannend. Und wie alt bist du?
11	[0:00:44.0] B: 32
12	[0:00:45.3] I: Ok, genau das sammle ich einfach von allen. Dann würde ich dich gerne ein bisschen erzählen lassen, wie es dazu gekommen ist, dass du Übersetzungsapp nutzt und welches du brauchst? Gerne kannst du einfach erzählen.
13	[0:01:06.6] B: Der Name des Apps habe ich dir geschrieben, ähm/
14	[0:01:09.0] I: Ja, Yandex war das App.
15	[0:01:11.7] B: Genau, tatsächlich brauche ich dieses App in nur einer Familie, die diesen Übersetzer schon nutzte vor mir. Ich muss sagen es ist jetzt das erste Jahr, in dem ich mittlerweile mit 2 Familien mit Übersetzungsapps arbeite. Es braucht einen solchen Übersetzer, da ich sonst jedes Mal einen Dolmetscher haben müsste. Ja ich glaube früher hatte ich einfach Familien mit Sprachen, die ich sprechen konnte, wo wir uns irgendwo gefunden haben. Die eine Familie, dort arbeite ich mit der Mutter, der Vater ist nicht zu Hause, spricht ausschliesslich türkisch und das kann ich nicht. Weil sie jetzt schon das zweite Jahr in der Schweiz sind und es trotzdem immer wieder Situationen gibt, in der sie sich nicht verständigen kann, hat sie angefangen mit dieser App Gespräche zu übersetzen und ich habe es eigentlich noch gut gefunden. Jetzt habe ich gerade neu noch eine Familie, wo ich mit dem Übersetzer arbeite. Sie sind aus der Ukraine. Sie sind auch zusätzlich noch gehörlos, es geht um die Sprache, aber auch die Schrift.
16	[0:02:32.4] I: Stimmt, die ist im Ukrainischen auch anders als unsere.
17	[0:02:33.8] B: Ganz genau und das ist für mich noch eine Hürde mehr und dort habe ich jetzt mit Google Translate begonnen zu arbeiten.
18	[0:02:48.7] I: Um bei Google Translate zu bleiben, sprichst du rein oder schreibst du rein? Wie nutzt du es?
19	[0:02:57.7] B: Ich spreche meistens rein, es geht einfach schneller und ja / Ich kontrolliere es immer, weil es schreibt ja mit, Das finde ich super, dass man so kontrollieren kann, weil manchmal merke ich wenn ich Namen erwähne oder automatisch ein Kürzel nutze, dass es fürs Handy unklar ist.
20	[0:03:33.7] I: Ok dann siehst du gerade, was das App schreibt. Und die Familie liest es dann, wenn du sagst sie sind gehörlos?
21	[0:03:36.4] B: Ja genau.

22	[0:03:38.9] I: Sie können es dann in der ukrainischen Schrift lesen auf Google Translate.
23	[0:03:40.4] B: Ganz genau, ja.
24	[0:03:44.3] I: Und das andere App, Yandex bei der anderen Familie? Habt ihr es dort mündlich gemacht oder welche Kanäle habt ihr genutzt?
25	[0:03:53.3] B: Da sprechen wir beide mündlich rein. Ich lese es und manchmal ergänze ich es. Ich finde es viel praktischer seit man reinsprechen kann. Ich bin nicht so schnell beim Schreiben und dann stockt es. Bis ich es eingetippt hätte, ist das Kind schon irgendwo und die Situation vielleicht ganz eine andere, darum finde ich es praktisch. Was halt sein muss, es muss etwas ruhig sein und wenn ein Kind gerade schreit, dann geht es nicht. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit manchmal, wenn man spricht. Meistens machen wir es mündlich.
26	[0:04:37.4] I: Ihr sprecht beide rein und lasst ihr dann auch das App sprechen oder lest ihr das Übersetzte?
27	[0:04:43.7] B: Jenachdem, ein bisschen beides, was gerade passt. Ich muss sagen, ich finde es meistens praktischer zu lesen. Manchmal spricht es, wenn ich noch nicht zuhöre, darum finde ich lesen praktischer.
28	[0:05:06.9] I: Wenn du es brauchst, brauchst du es über dein Privat- oder Geschäftshandy oder nutzt du das Handy der Eltern?
29	[0:05:13.5] B: Ich habe ein Geschäftshandy und brauche das zum Übersetzen. Aber was ich nicht kann auf dem Geschäftshandy sind weitere Apps herunterladen. Das heisst, das ich manchmal das private Handy dabei habe, beispielsweise für Yandex. Das habe ich nicht auf dem Geschäftshandy. Aber die Eltern haben es auch und es ist ja meistens so, dass sie das App nicht nur bei mir brauchen, sondern in vielen Situationen. Sie sind fast versierter als ich, weil sie es so oft brauchen.
30	[0:05:55.1] I: Dann bist du über die Eltern zum Yandex App gekommen?
31	[0:06:01.5] B: Nein ich habe das wirklich nicht gekannt und es hat sich so angeboten. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, was die Vor- und Nachteile sind vom einen zum anderen. Es funktionieren beide und mir ist wie wichtig, was die Eltern schon kennen zu nutzen, dann bleiben wir bei dem.
32	[0:06:20.5] I: Das stimmt ja dann oft auch für ihre Sprache. Je nach Sprache ist auch das eine oder andere App besser. Ich hatte Yandex auch nicht gekannt bis du es mir im Erstkontakt geschrieben hast. Eines, dass man in der breiten Masse nicht so kennt.
33	[0:06:37.5] B: Nein gar nicht, sonst / was ich immer gehört habe, ist Google Translate, welches ich auch privat nutze. Ich weiss nicht wieso sie genau diese App nutzen, es wäre möglich, dass es genau auf türkisch gut funktioniert oder sie sonst gute Erfahrungen damit gemacht haben.
34	[0:07:02.2] I: Google Translate brauchst du für das Ukrainische. Warum hast du von Yandex gewechselt? Gibt es da kein Ukrainisch?
35	[0:07:09.8] B: Das war weil meine Vorgängerin, die zuerst bei dieser Familie war dieses App schon genutzt hat, also Google Translate. Sie hat mir gesagt, wie sie mit den Eltern kommuniziert hat und ich habe das dann übernommen. Ich habe gedacht, dass kennen sie schon. Ich mache es dann meistens über das Handy der Mutter, sie kann es gut bedienen. Aus diesem Grund habe ich dann auf diese App gewechselt.
36	[0:07:37.5] I: Und auf dem habt ihr Übersetzungssapps drauf? oder nicht?
37	[0:07:43.8] B: Nein noch nicht. Ich glaube in einem weiteren Schritt wäre es spannend. Bei unserem Klientel ist wenn eine Sprachbarriere da ist aller meistens der Grund die Gehörlosigkeit. Wir haben auch hörende Eltern, die kein Deutsch können, aber vielleicht eine andere Sprache sprechen, die ich auch beherrsche. Aber auf jeden Fall können schon viele deutsch und sprechen aber halt in Gebärdensprache. Was dort ein Vorteil ist, ich kann schnell reden und sie können es dann lesen, wenn sie Deutsch verstehen.

38	[0:09:04.1] I: Dann brauchst du es auch auf Deutsch, für solche, die gehörlos sind. Also dass du reden kannst und das App verschriftlicht es gleich und die Eltern können es lesen, wenn du es nicht gebärden kannst?
39	[0:09:16.7] B: Ja bis jetzt habe ich / Ich kann die Gebärdensprache genug gut, um mit ihnen zu sprechen. Was wir haben ist vom Schweizerischen Gebärdensbund so eine Webseite, da kann man das Wort eingeben und dann kommt ein Video mit der Gebärde.
40	[0:09:33.5] I: Ah dann brauchst du eher das.
41	[0:09:38.3] B: Ja genau, wenn man sich sonst nicht verständigen kann.
42	[0:09:46.0] I: Ich muss schnell schauen, über was wir schon gesprochen haben. Bei diesen beiden Familien, in denen du die Apps nutzt, in welchen Situationen oder Gesprächen brauchst du die Übersetzerapps?
43	[0:10:06.0] B: Also ich brauche es bei den Familien zuhause. Wenn wir ein externes Gespräch haben, zum Beispiel bei einem Akustiker, dann nehme ich ein Dolmetscher mit. Wenn ich nach Hause gehe, ist es auch eine Kostenfrage. Ich kann nicht immer ein Dolmetscher haben. Ich finde es ist auch für die Beziehung etwas anderes. Wenn man ein Vis-a-vis hat, das mit einem spricht, statt dass man in einem Dreieck über den Dolmetscher in Kontakt ist. Das sind Gespräche entweder in der Förderung selber, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App.
44	[0:11:06.9] I: Also auch um ganze Berichte zu besprechen?
45	[0:11:11.0] B: Meistens schon. Eigentlich haben wir wie nur 3x pro Jahr ein Dolmetscher zu Gute und es sind so viele externe Termine und dann brauche ich das dort.
46	[0:11:25.2] I: Dann musst du die gut sparen.
47	[0:11:27.7] B: Genau, es ist schon so, dass wenn die Kinder da sind und du ein ganzer Bericht besprechen musst, dann geht es extrem lange. Da wäre natürlich schon/ Wenn ich denke da wär jemand, der übersetzt, dann könnte ich nachdem ich erzählt habe und die beiden reden, rasch schauen, ob das Kind etwas braucht oder überlegen, wie ich das nächste erklären kann. Es ist eine Unterstützung, wenn noch jemand da ist. Aber in der anderen Situation finde ich es eigentlich recht angenehm mit den Eltern alleine. Die Eltern haben zu mir eine andere Beziehung, sie kennen mich schon, als zu einer anderen externen Person, die dann zum Übersetzen kommt. Auch bei den Berichten sind es teilweise heikle Gespräche, schwierige Dinge, die man anspricht und ich finde mit einem Dolmetscher weiss ich auch nicht genau was passiert, natürlich nehme ich an, dass er richtig übersetzt, aber die ganze Mimik etc., wenn ich jemandem in die Augen schaue und etwas erzähle ist mit dem Dolmetscher nicht gleich da. Das eine ist das Reden und das andere das Gegenüber beobachten. Daher ist es mir manchmal noch lieber mit dem App.
48	[0:12:39.2] I: Fühlst du dich den Eltern näher über das App als über den Dolmetscher?
49	[0:12:45.4] B: Ganz genau. Was/ Sicher. Nachteil finde ich, dass es manchmal schwierig ist zu wissen, was die andere Person genau verstanden hat, oder? Ich kann reinsprechen, ich kann es auf deutsch lesen und kontrollieren und es wird wohl schon in etwa stimmen. Aber manchmal sind die Feinheiten wichtig, gerade wenn es heikle Themen sind. Und bei einem Dolmetscher habe ich einen Menschen hier, der nicht nur den Satz hört, sondern auch versteht, was ich meine und das finde ich bei Sprachen noch wichtig. Im Deutschen sagt man es auf eine gewisse Art und je nach Sprache würde man es anders formulieren.
50	[0:13:39.4] I: Hast du das Gefühl es gibt oft Übersetzungsfehler oder Verständigungsschwierigkeiten über das App mit den Eltern?
51	[0:13:47.0] B: (...) Es kommt ein bisschen drauf ein. Bei einfachen Themen, wie Terminen abmachen oder einfachen Erklärungen, warum das Kind etwas macht, dann funktioniert es tiptop. Ich habe ja auch einen Menschen mir gegenüber, der die gleiche Situation sieht. Wenn es um Emotionen geht oder um

	Erklärungen von etwas, das in der Vergangenheit war oder um grössere Ereignisse, die nicht so konkret sind, dann finde ich es schwieriger. Ich kann es nicht überprüfen, aber anhand der Mimik und der Reaktion weiss ich dann manchmal nicht, was jetzt angekommen ist. Da fühle ich mich etwas ohnmächtig.
52	[0:14:42.5] I: Wenn du das Gefühl hast, dass das Gegenüber es wohl nicht so ganz richtig verstanden hat oder es vielleicht komisch übersetzt worden ist, probierst du es dann nochmals anders zu sagen oder gehst du weiter?
53	[0:14:56.4] B: Doch, wenn ich merke, dass es wichtig ist, dass sie mich verstehen, dann versuche ich es schon nochmal. Aber ich denke es kennt ja jeder, wenn dir jemand etwas erzählt und du hast es nicht ganz verstanden, dann fragst du vielleicht mal nach. Wenn du es immer noch nicht so ganz verstanden hast, dann tendiert man doch dazu einfach "jaja" zu sagen, weil es auch unangenehm ist. Und ich befinde mich oft etwas in der Balance zwischen, das müssen sie jetzt wirklich verstehen und ihnen nicht das Gefühl zu geben, ich nehme sie und ihre Antwort nicht ernst. Wenn sie ja sagen und ich das Gefühl habe ich muss es doch nochmals sagen.
54	[0:15:37.8] I: Der Grad zwischen Verständnis oder wollen sie einfach, dass es weitergeht, weil es gerade schwierig zu verstehen ist.
55	[0:15:45.9] B: Ja und du möchtest ja die Eltern nicht bevormunden. Es ist ja irgendwie auch peinlich, wenn ich selber mal ja sage und eigentlich menschlich haben es alle verstanden, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Dann sagt man einfach ja und es ist unangenehm dann, wenn jemand fragt: Hast du es wirklich verstanden? und dann muss man zugeben nein. Das ist wie im Privaten okay, aber bei der Arbeit, wenn du sowieso schon die Professionelle bist, die die Sprache kann, die sich auskennt in der Entwicklung der Kinder und und/ Dann kommst du noch mit dem. Es ist mir wichtig, dass sich die Eltern wohlfühlen und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig.
56	[0:16:34.7] I: Wenn du mit den Eltern Berichte besprichst, scannst du diese dann? Also kennst du diese Funktion? Da übersetzt es gleich den Bericht. Oder sprichst du wirklich ins App und schaut so den Bericht mit ihnen an?
57	[0:16:49.7] B: Ich kenne diese Funktion, ich habe sie noch nie benutzt. Meistens schicke ich den Eltern den Bericht vor dem Besprechen. Dann haben sie schon Zeit den Bericht anzuschauen und später mir Fragen zu stellen. Ich merke, dass wenn ich den Bericht bespreche, sind sie vielleicht überrumpelt und die Fragen kommen erst später. So ist es mir recht, wenn sie den Bericht schon in Ruhe anschauen konnten. In diesen Fällen können sie auch schon mit Jemandem, der die Sprache kann oder mit dem Handy Sachen übersetzen und dann kommen sie schon mit Fragen. Dann kennen sie schon den Inhalt und die Struktur vorher und können Fragen stellen. Plus oft nutze ich dann noch Bilder, wenn ich weiss es ist schwierig mit der Sprache. Verschiedene Bilder zu Motorik, Sprache, was auch immer/ Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, aber warum nicht.
58	[0:17:58.8] I: Mit der letzten Person, die ich gesprochen habe, hat sie eben erzählt, dass sie diese Funktion oft braucht, um Berichte oder kurze Hinweise oder Anleitungen zu scannen.
59	[0:18:04.2] B: Ich bin manchmal ein bisschen ein Dinosaurier bei solchen Sachen und nutze es viel später als alle anderen. Eigentlich ist es noch schlau, du bringst mich da auf eine gute Idee.
60	[0:18:14.0] I: (beide lachen) Vielleicht mal testen, ich nutzte es auch noch nicht. In diesen Berichten gibt es ja auch immer viele Fachwörter, wie machst du es da mit dem übersetzen? Brichst du diese runter oder gibst du sie ins App und schaut, wie die Reaktion ist?
61	[0:18:31.4] B: Ich breche sie meistens herunter, weil ich die Sorge habe, dass es sonst nicht verstanden oder missverstanden wird. So wie ich das verstehe, hat die App ja vor allem Wörter drin, die oft genutzt werden und oft übersetzt werden und ich gehe davon aus, dass unser Bereich jetzt nicht so oft übersetzt wird. Schon im Deutschen gibt es Leute, die einige unserer Fachwörter nicht kennen und da denke ich mir, dass es unwahrscheinlich ist, dass das App das richtig macht. Ich kann es ja auch nicht überprüfen und daher umschreibe ich es dann meistens.

62	[0:19:17.5] I: Ok, und welche Sprachen/ Also türkisch und ukrainisch, das hast du eigentlich schon gesagt. Hast du sonst Familien mit Sprachen, die du nachher nicht gefunden hast im App? Gibt es Sprachen, die du vermisst?
63	[0:19:36.1] B: Nein, es ist ja für mich noch recht neu, dass ich das mache. Ein Traum wäre natürlich, dass ich reinsprechen könnte und jemand gebärdet dann. Das wäre natürlich/ Aber das wär ja die Nische der Nische und das sehe ich jetzt nicht als realistisch kurzfristig. Es ist trotzdem eine Minderheit die bei uns wohnt und oftmals an die Grenzen kommt. Der Vorteil ist, dass man immer schreiben kann. Aber wie bei uns geht hören schneller als lesen ist auch schauen schneller als lesen. Das wäre glaub etwas ein ferner Traum von mir.
64	[0:20:19.6] I: Das soll man doch auch haben. Das bringt uns gerade zur nächsten Frage. Wenn du dir das perfekt Übersetzungstool wünschen könntest, was bräuchte das? Gebärdensprache hast du jetzt schon genannt, was hättest du sonst noch gerne? Was müsste es haben, damit du es immer nutzen würdest und Vertrauen hättest?
65	[0:20:40.1] B: (...) schwierige Frage. Das Beste wär, wenn ich es überprüfen könnte.
66	[0:20:58.7] I: Wüsste man wirklich, dass es richtig übersetzt. Das was jetzt manchmal noch schwierig einzuschätzen ist.
67	[0:21:08.2] B: (...) Sonst kommt mir spontan gerade nichts mehr in den Sinn.
68	[0:21:11.6] I: Das ist ok. (beide lachen)
69	[0:21:16.5] B: Es wäre noch/ Ich glaube es hat ein Vorteil, dass es verschiedene Apps gibt, gleichzeitig wenn es nur 1 gäbe, würden es mehr Menschen nutzen und dann wäre das Tool wohl viel besser, weil es viel mehr Übung hätte. Vielleicht ist es jetzt auch noch recht neu und später kristallisiert sich eine App heraus, die besser ist, das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass eines auch irgendwann so gut ist, dass man dem vertrauen kann.
70	[0:21:57.7] I: Die beiden Apps, die du jetzt kennst, würdest du sie weiterempfehlen? Wenn dich jetzt jemand fragen würde.
71	[0:22:07.1] B: Doch. Wie gesagt bis jetzt kann ich noch nicht sagen, welches App ich mehr empfehlen würde. Ich denke Google Translate ist besser, ich kann mir vorstellen, dass es mehr Leute benutzen. Vom Anderen haben die meisten noch nie gehört und das benutzen sicher weniger. Sie funktionieren gut. Die meisten Gespräche verlaufen doch recht geschmeidig. Doch unbedingt, ich bin eigentlich voll Fan davon. Manchmal scheut man sich ein bisschen so mit dem Handy und den Kindern, aber eigentlich ist es so toll, dass es das gibt und ich nicht dastehe und nur mit Händen und Füßen irgendwie versuche etwas zu erklären. Also/ja/
72	[0:22:57.3] I: Musstest du diese Apps einführen, also dass du jetzt damit arbeitest oder eben sie kannten das schon?
73	[0:23:05.2] B: Ja sie kannten das schon. Ich habe es sicher wie / wie soll ich sagen. Ich benutzte es seit dem ersten Mal und bei beiden Fällen kam es eigentlich von ihnen, da sie es nicht nur bei mir brauchen. Es gibt ja viele Leute, die nicht türkisch oder ukrainisch sprechen können. Weil sie es schon kannte, war es klar. Ich fordere es manchmal ein, wenn ich merke, dass die Mutter ja sagt, aber es war gar keine Ja oder Nein Frage. Dann sage ich, bitte nutzen wir das Handy und nachher ist es gut. Manchmal ist es ein bisschen eine Scham oder Hilflosigkeit, wenn die Eltern denken, jetzt muss ich das schon wieder übersetzen und oft entschuldigen sie sich dann auch. Es ist gut haben wir die Möglichkeit mit diesen Apps.
74	[0:24:12.8] I: Dann ermutigst du sie, es zu nutzen.
75	[0:24:15.1] B: Genau.

76	[0:24:16.8] I: Ja. Von den Dolmetschern haben wir auch schon kurz gesprochen. Du hast gesagt für die offiziellen Gespräche habt ihr jeweils einen Dolmetscher und für andere Gespräche zwischen dir und den Eltern brauchst du eigentlich nie ein Dolmetscher?
77	[0:24:34.0] B: Sehr selten. In einer Situation, wo es sehr emotional war, hatte ich dann einen Dolmetscher bestellt. Eben einfach wegen dieser Überprüfbarkeit / Es war die Diagnose ganz frisch und für die Eltern ganz schwierig und da hatten wir das Gefühl, dass es besser ist, wenn wir das in einem ruhigen, geschützten Rahmen machen und wirklich alles gut und genau erklären und ausführen können. Die Eltern sollen ihren Emotionen auch freien Lauf lassen und nicht so, dass es immer wieder stockt und man weinend ins Handy sprechen musst. Ja genau, das war wie noch/ das Menschliche halt/
78	[0:25:12.9] I: Nicht noch via Maschine, wenn es eh schon schwierig ist.
79	[0:25:13.6] B: Ja genau. Ich fand, dass ich nicht möchte, dass irgendetwas falsch ankommt oder falsche Hoffnungen aufkommen, die es manchmal gibt. Es sollte ganz klar sein, was die Diagnose ist und was das heisst. Da habe ich ein Dolmetscher bestellt. Aber meistens ist es nicht so emotional und dann reicht für mich das App.
80	[0:25:42.7] I: Wenn du jetzt unbeschränkt einen Dolmetscher haben könntest, würdest du es dann öfters nutzen? Wir haben vorher über diese 3h gesprochen. Rein hypothetisch/
81	[0:25:58.4] B: Nein ich würde glaube ich wirklich beim Handy bleiben. Es ist immer wieder eine neue Person, die als Dolmetscher dazukommt, die in den Raum kommt, auch für das Kind. Für das Kind ist es nicht klar, darf ich mit dieser Person spielen oder nicht. Die Dynamik ist dann anders. Ich finde auch die Beziehung jetzt mit den Eltern, wenn wir uns bemühen uns zu verstehen, dann arbeiten wir daran und mit dem Dolmetscher bricht das ein bisschen, dann haben wir dieses Dreieck. Ja daher würde ich Zuhause eher beim Handy bleiben. Weiterhin ausserhalb sehr gerne eine Dolmetscher, da finde ich es eine gute Sache.
82	[0:26:51.0] I: Auch ein Thema, dass man immer wieder hört bei diesen Apps ist der Datenschutz. Wenn man ein solches App zum übersetzten braucht, machst du dir da Gedanken?
83	[0:27:09.4] B: Nein, ehrlich gesagt nein. Aber es sind ja wirklich meistens Themen vom Alltag, wo man eine Situation beschreibt und anschaut und nicht sensible Daten. Auch beim Bericht besprechen wir den Inhalt und schauen nicht die Daten zur Familie an. All das was geschrieben ist, ist in den meisten Fällen ja kein Name oder eine Nummer zum Kind. Es geht um den Inhalt, denn wir besprechen. Es stimmt schon es ist eine App und es ist nicht nur in deinen Händen oder nur in diesem Raum. Ja/ Ich glaube solange es nicht wirklich die heiklen Daten sind, ist es nicht so schwierig. Aber es ist sicher ein wichtiges Thema, dass man im Hinterkopf haben muss. Das man sich achtet, wenn man es am Geschäftshandy macht, dass man eine geschützte App nutzt.
84	[0:28:26.7] I: Hast du von deinem Dienst Vorgaben bezüglich Datenschutz?
85	[0:28:32.7] B: Nein haben wir nicht für diese Apps. Also wir haben schon Vorgaben (lacht), gute Vorgaben zum Datenschutz und nutzen beispielsweise Whats App nicht mehr. Aber diesbezüglich nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommen wird, wenn es viele nutzen. Es ist doch noch relativ neu und ich bin sicher, dass wird mehr und mehr kommen, wenn es gut funktioniert. Es ist eine gute Sache. Meistens macht man am Anfang ein bisschen irgendwie und später merkt man, dass man nochmals genauer hinschauen muss.
86	[0:29:23.4] I: Zum Abschluss, vieles haben wir schon besprochen. Hast du Vermutungen warum andere Früherziehende keine solche Übersetzungsapps nutzen? Oder vielleicht noch nicht brauchen?
87	[0:29:44.2] B: ist das so?
88	I: Ja es einfach so, dass wir recht wenig Rücklauf hatten auf den Interviewaufruf und daher habe ich den Eindruck, dass es wohl noch nicht oft genutzt wird. Ich habe dann auch selber überlegt, was Gründe sein könnten und wollte auch dich fragen.

89	[0:30:04.0] B: Ou (...). Entweder ist es, weil es noch sehr neu ist oder auch / Ich weiss jetzt nicht, ich habe auch viele Familien bei denen ich in die Förderung gehe und die Eltern sagen nur Hallo und danach bin ich mit dem Kind am Arbeiten. Ich schaue fest, mir ist es wichtig, dass die Eltern zumindest einen Teil der Förderung dabei sind, wenn es geht. Aber natürlich für Hallo und Guten Tag da braucht man kein App. Ich denke jenachdem wie man arbeitet oder welche Familien man begleitet, braucht es das gar nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke effektiv sind es natürlich für mich nicht die ersten Familien, die nicht Deutsch können. Früher waren sie dann einfach dabei oder sie waren in einem anderen Raum. Das ist ja immer ein bisschen Thema in unserem Beruf. Es heisst ja immer ganz stark, dass man mit den Eltern sein soll und sie empoweren soll und die Realität sieht ehrlicherweise nicht immer so aus.
90	[0:31:22.4] I: Es ist nicht immer so einfach die Eltern einzubeziehen.
91	[0:31:23.3] B: Ja. Es hat auch ein kultureller Aspekt, wie spielt man mit Kindern oder wie/ Was ist die Rolle der Eltern in der Erziehung, dies ist recht unterschiedlich. Manchmal bringt es nicht so viel, wenn ich da erkläre und / ich will nicht sagen das Interesse ist nicht da ist, aber wenn es nicht gemacht wird oder dann muss ich auch ein bisschen schauen, was Sinn macht. Wenn klar ist, ich komme einfach und arbeite mit dem Kind und gehe wieder, dann braucht man nicht so viel Sprache. Ich denke wir sind auch kein Beruf in dem Informatik so wichtig ist. Auch ich gehe nicht ständig schauen, was es neues gibt. Vielleicht brauchen wir auch noch etwas Zeit, bis wir wissen wie es geht und uns trauen diese Möglichkeit zu nutzen.
92	[0:32:30.7] I: Hast du sonst noch etwas zu diesem Thema, das wir noch nicht angesprochen haben und du gerne noch erzählen möchtest? Dann hätten wir dafür noch Zeit.
93	[0:32:48.4] B: (...) Nein ich habe alles erzählt. Eben ich habe noch nicht so viel Erfahrung.
94	[0:33:03.6] I: Gut dann vielen Dank dir und ich stoppe die Aufnahme.

G Transkript Interview D

1	[0:00:00.0] Interview D, I=Interviewende oder B=Befragte, Interview fand via Teams statt
2	[0:00:00.6] I: Als erstes möchte ich einige demografische Angaben sammeln und nachher werde ich die bitten zu erzählen. Wie viele Jahre Berufserfahrung in der Früherziehung hast du schon?
3	[0:00:15.0] B: 6.5 Jahre.
4	[0:00:19.9] I: Ok, und welche Sprachen sprichst du selbst noch neben Deutsch?
5	[0:00:24.1] B: Englisch, italienisch und ein bisschen französisch.
6	[0:00:32.7] I: Ok danke, und wie alt bist du?
7	[0:00:34.1] B: Gute frage, warte (...) ich werde 55.
8	[0:00:39.6] I: Ok, ja, das so vorab. Mich nimmt es nun Wunder, wie du das Übersetzungssapp genau brauchst, welches du brauchst, wie es dazu gekommen ist und gerne kannst du einfach ein bisschen erzählen und ich werde dann nachfragen.
9	[0:00:51.8] B: Angefangen hat es eigentlich / Also mit Familien, die englisch, Italienisch oder französisch können, da brauche ich es eigentlich nicht. Aber jetzt mit den ukrainischen Familien/ Ich habe 3 ukrainische Kinder und vor allem die Mütter haben diese Apps auf ihrem Handy, das hatte ich dir ja geschrieben. Ich habe eigentlich nichts auf de Handy, aber die Mütter haben das und sie haben alle Google Translate. Dann ist es eigentlich so, dass sie reinsprechen und es kommt dann geschrieben auf deutsch raus und umgekehrt das Gleiche. Ich rede rein und sie können es auf Deutsch lesen. Grundsätzlich finde ich ist es so für Tür-und-Angel-Gespräche super. Weisst du, wenn man organisatorisches hat, beispielsweise unser Eltern - Kind - Treffen und dann fragt sich mich: "Ist es am Donnerstag" und ich sage: "Ja". Dann finde ich ist es sehr gut einsetzbar. Unkompliziert und praktisch/ Für längere Gespräche würde ich es nicht nutzen. Dann wird es, wie soll ich das sagen, dann wird es teilweise natürlich zu ungenau und auch/ Ich finde, wenn es um Themen geht, wie Kindergarteneintritt oder Diagnose, also auch schwierigere Themen, dann ist es mir/ dann nehme ich immer interkulturelle Übersetzer. Dann finde ich ist nicht immer so dieses Handy zwischen uns. Man ist dann nicht so in Kontakt, nicht gleich direkt, wie mit einem Dolmetscher in einem Kreis. Ich wende es so an. Für Tür-und-Angel-Themen finde ich es wirklich super oder auch, dass sie mich etwas Fragen könne, wenn sie beispielsweise erziehungsspezifische Frage haben. Dann finde ich es sehr praktisch. Es ist auch immer verfügbar und praktisch in der Anwendung sage ich mal. Ich muss eh nichts machen, nur reinsprechen und lesen (lacht)
10	[0:03:33.3] I: Ihr sprecht beide rein und das Ergebnis lest ihr dann beide ohne es abzuspielen?
11	[0:03:42.3] B: Ja genau. Es ist bei allen 3 genau gleich, sie machen es alle gleich.
12	[0:03:57.6] I: Und es ist eigentlich immer von den Eltern gekommen oder? Sie kannten das schon.
13	[0:04:01.1] B: Genau, sie sind gemeinsam teilweise in der Schule, weisst du. Vielleicht kennen sie es von dort. Ja es wurde eigentlich an mich herangetragen dieses App, so war das. Sie hatten vor allem am Anfang organisatorische Fragen und jetzt für längere Gespräche nehme ich einen Dolmetscher dazu.
14	[0:04:26.7] I: Wie ist es bei euch in Schaffhausen mit den Übersetztern? Habt ihr da ein Kontingent oder kannst du auch mehrere Stunden abrechnen? Wie ist das bei euch?
15	[0:04:38.9] B: Also jetzt habe ich es gerade so gemacht, dass ich das Einschulungsgespräch / Also es ist eben Zufall, dass gerade alle diese 3 Kinder in den Kindergarten kommen im Sommer. Und dann sind diese Familien alle bei der sozialen Arbeit angebunden im Hause der Kulturen, das heisst so bei uns. Dort habe ich dann/ Also ich kenne dort jemanden gut, nämlich die eine Sozialarbeiterin der einen Familie, und habe ihr dann geschrieben, ob ich nicht mit den Familien und den Sozialarbeitern gemeinsam im Haus der Kulturen gerade einen Nachmittag lang diese Gespräche machen könnte. Also ihnen zu erzählen, wie es in

	<p>Schaffhausen läuft, wie das Schulsystem ist etc. und dann haben wir das einfach dort gemacht. Also weisst du, sie haben dann den Übersetzer gestellt. Wenn ich sonst jemanden mal für ein Gespräch brauche, dann sind die bei uns vom SAH angestellt, vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk, da kannst du so ein Formular ausfüllen und dann bekommst du jemanden zugewiesen für ein Gespräch in der Früherziehung und dann geht die Rechnung glaube ich an den Dienst. Diese Möglichkeit haben wir schon, aber um etwas Geld zu sparen und auch um Ressourcen zu nutzen, weisst du und Vernetzung machen. Ich erlebe auch viel, dass die Sozialarbeiter dann wieder anders reden, da sie den Frühbereich nicht so gut kennen und erzählen den Eltern dann irgendetwas. (lacht) Da gibt es ein Durcheinander. Da wir so kurze Wege haben bei uns, finde ich das sinnvoll. Jetzt haben alle mal gehört, wie ich es so mache und was ich den Eltern erzähle und wie der Ablauf ist. Grundsätzlich läuft die Abklärung für den Kindergarten dann bei Schule und Beratung, das ist wieder eine andere Stelle. Ich fand es jetzt gut so. Es waren 3 verschiedene Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an diesen Gesprächen und die interkulturelle Übersetzung war 1 Person. So war es total komprimiert auf einen Nachmittag und ist gut gelaufen und alle haben jetzt die gleichen Infos und gehen vom gleichen aus. Wenn ich jemanden alleine habe, dann mache ich es schon mit Dolmetscher bei uns in der HFE.</p>
16	<p>[0:07:06.7] I: Mir haben eben schon verschiedene Früherziehende, die alle im Kanton Zürich arbeiten, gesagt, dass sie nur 3h zu Gute haben pro Verfügung oder pro Kind und dann ist es manchmal schwierig und daher habe ich jetzt bei dir nachgefragt.</p>
17	<p>[0:07:26.3] B: Wenn ich es so mache, dann kann ich jetzt auch nochmals, wenn es nochmals ein Gespräch braucht, wohl bei den beiden autistischen Knaben denke ich, die sind beide starke Autisten und ich nehme an die werden beide in den heilpädagogischen Kindergarten zugewiesen, da es dort wohl bei beiden noch zu Fragen oder Verletzungen kommt wird, kann ich nochmals ein Gespräch machen. Dann mache ich es im kleinen Rahmen bei uns in der Früherziehung. Nur wir miteinander und ein Dolmetscher. Ja, je nach Eltern braucht es vielleicht auch kein Gespräch mehr. Ich kenne sie ja noch nicht so lange. Für das Kind ist es sicher wichtig, dass es bald wieder in eine Struktur und Förderung reinkommt. Auf diesen Familien sind viele Belastungen, weisst du. Ich kann den Eltern die Möglichkeiten aufzeigen, aber dann mache ich es nicht mit einer App.</p>
18	<p>[0:09:11.0] I: Du nutzt es für einfachere und kürzere Sachen. Nicht wenn es in die Tiefe geht und auch viel Sprache braucht zum erklären. Kennst du im Privaten noch andere Übersetzungsapps? Oder einfach Google Translate von diesen 3 Familien?</p>
19	<p>[0:09:28.1] B: Ich also / Ich habe viele Junge und die informieren mich dann manchmal. Ich kenne sonst keine anderen. Ich nutze keine.</p>
20	<p>[0:09:49.1] I: So ich muss gerade mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ja genau, bei den Sprachen / Das ist bei dir jetzt bei allen 3 ukrainisch.</p>
21	<p>[0:10:00.8] B: Genau. Was ich auch schon gemacht habe, war mit einer Mutter von Afghanistan. Das war aber kompliziert und eine drastische Thematik, so dass wir rasch wieder aufgehört haben. Das war auch Google Translate.</p>
22	<p>[0:10:20.6] I: Ja dieses App hat sehr viele Sprachen im Angebot.</p>
23	<p>[0:10:31.1] B: Ja genau, das hat viele Sprachen. Ich sehe manchmal aber auch, wie es die Sachen übersetzt. Da kommt völlig etwas anders raus und man kommt in Erklärungsnot. Dann steht da was von Pizza dabei spricht man von ganz etwas anderem. Also manchmal übersetzt es ja ganz schräg. Aber für kurze, organisatorische Sachen oder für brennende Antworten finde ich es gut. Vielleicht kannst du mir dann auch noch sagen, was besser funktioniert oder mir Empfehlungen machen. Ja das wäre spannend gerade für meine Generation, wir sind da nicht mehr so aktuell wie ihr. Es würde mich interessieren, was du so nutzt.</p>
24	<p>[0:11:20.0] I: Ja, dazu kann ich dir gerne am Schluss noch ein wenig berichten. Du hast gesagt, du merkst manchmal, dass es kein Sinn macht oder Fehler gibt beim Übersetzten. Wie merkst du das dann?</p>
25	<p>[0:11:38.3] B: Eben es übersetzt mir dann etwas Falsches, ich lese es da. Zum Beispiel Familienzentrum ist so ein Wort und dann kommt völlig etwas anderes. Dann ist ja das Gespräch auch sofort unterbrochen und</p>

	kompliziert. Die Mutter schaut dann und hat ein Fragezeichen im Gesicht und / Ich lese dann nochmal und dann beginnt es schnell zu stocken. Vor allem bei emotionalen Sachen da glaube ich, würde ich es nicht anwenden. Es ist zu wenig genau in den Übersetzungen oder teilweise auch die Begrifflichkeiten, die es nicht kennt. Beispielsweise behindertenspezifische Wörter, wo ja/ da kann es einen völligen Gugugs übersetzen und dann wird es mühsam und stocken und man muss wieder erklären.
26	[0:12:34.3] I: Ja genau mit solchen Fachbegriffen ist es schnell schwierig. Achtest du dich jetzt darauf, seit du das gemerkt hast? Sprichst du in einfacher Sprache? Wie sprichst du rein?
27	[0:12:49.3] B: Ja so/ also wirklich kurze Sätze/ Am Anfang hatte ich zu lange Sätze gemacht und das ist auch fehleranfällig, habe ich das Gefühl. Möglichst kurze und möglichst prägnante Sätze machen. Nicht zu lange Infos, weiss du. Wirklich kurz und klar bleiben, dann funktioniert es am Besten.
28	[0:13:17.5] I: Wenn dich jemand fragen würde, würdest du Google Translate jetzt weiterempfehlen trotz diesen Schwierigkeiten? Oder eher nicht oder besser etwas anderes oder lieber ein Übersetzer?
29	[0:13:28.3] B: Also weisst du, wenn ich etwas besseres kennenlernen würde, dann würde ich das ausprobieren, dann fände ich das spannend. Ich würde es wirklich genau unter diesen Voraussetzungen nutzen und weiterempfehlen. Zum Beispiel im Eltern-Kind-Treffen nutzen es manchmal die Mütter untereinander. Eine von Portugal mit einer Anderen und wenn es dann um schnelle Informationen gehen muss, haben sie auch schon übersetzt mit dem Handy. Grundsätzlich haben wir die Haltung, dass die Handys in der Tasche bleiben sollen, damit sie auch Deutsch lernen können. Aber wenn es um organisatorisches geht ist es praktisch.
30	(Aufnahme stoppte, daher geht es weiter im Teil 2)

Interview D Teil 2

1	[0:00:00.0] Teil 2, Interview D
2	[0:00:01.6] I: So es läuft wieder, sorry. Auch oft noch ein Thema ist der Datenschutz. Machst du dir da Gedanken beim Nutzen der App? Hast du da Bedenken?
3	[0:00:23.4] B: Ja also ich finde schon möglichst nur Organisatorisches besprechen, da habe ich nicht so bedenken. Weisst du, letztthin hat eine Mutter mir berichtet, dass ihr Junge sich am Penis stimuliert und das würde ich jetzt nie via App besprechen, aber diese Mutter hatte mich auch nicht im App gefragt. Das würde für mich gar nicht gehen, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich finde sobald es eben heikle Themen sind oder emotional wird, dann geht es nicht. Mir ist der Datenschutz schon sehr wichtig und daher gibt es wahrscheinlich viel bessere Apps als Google Translate.
4	[0:01:11.2] I: Weisst du, was sie mit den Übersetzungsdaten machen?
5	[0:01:17.4] B: ja also wir haben es jetzt jeweils gelöscht.
6	[0:01:19.6] I: Aha ja.
7	[0:01:21.1] B: Also das war so eine Abmachung, dass wir es wieder löschen. Manchmal machen wir es gerade danach und manchmal vergessen wir es auch. Ich kontrolliere da nicht nach.
8	[0:01:41.8] I: Aber das ist noch ein Vorteil von Google Translate. Wenn man ein Konto hat, dann kann man da nachher den Verlauf löschen. Wie ihr das macht. Vom Dienst, bei dem du arbeitest, habt ihr da Vorgaben bezüglich Datenschutz und solchen Apps. Oder habt ihr da noch keine Richtlinien?
9	[0:02:06.3] B: Also wir haben die gleichen wie du, du kennst die HLF ja. Wir dürfen kein WhatsApp etc. mehr nutzen und nur noch SMS schreiben. Ich bin da noch fest dran, die Familien schicken weiterhin Fotos und Videos und ich merke, dass es noch nicht so ganz angekommen ist bei den Leuten. Es braucht schon einfach immer wieder ein daran erinnern. Es kann mir auch selber manchmal noch passieren, dass ich

	automatisch kurz im WhatsApp schreibe. Aber grundsätzlich ist klar nichts mehr per Whats App oder Signal etc. Eigentlich halten wir uns sehr daran eigentlich.
10	[0:03:19.3] I: Ok ja. Jetzt hätte ich noch eine ganz andere Frage. Wenn man sich jetzt ein perfektes Übersetzungstoll wünschen könnte, was müsste das alles können für dich? Was vermisst du aktuell noch beim Nutzen von Google Translate?
11	[0:03:35.9] B: Also für mich fehlen die Fachbegriffe durchs Band. Das fände ich wichtig. Das würde es sehr vereinfachen, wenn mehr Fachbegriffe drauf wären. Was ich auch noch cool finden würde, aber das kann man wahrscheinlich einrichten, weisst du, dass man es hören kann. Das kann man wahrscheinlich einstellen oder? Das müsste ich mal fragen. Ich weiss nicht, wie ist dann die Übersetzung, gibt es da die gleichen Fehler? Dann sagt wohl einfach die Stimme Pizza.
12	[0:04:25.8] I: Ja das läuft über das Gleiche. Wie das was es schreibt, wird dann noch gesprochen.
13	[0:04:34.9] B: Ok dann kommt es nicht so darauf an, dann kann man es auch lesen eigentlich. Manchmal lese ich es noch gerne, dann habe ich fast besser den Zusammenhang. Mir hilft es, wenn ich es noch lesen kann, so das Visuelle. Ja sonst finde ich es okay für so kurze Sachen. Wirklich die Fachbegriffe fehlen für mich halt. Das finde ich das Wichtigste.
14	[0:05:15.8] I: Ok. Und jetzt sind wir dann schon bei der letzten Frage. Als wir dieses Mail mit dem Aufruf zum Interview versendet haben, war der Rücklauf nicht so gross. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben, aber ich denke, dass die Übersetzungsapps wohl noch nicht so oft gebraucht werden. Hast du Vermutungen, warum es noch nicht so gebraucht wird? Was könnte es für Gründe haben, dass die Früherziehenden diese Übersetzungshilfen noch nicht so nutzen?
15	[0:05:50.8] B: Einerseits vielleicht die Sprachkompetenz der Eltern, dass es vielleicht jetzt mehr Leute gibt, die auch Englisch können, dass könnte ich mir vorstellen. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass noch so ein bisschen Respekt da ist, auch wegen dem Datenschutz. Dass man sich denkt, ich nutze es lieber nicht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das könnte ich mir noch vorstellen. Sicher auch viele, also das sage ich einfach, also ich kenne vor allem auch Früherziehende so ab 50 und die kennen das nicht. Die halt lieber eine andere Fortbildung machen als das. Ich denke man müsste sich auch wieder ein bisschen fortbilden und neues kennenlernen. Da müsste man nicht 20 Apps kennenlernen, sondern 2, die gut sind. Das fände ich noch spannend, wenn man sich da so weiterbilden könnte und dies dann auch anwenden. Zum Beispiel das Vademecum da gab es dann auch eine digitale Version und wir hatten da vor 5 Jahren oder so eine Weiterbildung dazu. Nachher war ich topmotiviert, um das mit einer Mutter anzuwenden. Aber leider hatte dann die Mutter nicht so Freude daran. Die war schon oft am Handy aber nicht für das und dann hatte ich auch wieder ein bisschen damit aufgehört, da es mühsam war und dann schlussendlich wieder etwas vergessen. Ich glaube schon auch die ganze Digitalisierung/ Also viele haben so das Handeln im Kopf, man will mit den kleinen Kindern ins Handeln kommen und das ist ja daily business. Immer die Eltern und die Kinder für diese Handlung animieren und dann stehen wir da zu zweit vor dem Kind und sprechen ins Handy also das beisst sich ein wenig, oder? Nichtsdestotrotz denke ich, gerade mit diesen ukrainischen Frauen und dem einen Vater, hat es mir extrem viel geholfen um möglichst rasch in einen Fluss zu kommen in der Früherziehung. Da fand ich es super rein organisatorisch. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass man sich damit schwer tut, wenn man sowieso schon ankämpft gegen diese medienverseuchten Kinder. Ja das sind in etwa die Gründe, die ich mir vorstellen könnte.
16	[0:09:11.2] I: Super, danke dir! Jetzt sind wir soweit am Schluss. Gibt es etwas, was du noch gerne erzählen möchtest oder dir noch fehlt bei diesem Thema?
17	[0:09:28.0] B: Also mich würde es interessieren, was du jetzt nutzt oder empfehlen könntest? Was könntest du mir ganz konkret empfehlen? Gibt es da etwas?
18	[0:09:41.3] I: Ich brauche es aktuell selbst nicht in der Früherziehung. Ich rede mit einigen Eltern Englisch und die anderen können genug gut Deutsch. Aber ich kenne es etwas aus dem Kindergarten, dort habe ich jeweils auch Google Translate genutzt. Das ist schon das App, welches die breite Masse kennt und wo

viele Sprachen abgedeckt sind. Ein weitere Vorteil ist, dass man den Verlauf löschen kann. Bei vielen anderen Apps ist es noch unklarer, was passiert mit den Daten. Oft geben sie schwammig oder keine Auskunft oder sie geben nur Auskunft über die kostenpflichtige Version und man muss annehmen, dass die Daten in der Gratisversion gesammelt und genutzt werden für das Training ihrer Übersetzungsmodelle. Jetzt mit der theoretischen Recherche aufgrund der Masterarbeit habe ich noch andere Apps kennengelernt und eines welches in allen Bereich oben rausschwingt, kann ich dir leider bis jetzt noch nicht sagen. Einige nutzen noch DeepL, das schneidet oft in der Präzision der Übersetzung noch gut ab in Tests. Aber auch dieses App hat mit Fachbegriffen aus dem Frühbereich halt Mühe, dass sind Wörter, die die breite Masse nicht braucht. Eines welches mir vom Layout gefällt ist Say Hi und dort kann man es auch mündlich hören und direkt noch lesen. Das kann ich dir gerne mal zeigen. Das finde ich recht einfach und übersichtlich. Ich kann die Übersetzung dann lesen und hören und unten hat es für jede Sprache wie einen Knopf und man kann gut switchen.

19 [0:11:58.8] **B:** Das heisst Say Hi? Da drückst du drauf und sprichst und dann kommt es schriftlich und du kannst es auch hören?

20 [0:12:00.7] **I:** Ja genau. Ich zeige es dir mal und stoppe hier die Aufnahme, damit wir das App mit der mündlichen Ausgabe nutzen können.

H Transkript Interview E

1	[0:00:00.0] Interview E, I= Interviewende, B= Befragte, online via Teams
2	[0:00:01.4] I: Danke, dass ich dich interviewen darf. In meiner Masterarbeit geht es, darum wie und inwiefern Übersetzungsapps in der Beratung eingesetzt werden. Zuerst möchte ich einige demografische Angaben erheben, die vielleicht für die Auswertung interessant sein könnte. Zuerst möchte ich wissen, wie viele Jahre Berufserfahrung du schon hast?
3	[0:00:44.5] B: Ich bin jetzt neu seit letztem August.
4	[0:00:51.8] I: Ok im 1.Jahr
5	[0:00:54.6] B: Genau, ja.
6	[0:00:56.8] I: Neben Deutsch, welche Sprachen sprichst du noch mit den Eltern? Kannst du noch andere Sprachen?
7	[0:01:03.7] B: Englisch. Ja, das wär alles.
8	[0:01:09.7] I: Super. Darf ich noch fragen, wie alt du bist?
9	[0:01:12.1] B: ähm, 42.
10	[0:01:15.3] I: Danke, das wars kurz vorab. Jetzt darfst du mir gerne mehr erzählen. Was du für eine App brauchst? Wie du sie nutzt? Dann kommen wir so ins Gespräch.
11	[0:01:29.4] B: Ich habe eine Familie bei der ich DeepL brauche, das habe ich. Bisher habe ich keine andere App genutzt. Genau. Ich habe eine Familie, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie. Sie können kein Deutsch, ganz minim Englisch/ also ja/ Auch nicht wirklich/ Also man kann schon so ja und nein etc. Aber wenn es dann um etwas geht, dann reicht es nicht mehr. Und genau/ ich habe das App gar nicht gekannt und meine Chefin hat es mir dann gesagt. Ich war so: Wie soll ich das machen? Ich kann mich gar nicht austauschen mit der Familie. Wie geht das? Genau, dann hat sie mir gesagt, ich soll das mal ausprobieren und vielleicht ginge es ja und genau/ Dann habe ich das ausprobiert und gesehen, dass man auch reinsprechen kann und es dann direkt übersetzt. Die Mutter ist meistens da und dann lässt sie sich das Übersetzte vorlesen. Und wir haben auch schriftlichen Kontakt via DeepL. Einerseits bin ich mega froh, dass ich das habe. Ich wäre aufgeschmissen, also ja ich wüsste nicht wie ich mich austauschen sollte mit der Mutter. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so/ Also ich weiss nicht, was ankommt, gell. Manchmal hatte ich schon schriftliche Übersetzungen gehabt und habe sie dann zurückübersetzt und dann gemerkt: ui nein, was ist denn das? Weil wenn man so im Gespräch hast, dann schaut man ja nicht ständig nach und ja da weiss man nicht, was da genau übersetzt wird, was da genau ankommt. Das ist manchmal so ja (...) gibt ein bisschen Unsicherheit. Man weiss es einfach nicht sicher.
12	[0:03:55.9] I: Merkst du auch manchmal dann eine Irritation bei der Mutter? In der Mimik und dann weisst du jetzt war wohl etwas komisch gewesen?
13	[0:03:59.3] B: Ja (lacht). Das hatte ich auch schon. Hää? Und dann probiere ich es nochmal in einfacher Sprache. Ich weiss auch noch ganz am Anfang, da wollte ich den Ersttermin abmachen und habe übersetzt "Früherziehung" und dann gab es das nicht. Das gibt es nicht. Dieses Wort gibt es einfach nicht, es kam irgendetwas raus, aber nicht was wir machen. Und ja da hatte ich mega schwer getan. Ich bin keine Lehrerin, Sonderpädagogin gab es auch nichts, also nichts in diese Richtung, was wir machen, damit die Familie weiss, wer kommt denn da, wer fragt denn mich. Ja das sind Situationen, da wird es schwierig. So. Auch mit dem Umschreiben ist es nicht immer so einfache, habe ich gemerkt. Zum Teil / Ja. Manchmal sieht man dann im Gesicht so Hää? und da weiss ich dann irgendetwas war jetzt nicht richtig beim Übersetzen. Man denkt immer es ist so mega einfach und das funktioniert, das ist so 1 zu 1 und das geht, aber das ist es nicht. Das muss man, denke ich, einfach wissen.

14	[0:05:42.4] I: Ja gerade diese Dinge, die du ansprichst, wie Fachwörter, damit hat es sehr schnell Probleme. Nur schon mit unseren Berufsbezeichnung. Man muss so in das Reinkommen, in diese einfache Sprache. Ich weiss nicht, wie du es von der Länge her empfindest? Man kann ja oft nicht zu viel reingeben, wenn man reinspricht. Das ist auch etwas, was schon öfters genannt wurde, wo man sich auch daran gewöhnen muss und irgendwie unnatürlich ist.
15	[0:06:02.6] B: Mhm, das ist es. Es ist natürlich unnatürlich. Ich spreche was rein, dann hört sie es, dann spricht sie etwas und ich höre es. Es ist natürlich völlig unnatürlich (lacht).
16	[0:06:30.1] I: Ja, aber immerhin irgendeine Form von Kommunikation ist möglich, gell.
17	[0:06:35.1] B: Ja. Ich bin sehr dankbar, trotz allem. Anders würde es nicht gehen in meiner Familie. Ausser man würde / aber nein das geht ja auch nicht. Ausser man würde an jedem Termin einen Übersetzer mitnehmen, aber das geht ja auch nicht. Also ja/
18	[0:07:01.7] I: Ihr sprecht beide rein und nachher hört ihr es beide oder lest ihr oder beides?
19	[0:07:11.2] B: Genau wir sprechen rein. Ich lese immer und die Mutter hört es immer. Sie sieht eben auch nicht so gut und dann ist es für sie einfacher.
20	[0:07:24.2] I: Ok, mhm. Und wenn ihr es braucht in dieser Familie, dann habt ihr beide euer eigenes Handy da oder macht ihr es über ein Gerät?
21	[0:07:34.9] B: Ja beide haben ein Gerät.
22	[0:07:39.8] I: Hast du ein Privat- oder ein Geschäftshandy, welches du nutzt?
23	[0:07:41.7] B: Geschäftshandy.
24	[0:07:43.9] I: Ok und dort habt ihr diese App drauf oder hast du die selbst raufgeladen?
25	[0:07:47.9] B: Nein das war drauf.
26	[0:07:51.3] I: Ah das war vorinstalliert. In was für Situationen nutzt du das App? Vorher hast du schon kurz den Ersttermin erwähnt, wann nimmst du es sonst noch hervor in der Familie? Für welche Gesprächsanlässe oder Situationen?
27	[0:08:13.2] B: Alles. Also wirklich ja/ Fast alles. (...) Ausser so ganz, wie soll ich sagen, wenn die Mutter sagen will, dass er Hände waschen geht, also das kann sie auf Englisch und dann bleiben wir beim Englisch. Aber wenn es nur ein wenig darum geht etwas zu erklären oder eine Situation zu erklären, warum wir was machen. Dann brauchen wir es immer, das geht nicht auf Englisch, da ist die Grenze ziemlich schnell erreicht und sie sagt dann auch ohh und nimmt gleich das Handy. Ja wirklich/ Auch bei Spielsituationen, wenn ich etwas erkläre warum, wieso ich etwas mache. Oder wenn ich etwas frage oder wenn ich etwas mit ihr besprechen muss. Sei es Logoanmeldung oder SPL oder ich habe ihr auch von einer Schwimmgruppe erzählt und dass sie da einfach hingehen kann usw. Das geht auch alles via App. Ja genau/ Also wirklich alle wichtigen Informationen laufen alle über das App.
28	[0:09:49.5] I: Ok und ähm/ Vorher haben wir schon kurz von den Dolmetschern gesprochen. Diese brauchst du dann um einen Bericht zu besprechen oder soweit bist du noch gar nicht bei dieser Familie? Oder?
29	[0:10:04.7] B: Nein soweit sind wir noch gar nicht gekommen. Jetzt kommt dann als nächstes das Gespräch mit der Schulpsychologie und ich denke da muss sicher ein Dolmetscher dabei sein, weil das sonst nicht geht. Ja genau. Aber sonst hatte ich es jetzt noch nie.
30	[0:10:23.1] I: Braucht ihr beim DeepL auch diese Funktion bei der man etwas scannen kann?
31	[0:10:29.6] B: Ja genau, das haben wir auch schon. Bei diesen Anmeldungen oder wenn sie sonst etwas bekommen vom Amt, dann geht es auch immer über das.
32	[0:10:42.1] I: Für Briefe und Formulare und so. Das ist auch noch sehr praktisch.

33	[0:10:49.1] B: Die Eltern sind dann auch so fit, die wissen das genau, wie das geht. Das musste ich auch gar nicht sagen, das war ihnen schon klar.
34	[0:10:56.7] I: Dann kannten sie auch das App schon von dir?
35	[0:11:01.1] B: Ja genau!
36	[0:11:02.5] I: Ja das ist oft so, dass die Eltern schon etwas kennen. Sie müssen ja auch irgendwie durch den Alltag kommen.
37	[0:11:08.5] B: Ja.
38	[0:11:11.7] I: Dann musstest du das nicht einführen?
39	B: Nein nein.
40	[0:11:19.8] I: Nochmals kurz zu den Dolmetschern. Habt ihr da Vorgaben vom Dienst? Eine Anzahl Stunden oder gewisse Settings? Weil du vorher gesagt hast, ich kann ja nicht immer ein Dolmetscher mitnehmen.
41	[0:11:32.2] B: Ja, also bei unseren Settings, ja (...) Ich meinte man kann immer fragen für einen Dolmetscher. Ich denke es ist immer / Also sie sind offen für das. Es ist klar in der Therapie sollen wir es nicht brauchen. Aber sonst kann ich schon anfragen für gewisse Situationen oder Gespräche. Mit dem SPL zum Beispiel, da ist klar, da muss jemand dabei sein. Und sonst, ja / Ich denke es wär kein Problem, wenn ich auch sonst mal anfragen würde, ob ich für ein Gespräch mit anderen Fachpersonen einen Dolmetscher haben dürfe.
42	[0:13:12.3] I: Ok. Ich merke gerade, ich habe ganz vergessen zu fragen, wo du arbeitest. Das weiss ich jetzt gerade gar nicht. (technische Schwierigkeiten, Bild gefriert ein)
43	[0:13:47.5] B: So jetzt geht es wieder. Ich arbeite im Thurgau.
44	[0:14:03.8] I: Ok. Im Kanton Zürich haben eben einige erzählt, dass es ganz klar geregelt ist mit den Dolmetschern daher habe ich bei dir nachgefragt. Sie dürfen nur 3h pro Verfügung haben, also meistens für etwas 1 Jahr gibt es einfach 3h und je nach Familie ist das natürlich dann recht wenig. Bei euch scheint das also etwas anders zu sein.
45	[0:14:27.5] B: Wow, ok. Nein das ist bei uns nicht. Also 3h ist ja nichts.
46	[0:14:34.6] I: Ja das ist öfters noch schwierig und wurde mehrmals gesagt. Manchmal braucht es ja viele Gespräche und noch runde Tische und dann ist es rasch weg. Ist ja gut, wenn es bei dir anders ist (beide lachen). So wo sind wir stehen geblieben. Genau beim App, bei DeepL, so wie ich dich verstehe, nutzt du dieses App, weil es dir empfohlen wurde oder?
47	[0:15:09.5] B: Ja genau.
48	[0:15:10.5] I: Du nutzt auch privat oder sonst keine anderen Apps? Oder kennst du noch etwas Anderes?
49	[0:15:16.7] B: Ja also da über Google, so normal, Google Übersetzer. Das kenn ich schon auch privat, aber sonst keine, nein.
50	[0:15:26.1] I: Von der Sprache her brauchst du momentan einfach ukrainisch-deutsch oder?
51	[0:15:31.4] B: Genau ja.
52	[0:15:35.3] I: Dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ob du schon einmal eine Sprache vermisst hast im App. Du brauchst es ja eher etwas neuer.
53	[0:15:41.7] B: Ja, ich finde es hat wirklich viele Sprachen bei DeepL. Ich habe es mal durchgeschaut und so gedacht: oh wow. Aber es gibt es wahrscheinlich immer, dass es mal eine Sprache nicht hat. Ich weiss es gar nicht.

54	[0:16:03.6] I: Oft ist es bei eritreischen Familien noch schwierig auf Tigrinya oder andere afrikanische Sprachen. Ja und dann ist es auch je nach App unterschiedlich, die einen haben mehr Sprachen oder andere Sprachen als andere Apps.
55	[0:16:20.6] B: Ok.
56	[0:16:22.0] I: Wo es schwierig wird, darüber haben wir auch schon etwas gesprochen. Du hast das mit den Fachwörtern erwähnt oder auch, dass du manchmal der Mutter ansiehst, dass sie es nicht versteht und du der Übersetzungsqualität noch nicht so ganz traust.
57	[0:16:37.9] B: Nein (lacht.)
58	[0:16:40.4] I: Ja das verstehe ich. Und trotzdem, würdest du diese App jetzt weiterempfehlen? Wenn jetzt jemand vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen würde wie du, bei einer Familie, die kein Deutsch spricht.
59	[0:16:48.9] B: Ja, sicher. Ich denke, es ist besser wie wenn man sich gar nicht austauschen kann. Also ganz klar, das A und O, ich kann es mir gar nicht vorstellen / Also das war wirklich auch der Grund, ich hatte ein wenig Bammel, als es geheißen hat, da kommt eine ukrainische Familie, die kann kein Deutsch und so weiter. Und ich dachte mir so: nein, wie soll ich das machen? Das geht ja dann gar nicht! Wirklich! Als ich das noch nicht wusste von dieser App konnte ich es mir nicht vorstellen. Ja und sicher würde ich es jetzt weiterempfehlen. Es ist alles besser, wie nichts, wie wenn man gar nicht reden kann. Ja ganz sicher.
60	[0:17:33.6] I: Ja.
61	[0:17:36.8] B: Es hat auch vielemals funktioniert bei Sachen, wo ich anfangs dachte, dass es schwierig wird oder/ Wir haben schon / Gerade als ich ihnen so erklärt habe, was der SPL macht und was das ist und so. Dann brauchte es schon etwas Zeit für den Austausch, aber es ging dann. Wenn ich das App nicht gehabt hätte, dann hätte ich sicher einen Dolmetscher gebraucht, weil sonst würde das nicht gehen. Also ja. So ging es dann und das war dann gut. Also ja ich würde das sicher empfehlen.
62	[0:18:19.5] I: Wenn du dir jetzt das perfekte Übersetzungsapps wünschen könntest, was müsste das noch können? Was vermisst du aktuell noch? Was fehlt dir noch? Ganz hypothetisch.
63	[0:18:32.2] B: (...) Also es ist ja klar, dass was ich gesagt habe. Es gibt ja auf Ukrainisch das Wort Heilpädagogik oder Sonderpädagogik nicht und die kennen das nicht. Da wäre es gut, wenn man vielleicht so wie ein Hinweis bekommen würde, dass das ein Wort ist, welches es nicht gibt in der Zielsprache. Die App übersetzt ja dann irgendetwas und man weiss nicht was. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, dass man dann sieht, ah dieses Wort muss ich irgendwie anders übermitteln, das gibt es nicht.
64	[0:19:38.8] I: Also du sagst wirklich das Wort gibt es nicht in der Zielsprache. Es ist nicht so, dass das App dieses Wort einfach nicht kennt.
65	[0:19:43.8] B: Ja genau, das gibt es einfach nicht. Ich habe das kontrolliert und dann habe ich gesehen, hä, was macht das App, das ist gar nicht richtig. Die Eltern verstehen dies dann falsch. irgendwann kam auch mal etwas anderes, nicht Strafvollzug, aber irgend so ein Wort und ich dachte so oh nein, wenn die Eltern das lesen ist es ja ganz falsch. Also ganz die falsche Richtung auch. Da wäre es dann gut, wenn man wüsste, dass man es anders machen muss. Vielleicht dann / Sonst hat man vielleicht schon Situationen, in denen die Eltern etwas ganz falsch verstehen, was man ja nicht möchte so in diese Richtung. Das würde ich mir wünschen.
66	[0:20:47.2] I: Das so ein Hinweis kommt. Es hat dich nicht ganz richtig verstanden, es könnte es so und so übersetzen, aber möchtest du das oder nicht.
67	[0:21:01.7] B: Ich weiss nicht, ob so etwas überhaupt möglich wäre.
68	[0:21:02.0] I: Das spielt auch keine Rolle. Wir sammeln und spekulieren einfach mal wild, was noch hilfreich wäre. Ok. Auch ein Thema, welches aktuell wieder öfters in den Medien war mit den gesetzlichen

	Verschärfungen, ist der Datenschutz. Eben die Gesetze wurden verschärft. Machst du dir zu diesem Thema Gedanken, wenn du das App brauchst?
69	[0:21:33.5] B: (...) Nein habe ich ehrlich gesagt noch nie. Also wir haben ja ein Geschäftshandy auch wegen diesem Thema bekommen. Das war ein Grund. Dann habe ich das Gefühl, dann ist dort drauf jetzt alles sicher. Vielleicht täuscht das. Aber nein ich muss sagen, nein.
70	[0:22:11.0] I: Du hast selbst schon gesagt es ist auf eurem Geschäftshandy installiert, habt ihr da noch andere Übersetzungsapps oder wenn, dann solltet ihr mit DeepL arbeiten?
71	[0:22:22.3] B: Genau. Wir dürfen auch selbst nichts installieren.
72	[0:22:32.5] I: (Husten, Interviewerin holt sich kurz ein Glas Wasser) Letzte Auswirkungen meiner Erkältung, sorry. Wo waren wir, genau beim Datenschutz. Du hast gesagt, du kannst auch nichts anderes runterladen. (Husten) Eigentlich wollte ich noch fragen, ob ihr die Proversion habt von DeepL?
73	[0:25:12.2] B: Oh, das müsste ich nachschauen. Soll ich rasch? Moment. Ich komme gerade wieder. (holt das Geschäftshandy) So hier bin ich wieder. Wie sieht man denn das überhaupt? Ich denke, es ist ganz normal. Nein.
74	[0:26:14.5] I: Ich wüsste gerade auch nicht, ob es stehen würde. Es gibt eben eine kostenpflichtige Proversion, in der die Daten besser geschützt sind. Es ist mir jetzt gerade durch den Kopf, ob ihr wohl diese Version habt auf dem Geschäftshandy.
75	[0:26:37.7] B: Mhm, wobei es könnte schon sein.
76	[0:26:41.9] I: Wenn du magst, kannst du vielleicht nachfragen bei eurem Dienst in einer Sitzung oder so.
77	[0:26:50.9] B: Ja, wobei wir haben auch Google sehe ich.
78	[0:27:00.1] I: Ah den Google Translate habt ihr auch.
79	[0:27:05.1] B: Ja denn haben wir auch, sorry. Das habe ich noch gar nie gesehen. Doch ich denke, das ist der Pro. Der andere hatte ich auf meinem Privathandy vorher und der sah anders aus. Ich würde sagen das ist doch die Proversion. Ja.
80	[0:27:40.2] I: Dann hast du das Gefühl ihr habt wohl doch die Proversion?
81	[0:27:44.5] B: Ja doch, ziemlich sicher ja.
82	[0:27:48.0] I: Spannend. Da bist du bis jetzt die erste, die vom Dienst eine Proversion vorinstalliert haben. DeepL Pro kommt eben vom Datenschutz her am besten weg, soweit ich mich bis jetzt eingelesen habe. Dann arbeitet ihr wohl mit dem.
83	[0:28:09.6] B: Ja.
84	[0:28:11.6] I: Prima, dann musst du dir ja keine Gedanken zum Thema Datenschutz machen. (beide lachen)
85	[0:28:15.8] B: Nein, das mach ich nicht.
86	[0:28:24.7] I: Prima. Dann haben wir zu Beginn schon kurz darüber gesprochen, dass der Rücklauf zu diesem Interviewaufruf nicht so gross war, was natürlich verschiedene Gründe haben kann, aber ich habe mich dann gefragt, ob erst wenig Früherziehende solche Apps in der Beratung nutzen. Hast du Vermutungen, warum es in der Früherziehung allenfalls noch nicht so gebraucht wird?
87	[0:28:49.3] B: Also ehrlich gesagt nein, weil/ Ja ich bin wirklich der Ansicht, dass man mit den Eltern kommunizieren können muss, egal wie. (...) Vielleicht, ich weiss es nicht, vielleicht kennen sie das nicht und wissen es nicht. Ich hatte es selbst ja auch nicht gewusst. Vielleicht trauen sie sich nicht. Ich weiss bei uns gibt es auch gewisse Familien, die kein Deutsch können. Es ist ja nicht so, dass man sagt, dass es das

	nicht so viel gibt, das gibt es ja schon viel oder auch solche, die nur wenig Deutsch können, wo man sagt die Muttersprache wäre sicher die bessere Variante. Ich kann mir nur diese Punkte vorstellen. Entweder man weiss es nicht oder man weiss nicht, dass es einfach funktioniert oder man getraut sich nicht. Dass da Hemmungen sind, vielleicht ist es das. Ich weiss es nicht.
88	[0:30:50.9] I: Ich weiss es auch nicht und sammle einfach mal eure Hypothesen. Jetzt haben wir eigentlich schon über alles gesprochen. Am Schluss frage ich immer, ob es noch etwas gibt, was wir nicht angesprochen haben oder du noch im Kopf hast oder gerne erzählen wolltest, dann wäre jetzt noch Zeit für das.
89	[0:31:37.2] B: Also ich bin froh, dass es das gibt. Wirklich. Für mich ist das wirklich/ Es hat mir den Einstieg in dieser Familie wirklich sehr erleichtert und ich weiss nicht, wie das hätte funktionieren sollen ohne App. Ja. (...) Natürlich bleibt es relativ unspontane Kommunikation, auch unnatürlich, das bleibt halt. Aber trotz allem bin ich froh. Ich denke auch die Eltern sind froh, weil für sie gibt es ja so eine Möglichkeit sich auszutauschen. Im Alltag in einem Geschäft machen sie das ja wohl nicht, man könnte natürlich. Ich habe das in dieser Familie bei dieser Mutter so erlebt, dass sie sehr Freude hat daran. Wir können uns so austauschen und so gemeinsam lachen, auch wenn die Situation nicht ganz normal ist. Es ist so ein bisschen Autonomie für die Mutter und das finde ich sehr schön.
90	[0:33:48.6] I: Das klingt so, als hätte es sich für dich wirklich sehr gelohnt.
91	[0:33:50.7] B: Ja wirklich.
92	[0:33:53.8] I: Schön, danke dir vielmals. Dann stoppe ich hier die Aufnahme.
93	Nachtrag per Email:
94	Liebe Katja
95	Sorry für die späte Antwort! Ich hab jetzt nochmals nachgefragt und wir verwenden anscheinend doch die normale DeepL App und nicht die Pro. Ich hoffe das macht dir jetzt keine Umstände.

I Transkript Interview F

1	[0:00:00.0] Interview F, I= Interviewende, B=Befragte, online via Teams
2	[0:00:02.9] I: Zuerst habe ich 3 kurze demografische Fragen an dich, danach würde ich dir nochmals kurz erläutern, um was es in meiner Masterarbeit geht und dich bitten zu erzählen. Ich werde dann teilweise nachfragen und so werden wir ins Gespräch kommen. Das erste, was ich alle frage, ist wie lange du schon in der Früherziehung arbeitest?
3	[0:00:25.9] B: 6 Jahre hier in der Schweiz inzwischen. Vorher war ich 1.5 anderswo tätig.
4	[0:00:47.1] I: Ok 6 Jahre, und welche Sprachen sprichst du selbst noch neben Deutsch? Gibt es andere Sprachen, die du in der Elternberatung nutzt?
5	[0:00:56.2] B: Also, was ich versuche ist Englisch. Das ist durch meine aktuelle Wohnsituation ein bisschen besser geworden, aber es ist halt so, dass ich für differenziertere Fragen mir einen Dolmetscher einlade.
6	[0:01:17.4] I: Ein wenig Englisch ok.
7	[0:01:20.5] B: Genau, ich kann mich verständigen. Fachwörter kenne ich nicht so, die schreibe ich mir vorher raus, wenn ich die für ein Gespräch brauche.
8	[0:01:32.0] I: Ja ok. Wie alt bist du?
9	[0:01:35.9] B: Ich bin jetzt aktuell 38.
10	[0:01:39.9] I: Ok, Dankeschön. Genau für meine Arbeit möchte ich ja gerne mehr darüber herausfinden, wie stark und ob die Übersetzungsapps schon genutzt werden in der Früherziehung. Von dir weiss ich ja bereits, dass du das eine oder andere App schon genutzt hast. Ich möchte dich bitte einfach ein wenig zu berichten, welche Apps du nutzt und wann und in welcher Form.
11	[0:02:04.8] B: Ok. Soll ich einfach starten? Also ich hatte dir ja schon vorgängig erzählt, dass ich noch nicht viele Apps nutze. Eines hast du mir mal empfohlen, aber ich kam noch nicht dazu, dass auszuprobieren. Ich benutze / Früher hatte ich das Übersetzungstool auf dem Iphone genutzt und jetzt den Google Translator. Ich verwende den jetzt häufig in einer albanisch sprechenden Familie. Die Mutter kann wirklich kaum Deutsch und ähm (...) Wenn ich nach der Förderung fertig bin, dann setzen wir uns hin, trinken ein Kaffee und machen so Smalltalk. Da schieben wir uns dann jeweils das Handy hin und zurück. Sie tippt rein und ich tippe wieder rein, so schieben wir jeder vom anderen das Handy hin und her und sind so im Austausch. Dafür nutze ich es. Für ernsthafte Gespräche nutzte ich das nicht. Also wirklich so für Tür-und-Angel-Gespräche.
12	[0:03:20.3] I: Ja und wenn du sagst, ihr schiebt das dann so hin und her, dann schreibt ihr beide rein oder sprecht ihr rein?
13	[0:03:27.5] B: Manchmal/ Also sie hat ihr Handy und ich habe mein Handy und dann tippe ich und dann schiebe ich es ihr rüber und sie tippt dann weiter dort und dann ich wieder. Oder dann haben wir nur ein Handy und ich schaue ihr zu, wie sie da tippt und dann tippe ich wieder und gebe ihr das und sehe dann, wie sie da so sagt: Aha oder nickt oder ich mache sowas. Es ist so ein Geben und Nehmen, so ein Handyaustausch.
14	[0:03:52.7] I: Ok also ein schriftliches Gespräch könnte man sagen.
15	[0:03:55.3] B: Ja genau. Daneben noch mit dem Vokabular gefüllt, welches sie schon sprechen kann oder ich mit Händen und Füßen versuche auch noch etwas zu vermitteln.
16	[0:04:06.2] I: Und die Übersetzung dann, die liest du auch oder hörst du die auch oder wie machst du es da?

17	[0:04:14.2] B: Ich sehe, was sie eingetippt hat, und schaue dann, was es übersetzt hat und unten steht. Es gibt Schwierigkeiten in der Übersetzung. Also das ist nicht immer so cool. Es gibt auch manchmal Missverständnisse und ich verstehe auch nicht alles, aber so im groben Rahmen, wie gesagt für Tür-und-Angel-Gespräche, reicht es.
18	[0:04:39.0] I: Das App ist Google Translate hast du gesagt, richtig?
19	[0:04:41.6] B: Ja genau.
20	[0:04:43.9] I: Und das macht ihr manchmal über 1 und manchmal über 2 Handy. Nimmst du da dein privates Handy oder hast du ein Geschäftshandy? Was für Handys nehmt ihr da? Vielleicht auch das der Eltern?
21	[0:04:55.8] B: Sie hat ihr Handy, ich glaube sie hat ein Android. Keine Ahnung genau. Früher habe ich mein privates Handy genommen, jetzt haben wir aber neu Geschäftshandys. Jetzt haben wir endlich iPhones, iPhones 15 juhuu (beide lachen). Da kann man viel besser eintippen, auf meinem alten Handy war das mühsamer. Jetzt kann man wirklich schnell und ich kann der Mutter auch das Geschäftshandy in die Hand drücken.
22	[0:05:28.9] I: Ok, super. Google Translate ist da vorinstalliert auf dem Geschäftshandy oder kannst du selbst Apps installieren?
23	[0:05:37.7] B: Nein, ich haben schon Vorgaben, was ich runterladen darf und was nicht. Dadurch, dass wir letztes Jahr gesammelt haben, welche Apps wir brauchen, wurden die jetzt aufs neue iPhone auch drauf installiert. Wir können Wünsche anbringen.
24	[0:06:00.0] I: Ok und habt ihr noch andere Übersetzungssapps vorinstalliert? Neben Google, weisst du das? Oder brauchst du nur diese App?
25	[0:06:06.0] B: Ich brauche nur diese App und ich glaube/ warte kurz/ Ich hole mein Geschäftshandy. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, gute Frage, was wir da alles draufhaben. Wir haben nicht so viel. Wir haben den iPhone Übersetzer und den Google Übersetzer.
26	[0:06:48.8] I: DeepL vielleicht?
27	[0:06:50.9] B: Nein haben wir nicht. Du hattest mir auch eine vorgeschlagen, die haben wir da auch nicht drauf. Und ich konnte sie eben noch nicht ausprobieren, aber die klang ganz gut.
28	[0:07:09.8] I: Gut, ähm/
29	[0:07:15.8] B: Was ich dir noch sagen kann, ist, dass wir den Luxus haben, dass wir Dolmetscher ohne Ende verwenden dürfen. Wir können das recht häufig in Anspruch nehmen.
30	[0:07:30.3] I: Super.
31	[0:07:34.7] B: Wir haben auch die Möglichkeit einen Dolmetscher anzurufen und er soll dann ein Telefongespräch machen.
32	[0:07:40.4] I: Ah ja. Genau vorher hast du gesagt, du brauchst es für Tür-und-Angel-Gespräche, aber nicht für mehr. Warum brauchst du es nicht für mehr? Kannst du mir da Gründe nennen?
33	[0:07:55.5] B: Ich habe jetzt explizit eine Familie im Kopf mit der albanisch sprechenden Mutter. Sie hat da so ihr Thema, welches ich ja auch kenne und da habe ich bei ihr auch schonmal Tränchen ausgelöst. Mit dem App ist es halt keine direkte Kommunikation, es ist ein Medium und ich versuche dann die Gefühle, die da ausgelöst werden, aufzugreifen mit den Infos, die ich habe. Die Infos sind aber wirklich teilweise nicht korrekt übersetzt und hat teilweise keinen Zusammenhang. Manchmal frage ich mich, ob die Mutter vielleicht nicht gut albanisch schreiben kann oder ob die App falsch übersetzt oder so. Ich weiss es dann halt nicht. Dann musst du dir irgendwelche Sachen mit ein paar Schlüsselwörtern so zusammen texten und das ist sehr mühsam. Da fehlt mir einfach so auch das Emotionale, diese emotionale, ehrliche Verbindlichkeit. Das darauf eingehen/ Es ist meistens oberflächlich, auch wenn du da auch Emotionen auslöst.

34	[0:09:03.9] I: Ja dir fehlt also so der direkte Kontakt und zudem ist die Übersetzung auch fehlerhaft oder unlogisch teilweise.
35	[0:09:12.2] B: Ja ich weiss halt nicht, wie sie schreibt, mit welcher Grammatik. Ich kriege es dann halt so rausgewürfelt. Vielleicht wäre es mit einer App besser, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe einfach diese App und manchmal bräuchte es dann Zeit sich in etwas Neues einzudenken, aber die hatte ich gerade nicht. Ich merke, dass ich da vielleicht auch mal noch ein anderes App bräuchte.
36	[0:09:39.9] I: Als du begonnen hast das App zu nutzen mit der Mama, musstest du es da einführen oder war das schon klar für sie? Wie habt ihr da gestartet?
37	[0:09:51.8] B: Ehrlich gesagt weiss ich es gar nicht mehr so genau. Ich dachte mir, dass es einfach irgendwie weitergehen muss und es ja für alles eine App gibt. Zuerst musste ich mir dann da albanisch runterladen. Es ist ja nicht einfach alles voreingestellt und ich musste das runterladen. Sie hatte das aber schon vor mir drauf und hatte mir das gezeigt. Ich glaube so war das. Ich schau schnell/ Ich habe es vorher in der Webversion gemacht und dann bin ich dann auf die App gekommen. Der Iphone Übersetzer, der ist aber begrenzt und da hatte es kein Albanisch. Da habe ich alles immer gegoogelt und dann irgendwann die App heruntergeladen.
38	[0:11:06.0] I: Ah die Iphone App hatte kein Albanisch.
39	[0:11:11.2] B: Genau, ich habe da gerade nachgeschaut. Jetzt gerade gesehen.
40	[0:11:14.5] I: Ah und daher bist du dann zu Google, da es dort die richtige Sprache gab. Ja.
41	[0:11:19.2] B: Ja ich habe viele andere Sprachen im Iphone Übersetzer, aber das nicht.
42	[0:11:26.5] I: Brauchst du noch andere Sprachen neben Albanisch?
43	[0:11:30.5] B: Ja manchmal eben Englisch. Ich habe eine norwegische Mutter und da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendeine norwegische Übersetzungsapp gibt. Aber ja/ ich mache es jetzt halt über das Englische. Ich bin da erst im letzten Jahr so reingeschlidert mit dem Translator zu arbeiten. Ich hätte manchmal etwas gebraucht für eine arabisch sprachige Familie, das wäre auch gut gewesen und Tigrinya. Das ist eine Sprache, da merke ich, dass ich die unbedingt brauche. Ich habe jetzt eine Familie mit null Deutschsprachkenntnissen und ich kann mit denen nicht kommunizieren und nicht arbeiten. Wahrscheinlich werde ich da die Zusammenarbeit beenden, da es auch aufgrund der Familiensituation und so so schwierig ist. Wir dürfen Dolmetscher engagieren, aber jede Woche geht das auch nicht. Das sprengt den kompletten Rahmen.
44	[0:12:38.3] I: Du hast gesagt, sie sind grosszügiger, aber jede Woche geht nicht. Arabisch, Norwegisch, Tigrinya hast du schon gesagt. Gibt es noch andere Sprachen, die du vermisst?
45	[0:12:54.1] B: (...) Mhm. Nein ich glaube, das wären so die Hauptsprachen. Was wirklich zugenommen hat, ist Tigrinya und Arabisch. Das sind so die, die ich im Moment habe.
46	[0:13:19.1] I: Ok und wie würdest du die Übersetzungsqualität jetzt einschätzen auf Albanisch?
47	[0:13:33.2] B: Hast du eine Skalierung?
48	I: Ja wir können sagen von 1-10 und 10 wäre alles korrekt und perfekt übersetzt.
49	[0:13:41.2] B: Ja dann würde ich sagen so 5-6 vielleicht. Also es erfüllt seinen Zweck, aber es sind schon zum Teil einfach so Brocken, die zusammengewürfelt werden, wobei ich das Gefühl habe / Ich wohne hier gerade in einer WG mit spanisch und ich weiss nicht, ob das eine korrekte Übersetzung ist, aber er scheint das zu verstehen. Wie sollst du für eine Übersetzungsapp schreiben, damit sie korrekt übersetzt? Ich denke da ist die Schwierigkeit gegeben. Ich weiss es gibt ja Apps, die wenn man redet direkt übersetzen. Ich weiss solche Projekte laufen ja im Moment ganz fest in China. Man spricht in seiner Sprache und es gibt es dann gleich in der richtigen Sprache aus, das ist natürlich eine krasse Entwicklung und ich glaube die Apps sind da noch nicht so ganz angekommen. Das braucht Zeit. Ich denke ja ebenso für Tür-und-Angel-

	Gespräche reicht das, aber wenn es tiefer geht, finde ich es kompliziert oder auch für emotionale Themen. Dann auch. Wenn es vielleicht um eine Vermittlung geht von sachlichen Informationen dann könnte ich mir das eher vorstellen, weil ich auch eh viel mit Piktogrammen, Symbolen und mit Händen und Füßen arbeite und das App dann noch dazunehmen könnte als Ergänzung. Aber es ist halt schon komplex. Meine Gespräche haben sich komplett verändert. Ich bin nicht mehr nur auf der verbalen Ebene, sondern auf vielen Ebenen unterwegs.
50	[0:15:42.6] I: Damit ihr euch irgendwie verstehen könnt.
51	[0:15:43.8] B: Ja genau.
52	[0:15:45.6] I: Wenn du jetzt etwas eingibst ins App, achtest du dich auf etwas? Machst du kurze Sätze?
53	[0:15:53.7] B: Ich versuche kurze Sätze zu schreiben. Es gelingt nicht immer. Sowieso wenn ich mit fremdsprachigen Menschen spreche, achte ich darauf kurze Sätze zu machen, ganz deutlich zu sprechen und langsam und so versuche ich das dann auch bei den Apps einzufügen.
54	[0:16:21.0] I: Wie machst du es mit Fachwörtern? Umschreibst du? Probierst du es?
55	[0:16:26.6] B: Ich breche die soweit runter, wie es geht. Jetzt in der Familie, die ich dir beschrieben habe, geht es um das Thema Autismus und inzwischen kennen sie dieses Wort, aber ich sag dann/ Sie wollen halt, dass er unbedingt in Sprache kommt und du musst das dann runterbrechen. Wenn das Kind das hätte, dann wird es schwierig sagen zu können, dass es in Sprache kommt. Diesen Satz musst du dann komplett runterbrechen. Ich glaube da sind wir in der Früherziehung sowieso gefragt so tief wie möglich runterzubrechen. So kurz und so einfach wie möglich. Das Schöne ist, was ich merke/ Wenn ich dann so schreibe, also wie wenn die dumm wären und dabei ist es nur, weil sie die Sprache nicht sprechen, überhaupt nicht, dass sie eine kognitive Beeinträchtigung hätten, sondern eine Beeinträchtigung der Kommunikation. Also und wenn man das so runterbricht, so einfach hätte ich es einfach einem Kind erklären können und das mach ich nur wegen der App, damit die korrekt übersetzt.
56	[0:18:07.3] I: Das bringt uns gerade zur nächsten Frage. Wenn du dir das perfekte Übersetzungstool wünschen könntest, was müsste das können?
57	[0:18:21.5] B: Das dürfte alles sein, was ich mir wünsche?
58	[0:18:23.3] I: Genau das ist jetzt völlig hypothetisch, dein Traumtool.
59	[0:18:32.1] B: Also ich finde es cool, wenn du wirklich das Handy in die Mitte legst. Keine Ahnung/ Es ist klar definiert und man hat vorher so Stimmeingabe gemacht und diese Person ist mit dieser Stimme und Sprache verifiziert und ich mit meiner. Es gab vielleicht Sprachvorübungen, damit man weiss/ Also das wäre sehr KI gestützt dann natürlich. Das App wüsste dann wie die Person unterwegs wäre und das selbe auch bei mir. Ich in meinem Sprachstil und dann fängst du einfach an. Sie erkennt wie du sprichst und beispielsweise durch eine Markierung wie Stopp, wird es direkt sprachlich übersetzt für die andere Person. Oder man hat einen Ohrstöpsel im Ohr, wie bei den Simultandolmetscher, damit du es sofort im Ohr hast. Dann kannst du direkt gleich weitersprechen. Dann kannst du ganz normal sprechen und es müsste natürlich eine korrekte Übersetzung sein. Aber/ Ich glaube dadurch, dass die Sprachmuster und Betonungen und Satzbildungen und Melodien so unterschiedlich sind, ist das eine ganz schöne Herausforderung.
60	[0:19:57.5] I: Es wäre toll, wenn es das irgendwann geben würde.
61	[0:20:03.0] B: Ich glaube die sind schon recht weit da in China.
62	[0:20:04.8] I: Es gibt aktuelle viele Entwicklungen in diese Richtungen. Meistens ist dann die Frage, wie gut es wirklich schon ist. Trotz den aktuellen Schwierigkeiten und der einfachen Sprache, an die du denken musst, würdest du dieses App weiterempfehlen? Oder nicht?

63	[0:20:21.7] B: Dadurch, dass ich keine anderen kenne und verwende, würde ich sagen: Ja kannst du machen, aber ist so mittelmässig. Wie ich gesagt habe unter dem Vorbehalt, dass ich noch keine anderen verwendet habe.
64	[0:20:46.3] I: Ein Thema, welches auch momentan wieder grösser ist, ist der Datenschutz. Machst du dir dazu Gedanken bei der Nutzung?
65	[0:20:58.0] B: Tatsächlich schon, daher bin ich froh, dass wir jetzt ein Geschäftshandy haben. Da ist es für mich ganz klar, das hat unser Dienst installiert und nicht ich. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel Whats App haben und mir ist Datenschutz sehr gross und sehr wichtig, aber ich weiss, dass es anders gelebt wird. Ich finde es schwierig so Sprachapps, es soll nichts gespeichert werden und nur für den Moment sein. Mir ist Datenschutz mega wichtig, mega, mega. Ich setze für den Namen nur ein D. bei Daniel und kürze das dann so ab. Bei Whats App ist es schwierig, weil es halt einfach normal ist bei uns. Die Eltern haben das unterschrieben.
66	[0:22:16.9] I: Ja das Whats App ist bei vielen ein Thema.
67	[0:22:20.6] B: Ich habe da kein gutes Gefühl dabei, aber es ist halt einfach so.
68	[0:22:21.6] I: Weissst du, was mit den Daten passiert im Google Translate?
69	[0:22:29.9] B: Es ist halt Google und Google sammelt natürlich Daten, um seine Plattform auszubauen. Das ist das Grundproblem, was ich damit habe. Google verstärkt so seine Monopolstellung, es hat gute Dienste. Auch Google Maps funktioniert einfach am besten. Alles was öfters benutzt wird, hat natürlich auch mehr Daten zur Verfügung und kann somit immer weiter ausbauen. Ja. Ich weiss nicht was sie mit den Daten letztendlich machen. Die werden sicherlich für irgendwelche Sachen verwendet. Für die eigenen Verbesserung oder für Drittanbieter. Ich weiss nicht, ob die auch persönliche Daten irgendwo festhalten.
70	[0:23:44.5] I: Beim Google Translate kann man bei einem vorhandenen Konto den Verlauf löschen. Sagt dir das etwas?
71	[0:23:52.9] B: Ja aber ich bin mir nicht sicher, ob dass / Also ja man kann den Verlauf löschen, aber ist es das dann wirklich gewesen? Ich habe gar kein Konto auf dem Geschäftshandy. Also von daher, weiss ich nicht genau, was tatsächlich da gespeichert wird.
72	[0:24:25.9] I: Also ich fand es auch schwierig herauszufinden. Sie geben sehr schwammig Auskunft, wenn man versucht sich einzulesen und darüber mehr herauszufinden. Gerade bei Google. Das Einzige was sie sagen, dass man den Verlauf löschen kann. Ich bin aber auch nicht 100% überzeugt, dass dann alles weg ist.
73	[0:24:47.2] B: Also ich weiss nicht, ob du die Datenschutzerklärung durchgelesen hast. Da steht ja einiges drin. Aber wer liest das schon? Meistens sind ja dann nur so 2-3 Zeilen relevant, die man finden muss, wo dann steht, was sie verwenden. Bei Facebook ist das gleich.
74	[0:25:27.1] I: Dadurch, dass dein Dienst diese App auf euer Geschäftshandy geladen hat, kannst du dich wie rausnehmen vom Gefühl her?
75	[0:25:34.4] B: Ja ich fühle mich nicht verantwortlich. Ich gehe trotzdem selber vorsichtig damit um. Bei Whats App habe ich es aber aufgegeben.
76	[0:25:46.8] I: Da hast du kapituliert.
77	[0:25:54.2] B: Ich sagen den Familien, dass sie mir Fotos direkt per Email schicken können, aber die machen das halt nicht.
78	[0:25:58.4] I: Jetzt haben wir schon fast über alles gesprochen. Nochmals eine hypothetische Frage. Nachdem Interviewaufruf haben sich nur wenige gemeldet, was natürlich viele Gründe haben kann, aber ich habe auch den Eindruck, dass noch nicht so viele Früherziehende mit Übersetzungsapps arbeiten. Was

	denkst du? Was könnten Gründe sein, dass es nicht oder noch nicht genutzt wird? Warum es noch nicht so Einzug gehalten hat?
79	[0:26:34.0] B: Wen hast du denn alles gefragt?
80	[0:26:36.7] I: Für das Interview meinst du?
81	[0:26:38.4] B: Ja.
82	[0:26:40.2] I: Also alle deutschsprachigen Dienste und alle aktuell Studierenden haben wir angeschrieben.
83	[0:26:47.5] B: Ok, cool. Ich dachte nur so unsere Klasse. Warum? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin jetzt/ Ich würde jetzt sagen, dass ich das erste Mal an meine Grenzen gekommen bin sprachlich und gleichzeitig gemerkt habe, dass die Mutter so eine Bereitschaft hat. Ich denke wenn dein Gegenüber eine Bereitschaft zeigt, dann hast du auch nochmal mehr Mut dich damit auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, wie du da in Kontakt kommen kannst. Jetzt bei dem Vater, der kaum ein Wort Deutsch spricht und wo ich weiss das Kind kommt im Sommer in die Schule, da kann ich einfach nicht. Da weiss ich nicht, ob es eine Hemmschwelle ist. Meine Elternarbeit hat sich in den letzten Jahren ziemlich radikal verändert und ich versuche die Eltern so auf verschiedenen Ebenen anzusprechen und zusammen zu arbeiten. Ich denke auch das ist etwas, was wachsen muss, also dass es Einzug erhält. Ich glaube auch nicht jeder ist technikaffin und hat da vielleicht eine Hemmschwelle und lädt sich dann vielleicht lieber ein Dolmetscher ein, was ja grundsätzlich auch in Ordnung ist. Ich denke so/ Ich habe sonst keine grosse Erklärung dazu. Ich denke es ist auch neu und braucht vielleicht auch Zeit sich reinzudenken. Zeit ist auch ein Grundproblem. Du musst dich da reinarbeiten und wenn die eine App die eine Sprache nicht hat und dann musst du wieder umlernen und überlegen. Du musst sehr kreativ sein in deiner Vermittlung von Inhalten und das erfordert Aufwand und so auch mehr Zeit und diese Zeit hast du nicht, die ist dir nicht immer gegeben. Gestern hat eine Kollegin Marte Meo Review auf Englisch gemacht und das kostet auch Zeit. Ich denke der Faktor Zeit und eine Art befremdlich und die Motivation des Gegenübers, das spielt alles eine Rolle. Wie sehr bist du bereit zu investieren.
84	[0:29:49.1] I: Ja es braucht ja auch die Elternseite.
85	[0:29:53.0] B: Genau wollen sie überhaupt? Und dann kommen noch die kulturellen Unterschiede dazu und welches Verständnis haben sie. Ist es im Dolmetschergespräch gelungen unsere Arbeit zu erklären und ihren Anteil aufzuzeigen in diesem ganzen Setting? Letztens hatte der fremdsprachige Vater gehen wollte, obwohl die Absprache war, dass er in der Förderung dabei ist. Da habe ich ihm gesagt, dass er bleiben muss.
86	[0:30:34.3] I: Ist er geblieben?
87	[0:30:36.3] B: Ja, aber dann frage ich mich wie sinnhaft das ist.
88	[0:30:42.9] I: Super, danke dir. Gibt es sonst noch etwas, was dir gerade durch den Kopf schwirrt, was du gerne noch sagen wolltest zu diesem Thema?
89	[0:30:56.6] B: Also ich glaube, was sehr gut geholfen hat, ist für mein Empfinden, dass der Einzug von Visualisierungen passiert ist. Dadurch durch die Visualisierung bist du ein bisschen kreativer in deiner Mitteilung geworden. Dann reicht es vielleicht mit Händen und Füßen nicht, aber dann hast du noch die Bilder und da wäre auch eine App noch gut. Obwohl manchmal stört sie auch den Gesprächsfluss. Mit Metacom hat man ja so viele Möglichkeiten. Ich habe viele meiner Sachen jetzt mit Piktos bestückt für Elterngespräche. Ich denke das ist so der Schlüssel, wenn man Grafiken noch mit einer praktikablen App verbinden könnte. Das wäre eine geile Sache.
90	[0:32:23.2] I: Das du beides nutzt. Visualisierung, ein gutes App und deine Mimik und Gestik um deine Mitteilung zu vermitteln.
91	[0:32:35.2] B: Dass es verschiedene Sprachen gibt, wird sich ja wohl nicht ändern. Das wird vielleicht sogar mehr werden. Die Wege kürzer machen und noch mehr Brücken schlagen.
92	[0:32:51.9] I: Das ist doch ein schönes Abschlussbild mit den Brücken. Danke dir vielmals.

J Transkript Interview G

1	[0:00:00.0] Interview G, I=Interviewende, B=Befragte
2	[0:00:00.9] I: Das erste was ich dich fragen möchte, ist wie viele Jahre du schon in der Früherziehung arbeitest.
3	[0:00:14.4] B: (...) 2 Jahre habe ich 2008, 2009 gearbeitet. Danach bin ich weg. Seit 2016 bin ich jetzt wieder in der Früherziehung, das macht/
4	[0:00:41.1] I: 2 Jahre und dann noch seit 2016, also 8.
5	[0:00:45.1] B: Das macht etwas 10 Jahre.
6	I: Genau, ok, und welche Sprachen sprichst du noch mit den Eltern neben Deutsch?
7	[0:00:50.3] B: Nur Deutsch und Portugiesisch. Oder wenn Eltern spanisch sprechen, dann spreche ich auch portugiesisch.
8	[0:01:02.1] I: Ok und wie alt bist du?
9	[0:01:02.9] B: 57.
10	[0:01:11.3] I: 57 ok. Genau, diese Angaben sammle ich von allen. Ich möchte herausfinden, wie und ob die Übersetzungsapps schon gebraucht werden. Welche Apps? In welchen Situationen? Gerne kannst du einfach ein bisschen berichten, wie das bei dir so angefangen hat und ich werde dann manchmal nachfragen.
11	[0:01:37.7] B: Das hat angefangen bei mir, weil ich viele Sprachen der Familien nicht kann. Zum Beispiel bei Leuten aus dem Kosovo. Wenn Jemand aus der Familie schon Deutsch spricht, dann kann ich dort mal nachfragen oder irgendwie bei einer Familie war immer die Schwägerin dabei und sie hat gerade nebenan gewohnt. Aber es gibt Familie da ist die Mutter oder Vater alleine zu Hause und es gibt keine Möglichkeit um etwas zu besprechen. Manchmal finde ich es aber sinnvoll Sachen zu besprechen oder zu erzählen, was das Kind gemacht hat. Viele Mütter kommen und fragen: Wie war M.? Gut? Sie wollen wissen, wie es gewesen ist und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich dann nur so mit dem Daumen nach oben zeigen kann und gut sage. Aber was war dann gut? Darum habe ich dann manchmal ins App geschrieben. Aber das Schreiben finde ich so unangenehm und es geht so lange und wenn ich etwas falsch schreibe, dann ist die Übersetzung noch schlimmer. Dann habe ich gemerkt, dass ich da beim Mikrofon auch sprechen kann. Es ist natürlich nachher eine schreckliche Stimme, so ein Roboter, der da spricht, aber so kann ich wenigstens sagen, was das Kind gemacht hat. Wir haben das gespielt und das gemacht oder warum musste es weinen und wie gehe ich damit um. Es ist für mich eine Form von Sicherheit schaffen für die Familie. Das App welches ich nutze ist Google Translate mit dem Mikrofon. Das finde ich mega cool. Manchmal auch zum lesen von Sachen.
12	[0:04:14.2] I: Ah so scannen mit der Kamera?
13	B: Ja aber das ist mega unangenehm, je nach dem wie man die Kamera positioniert.
14	[0:04:19.6] I: Ah dann ist es komisch von der Anzeige her?
15	[0:04:22.4] B: Ja und das andere was ich schon gebraucht habe (...) Ich habe es glaube ich gar nicht mehr. Also eigentlich Google Translate.
16	[0:04:42.7] I: Ok. Du hast vorher gesagt, dass du jeweils reinsprichst via Mikrofontaste. Die Mamas hören sich die Übersetzung dann an oder lesen? Oder Beides?
17	[0:04:52.4] B: Beides. Jenachdem wie ich an diesem Tag fit bin beim Bedienen (lacht). Jetzt ist es einfacher, früher war alles voller Text bei der Eingabe und so unübersichtlich. jetzt ist es viel einfacher, ganz klar, wie es präsentiert wird. Vor 2 Jahren war das noch anders.
18	[0:05:31.6] I: Ok. Die Mamas sprechen auch rein?

19	[0:05:38.3] B: Ja, die reden auch.
20	[0:05:39.0] I: Bei deinem Handy?
21	[0:05:41.2] B: Jenachdem, was einfacher ist. Wenn sie ein Handy hat und es kennt. Aber meistens 1 Handy.
22	[0:05:54.1] I: Dein privates Handy?
23	[0:05:59.9] B: Ja.
24	[0:06:14.0] I: Beim Google Translate kannst du ja so wie Unterhaltung einstellen, kennst du das? Hast du das gesehen? Dann kannst du direkt 2 Sprachen/
25	[0:06:37.5] B: Ja genau, das brauche ich. Manchmal / Also immer wenn ich kann, teste ich ein bisschen. Ich frage Jemanden der Deutsch kann in der Familie und sage etwas ins App und frage dann, ob die Übersetzung brauchbar ist. Jetzt habe ich eine Familie, da spricht die Mutter nur tamil und der Vater kann Deutsch. Da habe ich ihn dann gefragt. Vieles in der Förderung, das ist das Kind, wo du dabei warst, muss ich der Mutter erklären und sagen. Ich war mir nicht sicher, ob sie es versteht und wie die Übersetzung war. Der Vater hat dann gesagt, dass nicht alles perfekt sei, aber man so ungefähr verstehen kann. Halt nur ungefähr, da habe ich mir gedacht, dass ist schwierig. Mit ganz klaren Anweisungen geht es wohl, aber nicht grosse Erklärungen warum und wieso.
26	[0:08:07.4] I: Und jetzt wenn du es brauchst, dann machst du extra kurze Sätze?
27	[0:08:16.1] B: Ja und mit dieser Mutter, wenn ich schreibe, habe ich da gar keine Zeit mit diesem Kind und muss wirklich arbeiten, dann schreibe ich manchmal nachher ein SMS. Also die Übersetzung kopiere ich ins SMS. Dann hat sie es schriftlich und kann es zu Hause noch lesen in Ruhe. Also ich sende das dann schriftlich. Auch sonst Sachen, die ich wichtig finde, die schicke ich ihr dann noch, dass sie das weiss.
28	[0:09:21.0] I: Dann schickst du es extra noch. In der Förderung brauchst du es um etwas zu erklären oder erzählen und wie machst du es beispielsweise bei Berichten?
29	[0:09:33.9] B: Berichte von mir?
30	[0:09:36.0] I: Ja, Standortbestimmung zum Beispiel.
31	[0:09:40.7] B: Das habe ich einmal gemacht. Nur ein Abschlussbericht, eine Standortbestimmung wäre zu viel. Der Abschlussbericht ist kompakter. Es war eine A4 Seite und da habe ich für das Gespräch den Text schon auf albanisch gehabt und ihnen hingelegt und immer gesagt, dass es vielleicht nicht ganz korrekt ist und wenn etwas komisch ist oder nicht gut dann sollen sie es bitte sagen. Dann haben wir da alles mit dem Handy so versucht den Abschluss zu machen.
32	[0:10:24.4] I: Und hat es geklappt?
33	B: Ja sie konnte das lesen und hat gesagt: "Jaja M. so und M. so". Mit dieser Familie hatte ich das wirklich viel gebraucht.
34	[0:10:37.6] I: Wenn du jetzt den Google Translate brauchst bei einer Familie, wie erklärst oder zeigst du das?
35	[0:10:45.6] B: Die sind 100x besser als ich. Ich komme manchmal zu ihnen und sage, helf mir. Also die helfen mir, ich muss da nix erklären. Die können das besser als ich, vor allem die Jungen. Ich habe eine Mutter, da habe ich den Eindruck für sie ist das ganz weit weg, aber der Rest kann das super. Es ist nicht schwierig, dass besser zu können als ich (lacht).
36	[0:11:29.6] I: Wann sind Momente, in denen du sagst: Nein da brauche ich das App jetzt nicht und benötige einen Dolmetscher?
37	[0:11:33.7] B: Grundsätzlich immer.

38	[0:11:39.5] I: Also eigentlich hättest du immer lieber Dolmetscher?
39	[0:11:41.3] B: Ja, aber / Also für mich ist das eine Notlösung. Es ist schön um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Wöchentlich etwas mitteilen können, ein bisschen Kommunikation. Es ist keine Lösung. Auch dort, wo ich das Abschlussgespräch mit dem App machte, da war alles sehr kurz und knapp gehalten, da ich kein Anrecht mehr hatte auf einen Dolmetscher. Ich hatte schon alles gebraucht und es sind nur 3h pro Jahr bezahlt. Da habe ich gesagt, entweder nichts oder das mit dem App. Ihre Schwägerin konnte auch nicht, die war nicht mehr da.
40	[0:12:39.8] I: Dann musstest du so.
41	[0:12:42.2] B: Ja dann musste ich. Aber sonst denke ich braucht es wirklich Dolmetscher. Ich bin eigentlich auch überhaupt nicht Fan, dass Elternteile gegenseitig übersetzten. Das ist heikel, die sind nicht Profis, aber das passiert immer wieder, wenn es nichts anderes gibt, auch bei mir. Das App ist wirklich eine Notlösung. Wenn ich eine Note geben würde für das Übersetzten mit dem App/
42	[0:13:21.0] I: Ja das wollte ich dich sowieso noch fragen, wie du die Übersetzungsqualität einschätzt.
43	[0:13:23.8] B: Eine 3. (lacht)
44	[0:13:26.8] I: Besser als nichts, aber auch nicht gut.
45	[0:13:28.3] B: Genau, nein nicht gut. Es ist nicht menschlich. Auch wenn es spricht, dann ist es monoton. Ich finde lesen noch besser als die Sprachausgabe, dann kannst du es für dich selbst intonieren, wenn du es liest. Ich finde es auch heikel, es kann schwierige Situationen geben.
46	[0:14:06.6] I: Hattest du in dem Fall schon schwierige Situationen aufgrund der Übersetzung?
47	[0:14:08.8] B: Nein, also ja/ manchmal/ Keine schwierige Situation in dem Sinn, aber einmal hatte ich mit einer spanischen Mutter, die so ein schwieriges schnelles spanisch sprach, hatte ich so viel geredet und ich wollte immer alles verstehen, da sie viel Mühe hatte ihr. Ich musste mit ihr sprechen und wollte alles verstehen. Dann habe ich, wenn ich es nicht verstanden habe, habe ich dann gesagt: schreib mir, was du meinst, damit ich lesen kann. Lesen verstehe ich besser. Schreib bitte für mich. Dann habe ich mir jeweils das Spanische und das Portugiesische angezeigt und angeschaut oder auch wenn ich ihr geschrieben habe, habe ich es immer auf beide Sprachen gesendet. Ich musste immer sagen, aha, auf Spanisch klingt es mehr wie ein Vorwurf und sie hat das auch so verstanden. Ich musste immer sagen, wie ich das gemeint habe. Das hatte aber auch mit ihr zu tun, sie hat sehr oft gedacht, dass man ihr einen Vorwurf macht. Ich musste mir immer überlegen, wie ich das schreibe, damit sie es richtig versteht. Ich wollte beispielsweise ihren Mann nicht loben, es war schwierig, aber er hat auch gute Sachen gemacht, wenn ich mich mit ihm ausgetauscht habe. Dann habe ich ihn bestärkt und die Frau hat das immer aus dem Konzept gebracht. Wenn ich den Mann lobte, war es für sie automatisch eine Kritik an ihr.
48	[0:16:45.1] I: So diese Feinheiten waren schwierig.
49	[0:16:51.6] B: Ja genau. Auch wenn wir Deutsch-Deutsch geredet hätten, wäre es schwierig gewesen und so mit der Übersetzung war es doppelt schwierig. Ich denke wirklich es ist nur für ganz konkrete Sachen.
50	[0:17:17.5] I: Dann sprichst du auch weniger, weil es so schwierig ist?
51	[0:17:22.0] B: Genau. Ja.
52	[0:17:24.0] I: Wenn dich jetzt jemanden fragen würde, würdest du das App trotzdem weiterempfehlen?
53	[0:17:30.5] B: Ja wie gesagt besser als nichts. Ich kenne auch keine anderen. DeepL hatte ich auch mal, der war auch noch gut. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen besser ist.
54	[0:17:56.7] I: Ein bisschen präziser.
55	B: Ja genau.

56	[0:17:58.5] I: Aber er hat halt weniger Sprachen im Angebot. Dort hast du auch geschrieben und gesprochen?
57	[0:18:04.9] B: Nein nur schriftlich.
58	[0:18:05.9] I: Ok nur schriftlich. Welche alle Sprachen brauchst du oder hast du schon gebraucht?
59	[0:18:15.4] B: Tamil, viel Tamil. Eben Spanisch. Albanisch natürlich noch. Vielmals auch noch aus Marroko, wie heisst das? Arabisch.
60	[0:18:49.0] I: Ok, gibt es Sprachen/
61	[0:18:52.7] B: Ah und Eritrea.
62	[0:18:54.1] I: Ok immer mit Google Translate.
63	[0:19:00.3] B: Also es gibt natürlich auch Sprachen, die gar niemand kennt. Etwas mit Uru. Ich weiss nicht mehr. Ich muss nach schauen, wie die heisst.
64	[0:19:26.5] I: Von welchem Land dann? Uruguay?
65	[0:19:29.4] B: Nein nein. Ah und Farsi brauchte ich auch noch oft und da war es ganz wichtig und ich hatte auch keine andere Wahl, als ganz persönlich mithilfe der App etwas zu sagen. Das war eine Situation von Gewalt in der Familie und ich durfte es niemandem sagen und konnte sicher keine Dolmetscher mitnehmen und da musste ich es mit dem App machen.
66	[0:20:18.7] I: Farsi hat es gehabt?
67	[0:20:21.8] B: Ja.
68	[0:21:25.8] I: Gab es auch schon Sprachen, die du gebraucht hättest und nicht gefunden hast?
69	[0:21:27.0] B: Nein. Also nur für diese andere spezielle Sprache Oromo gab es das nicht.
70	[0:21:42.3] I: Von wo?
71	[0:21:43.6] B: Etwas afrikanisches. Es gibt nur 1 Mann, der für die ganze Bevölkerung, die hier wohnt, übersetzt und er hat nie Zeit.
72	[0:21:58.4] I: Krass. Ok. Noch nie gehört diese Sprache. Immer bei diesen Apps schwingt auch das Thema Datenschutz mit. Machst du dir dazu Gedanken bei der Nutzung?
73	[0:22:22.3] B: Also was ich mache, ist grundsätzlich nur die Initialien zu verwenden oder ich rede vom Kind oder ihm oder er. Zwar wenn ich spreche, dann mache ich das nicht.
74	[0:22:43.2] I: Dann sagst du den Namen im Mündlichen?
75	[0:22:43.3] B: Ja.
76	[0:22:46.8] I: Sonst ist es halt auch so unnatürlich.
77	[0:22:50.1] B: Ja. Ich weiss es nicht, ich habe mich nicht genau informiert, was da beim Google bleibt und was nicht. Ich glaube den Eltern ist es auch nicht bewusst.
78	[0:23:08.0] I: Sie brauchen das App sowieso um durch den Alltag zu kommen. Ja. Dann habe ich noch eine hypothetische Frage. Wenn du dir jetzt das perfekte Übersetzungsapp wünschen könntest, was müsste das alles können? Was fehlt dir jetzt noch?
79	[0:23:38.4] B: Vor allem Intentionen verstehen und das emotionale der Sprache verstehen und wiedergeben können.
80	[0:23:46.7] I: So die Stimmung auch?

81	[0:23:51.1] B: Ja genau. Vorallem auch ja, dass es nicht so plakativ ist. Ich nutze für mich selbst ganz viel Chat GPT. Ich muss immer auf Deutsch schreiben und es kommt manchmal nicht so wie ich will und ich finde das Wort nicht. Dann schreibe ich den Satz auf Portugiesisch in Chat GPT und meistens, es ist wirklich schwierig, ist es nicht das was ich sagen will, aber manchmal finde ich dann da ein Wort, welches nur im richtigen Kontext da dann kommt. So ist es für mich und meine Arbeit auch wichtig und mit diesem Chat, ich glaube die Übersetzung sind zwar auch von Google/ Wenn ich ein Mail schreibe, dann schreibe ich es immer dort rein und sagte Bitte übersetzten. Ich bin ganz freundlich mit dem Chat. Ich finde die Übersetzungen sind gut. Ich habe das Gefühl, ich weiss nicht, ob es nur in meine Kopf ist, aber ich habe dein Eindruck, dass es dort ein bisschen mehr Sinn hat in den Übersetzungen, nach Sin sucht. Es ist ein Gefühl von mir. Irgendwann habe ich auch gehört es ist das gleiche wie Google.
82	[0:25:51.4] I: Das weiss ich gerade auch nicht. Es scheint dir ein bisschen besser, besser als im Handy?
83	[0:26:00.6] B: Ja eventuell ist es nur subjektiv. Ich habe das Gefühl es sucht nach Ideen und dem Thema. (Ab 26.25 bis 28.24 wurde auf Wunsch der Befragten nicht transkribiert)
84	[0:28:21.3] I: Ok, dann machen wir weiter, wo sind wir stehen geblieben? Ah alles was du dir wünschen würdest, nicht nur die Wörter zu übersetzen, sondern den Sinn zu beachten.
85	[0:28:34.2] B: Den Sinn verstehen.
86	[0:28:37.6] I: Die Thematik, der Kontext in dem man ist. Wie ist es mit Fachwörtern? Schreibst du schon gar nicht? Da ist zu wenig Vertrauen da?
87	[0:28:51.7] B: Ja, es ist sonst schon schwierig genug, so: Heute haben wir mit dem Auto gespielt. Oder: Morgen komme ich nicht. Für solche Sachen.
88	[0:29:07.0] I: Für Organisatorisches?
89	[0:29:09.9] B: Ja genau.
90	[0:29:11.0] I: Dann habe ich noch eine letzte Schlussfrage. Auf den Interviewaufruf haben sich nicht so viele gemeldet, das kann natürlich viele Gründe haben. Ich habe schon etwas den Eindruck, dass noch nicht so viele diese Apps nutzen. Hast du Vermutungen oder Ideen, warum einige Frühererziehende solche Apps nicht oder noch nicht brauchen?
91	[0:29:45.5] B: Vertrauen.
92	I: Das sie diesen Apps nicht trauen.
93	[0:29:48.7] B: Ja ich glaube das ist sehr/ Also ich traue dem auch nicht.
94	[0:29:52.0] I: Nicht trauen, weil es zu schlecht übersetzt oder auch wegen dem Datenschutz?
95	[0:29:54.8] B: Ich denke Beides. Viele sind da sehr heikel und/ Ich denke (...)
96	[0:30:11.6] I: Respekt das App zu nutzen?
97	B: Ja. Und es ist auch nicht, also jetzt bin ich etwas drin, aber am Anfang war es schwierig. Ich und eine Frau waren 5-10 Minuten da, um herauszufinden, wo ich das Mikrofon finde. Jetzt ist es besser, am Anfang war das Layout anders. Mit einer Mutter, die arabisch sprach, sind wir beide da gesessen und ware genau gleich kompetent, nämlich nicht kompetent. (lachen). Aber es war so cool, wir waren da zusammen und haben es versucht.
98	[0:30:58.2] I: Da gab es auch eine Verbindung.
99	B: Genau. Wir waren genau gleich und manchmal war es so schwierig, wenn es nicht richtig funktionierte und ich bin nicht so versiert. Es braucht dann zu viel Zeit, das ist auch ein Punkt. Jetzt ist es viel logischer, einfacher mit dem Google Translate. Aber früher war da alles voller Text, so vor 5 Jahren war die Maske so unübersichtlich. Jetzt ist es viel einfacher. Ich glaube aber es ist schon auch das Vertrauen, sagt es

	überhaupt das Richtige? Wenn du die Sprache Null verstehst, dann hast du keine Kontrolle. Etwas was ich schon erlebt habe, war dass ich es einer Frau gab zum lesen und dann hatte sie so Mühe um das zu lesen und ich dachte, sie kann vielleicht gar nicht lesen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sie schon lesen kann, aber es war irgendwie komisch übersetzt. Es kann sein, dass eine Person Mühe hat mit der eigenen Sprache zu verstehen, Mühe damit hat Situationen zu verstehen auch wenn man es immer wieder erklärt.
100	[0:32:52.5] I: Das es dann irgendwie zu schwierig ist für diese Person?
101	B: Genau. Es ist ungefähr/ Es ist öfters auch so, wie mit den Kindern, die wir betreuen. Sie sind sehr interessant und haben vielleicht Schwierigkeiten sich zu organisieren. Du denkst, dass das so ist, weil sie es vielleicht nicht verstanden haben, dabei haben sie eine Organisaitonsthematik, die sie nicht mitbringen und sind noch in einem fremden Land. Andere Mütter oder Väter, die so wenig Deutsch sprechen, die aber immer wissen, wann ich komme und sich gleich melden, falls ich verspätet komme. Da merke ich für solche Personen nützt die App, aber für andere nicht. Es kommt auf die Familie an. Es gibt auch Familien, die Deutsch sprechen udn da klappt nichts. Was war die Frage?
102	[0:34:20.0] I: Warum die Einen die Apps noch nicht so nutzen?
103	[0:34:23.3] B: Ja ich glaube, dass ist wirklich das Vertrauen.
104	[0:34:30.3] I: Gut, danke. Von meiner Seite her haben wir alle Fragen durch. Hast du noch etwas im Kopf, was du gerne sagen möchtest?
105	[0:34:44.6] B: Nein, ich finde es cool, dass du das machst, weil es ist eine Möglichkeit besser zu kommunizieren, aber das mit dem Datenschutz, da mache ich mir nicht so Gedanken, aber das sollte ich.

K exemplarischer Auszug: Codierung im Interview C

	1	[0:00:00.0] Interview C, I= Interviewende, B= Befragte
	2	I: Danke, dass ich dich interviewen darf. Zuerst möchte ich einige demografische Angaben erheben, die vielleicht für die Auswertung interessant sein könnte. Zuerst möchte ich wissen, wie viele Jahre Berufserfahrung du schon hast?
	3	[0:00:20.0] B: In der Früherziehung?
	4	[0:00:23.0] I: Ja genau, sorry
	5	[0:00:25.3] B: Ich bin im 5. Jahr.
	6	[0:00:27.2] I: Danke, welche Sprachen sprichst du noch neben Deutsch?
eigene Sprachen	7	[0:00:30.5] B: Ich rede Italienisch, Französisch, Spanisch und Englisch.
	8	[0:00:35.6] I: oh wow.
eigene Sprachen	9	[0:00:37.4] B: Und Gebärdensprache muss ich jetzt lernen für die Arbeit.
	10	[0:00:39.1] I: Ah genau, spannend. Und wie alt bist du?
	11	[0:00:44.0] B: 32
	12	[0:00:45.3] I: Ok, genau das sammle ich einfach von allen. Dann würde ich dich gerne ein bisschen erzählen lassen, wie es dazu gekommen ist, dass du Übersetzungsapp nutzt und welches du brauchst? Gerne kannst du einfach erzählen.
	13	[0:01:06.6] B: Der Name des Apps habe ich dir geschrieben, ähm/
..Yandex	14	[0:01:09.0] I: Ja, Yandex war das App.
..Yandex	15	[0:01:11.7] B: Genau, tatsächlich brauche ich dieses App in nur einer Familie, die diesen Übersetzer schon nutzte vor mir. Ich muss sagen es ist jetzt das erste Jahr, in dem ich mittlerweile mit 2 Familien mit Übersetzungsapps arbeite. Es braucht einen solchen Übersetzer, da ich sonst jedesmal einen Dolmetscher haben müsste. Ja ich glaube früher hatte ich einfach Familien mit Sprachen, die ich sprechen konnte, wo wir uns irgendwo gefunden haben. Die eine Familie, dort arbeite ich mit der Mutter, der Vater ist nicht zu Hause, spricht ausschliesslich türkisch und das kann ich nicht. Weil sie jetzt schon dsa zweite Jahr in der Schweiz sind und es trotzdem immer wieder Situationen gibt, in der sie sich nicht verständigen kann, hat sie angefangen mit dieser App Gespräche zu übersetzen und ich habe es eigentlich noch gut gefunden. Jetzt habe ich gerade neu noch eine Familie, wo ich mit dem Übersetzer
Nutzungseinstieg dolmetschende Personen		
Nutzungseinstieg		
Nutzungseinstieg		

1/11

Nutzungseinstieg	}	arbeite. Sie sind aus der Ukraine. Sie sind auch zusätzlich noch gehörlos, es geht um die Sprache, aber auch die Schrift.
		16 [0:02:32.4] I: Stimmt, die ist im Ukrainischen auch anders als unsere.
..Google Translate	[17 [0:02:33.8] B: Ganz genau und das ist für mich noch eine Hürde mehr und dort habe ich jetzt mit Google Translate begonnen zu arbeiten.
		18 [0:02:48.7] I: Um bei Google Translate zu bleiben, sprichst du rein oder schreibst du rein? Wie nutzt du es?
..Eingabe und Ausgabe ..Google Translate Positive Erfahrung negative Erfahrung / Zweifel	[19 [0:02:57.7] B: Ich spreche meistens rein, es geht einfach schneller und ja / Ich kontrolliere es immer, weil es schreibt ja mit, Das finde ich super, dass man so kontrollieren kann, weil manchmal merke ich wenn ich Namen erwähne oder automatisch ein Kürzel nutze, dass es fürs Handy unklar ist.
		20 [0:03:33.7] I: Ok dann siehst du gerade, was das App schreibt. Und die Familie liest es dann, wenn du sagst sie sind gehörlos?
..Eingabe und Ausgabe	[21 [0:03:36.4] B: Ja genau.
		22 [0:03:38.9] I: Sie können es dann in der ukrainischen Schrift lesen auf Google Translate.
..Google Translate	[23 [0:03:40.4] B: Ganz genau, ja.
		24 [0:03:44.3] I: Und das andere App, Yandex bei der anderen Familie? Habt ihr es dort mündlich gemacht oder welche Kanäle habt ihr genutzt?
..Yandex ..Eingabe und Ausgabe Negative Erfahrung / Zweifel	[25 [0:03:53.3] B: Da sprechen wir beide mündlich rein. Ich lese es und manchmal ergänze ich es. Ich finde es viel praktischer seit man reinsprechen kann. Ich bin nicht so schnell beim Schreiben und dann stockt es. Bis ich es eingetippt hätte, ist das Kind schon irgendwo und die Situation vielleicht ganz eine andere, darum finde ich es praktisch. Was halt sein muss, es muss etwas ruhig sein und wenn ein Kind gerade schreit, dann geht es nicht. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit manchmal, wenn man spricht. Meistens machen wir es mündlich.
		26 [0:04:37.4] I: Ihr sprecht beide rein und lasst ihr dann auch das App sprechen oder lest ihr das Übersetzte?
..Eingabe und Ausgabe	[27 [0:04:43.7] B: Jenachdem, ein bisschen beides, was gerade passt. Ich muss sagen, ich finde es meistens praktischer zu lesen. Manchmal spricht es, wenn ich noch nicht zuhöre, darum finde ich lesen praktischer.

<p>..Eingabe und Ausgabe Vorgaben vom Dienst ..Yandex</p>	<p>28</p>	<p>[0:05:06.9] I: Wenn du es brauchst, brauchst du es über dein Privat- oder Geschäftshandy oder nutzt du das Handy der Eltern?</p>
<p>Nutzungseinstieg</p>	<p>29</p>	<p>[0:05:13.5] B: Ich habe ein Geschäftshandy und brauche das zum Übersetzen. Aber was ich nicht kann auf dem Geschäftshandy sind weitere Apps herunterladen. Das heisst, das ich manchmal das private Handy dabei habe, beispielsweise für Yandex. Das habe ich nicht auf dem Geschäftshandy. Aber die Eltern haben es auch und es ist ja meistens so, dass sie das App nicht nur bei mir brauchen, sondern in vielen Situationen. Sie sind fast versierter als ich, weil sie es so oft brauchen.</p>
<p>..Google Translate ..Yandex Nutzungseinstieg</p>	<p>30</p>	<p>[0:05:55.1] I: Dann bist du über die Eltern zum Yandex App gekommen?</p>
<p>..Google Translate ..Yandex Nutzungseinstieg</p>	<p>31</p>	<p>[0:06:01.5] B: Nein ich habe das wirklich nicht gekannt und es hat sich so angeboten. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, was die Vor- und Nachteile sind vom einen zum anderen. Es funktionieren beide und mir ist wie wichtig, was die Eltern schon kennen zu nutzen, dann bleiben wir bei dem.</p>
<p>..Google Translate</p>	<p>32</p>	<p>[0:06:20.5] I: Das stimmt ja dann oft auch für ihre Sprache. Je nach Sprache ist auch das eine oder andere App besser. Ich hatte Yandex auch nicht gekannt bis du es mir im Erstkontakt geschrieben hast. Eines, dass man in der breiten Masse nicht so kennt.</p>
<p>..Google Translate</p>	<p>33</p>	<p>[0:06:37.5] B: Nein gar nicht, sonst / was ich immer gehört habe, ist Google Translate, welches ich auch privat nutze. Ich weiss nicht wieso sie genau diese App nutzen, es wäre möglich, dass es genau auf türkisch gut funktioniert oder sie sonst gute Erfahrungen damit gemacht haben.</p>
<p>..Google Translate Nutzungseinstieg ..Anzahl Handys</p>	<p>34</p>	<p>[0:07:02.2] I: Google Translate brauchst du für das Ukrainische. Warum hast du von Yandex gewechselt? Gibt es da kein Ukrainisch?</p>
<p>..Google Translate Nutzungseinstieg ..Anzahl Handys</p>	<p>35</p>	<p>[0:07:09.8] B: Das war weil meine Vorgängerin, die zuerst bei dieser Familie war dieses App schon genutzt hat, also Google Translate. Sie hat mir gesagt, wie sie mit den Eltern kommuniziert hat und ich habe das dann übernommen. Ich habe gedacht, dass kennen sie schon. Ich mache es dann meistens über das Handy der Mutter, sie kann es gut bedienen. Aus diesem Grund habe ich dann auf diese App gewechselt.</p>
	<p>36</p>	<p>[0:07:37.5] I: Und auf dem habt ihr Übersetzungsapps drauf? oder nicht?</p>
	<p>37</p>	<p>[0:07:43.8] B: Nein noch nicht. Ich glaube in einem weiteren Schritt wäre es spannend. Bei unserem Klientel ist wenn eine Sprachbarriere da ist allermeistens der Grund die Gehörlosigkeit.</p>

Wir haben auch hörende Eltern, die kein Deutsch können, aber vielleicht eine andere Sprache sprechen, die ich auch beherrsche. Aber auf jeden Fall können schon viele deutsch und sprechen aber halt in Gebärdensprache. Was dort ein Vorteil ist, ich kann schnell reden und sie können es dann lesen, wenn sie Deutsch verstehen.

38 [0:09:04.1] I: Dann brauchst du es auch auf Deutsch, für solche, die gehörlos sind. Also dass du reden kannst und das App verschriftlicht es gleich und die Eltern können es lesen, wenn du es nicht gebärden kannst?

39 [0:09:16.7] B: Ja bis jetzt habe ich / Ich kann die Gebärdensprache genug gut, um mit ihnen zu sprechen. Was wir haben ist vom Schweizerischen Gebärdenbund so eine Webseite, da kann man das Wort eingeben und dann kommt ein Video mit der Gebärde.

40 [0:09:33.5] I: Ah dann brauchst du eher das.

41 [0:09:38.3] B: Ja genau, wenn man sich sonst nicht verständigen kann.

42 [0:09:46.0] I: Ich muss schnell schauen, über was wir schon gesprochen haben. Bei diesen beiden Familien, in denen du die Apps nutzt, in welchen Situationen oder Gesprächen brauchst du die Übersetzerapps?

43 [0:10:06.0] B: Also ich brauche es bei den Familien zuhause. Wenn wir ein externes Gespräch haben, zum Beispiel bei einem Akkustiker, dann nehme ich ein Dolmetscher mit. Wenn ich nach Hause gehe, ist es auch eine Kostenfrage. Ich kann nicht immer ein Dolmetscher haben. Ich finde es ist auch für die Beziehung etwas anderes. Wenn man ein Vis-a-vis hat, das mit einem spricht, statt dass man in einem Dreieck über den Dolmetscher in Kontakt ist. Das sind Gespräche entweder in der Förderung selber, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App.

44 [0:11:06.9] I: Also auch um ganze Berichte zu besprechen?

45 [0:11:11.0] B: Meistens schon. Eigentlich haben wir wie nur 3x pro Jahr ein Dolmetscher zu Gute und es sind so viele externe Termine und dann brauche ich das dort.

46 [0:11:25.2] I: Dann musst du die gut sparen.

47 [0:11:27.7] B: Genau, es ist schon so, dass wenn die Kinder da sind und du ein ganzer Bericht besprechen musst, dann geht es extrem lange. Da wäre natürlich schon/ Wenn ich denke da wär jemand, der übersetzt, dann könnte ich ich nachdem ich erzählt

dolmetschende Personen

Positive Erfahrung

..Beratung

..Auskunft Förderung

..Bericht besprechen

dolmetschende Personen

Negative Erfahrung / Zweifel

dolmetschende Personen

<p>dolmetschende Personen</p> <p>Positive Erfahrung</p> <p>dolmetschende Personen</p>	<p>dolmetschende Personen</p> <p>Positive Erfahrung</p> <p>egative Erfahrung / Zweifel</p> <p>dolmetschende Personen</p>	<p>..Auskunft Förderung</p> <p>..Tür-und-Angel-Gespräche &</p> <p>Positive Erfahrung</p> <p>Negative Erfahrung / Zweifel</p>	<p>habe und die beiden reden, rasch schauen, ob das Kind etwas braucht oder überlegen, wie ich das nächste erklären kann. Es ist eine Unterstützung, wenn noch jemand da ist. Aber in der anderen Situation finde ich es eigentlich recht angenehm mit den Eltern alleine. Die Eltern haben zu mir eine andere Beziehung, sie kennen mich schon, als zu einer anderen externen Person, die dann zum Übersetzen kommt. Auch bei den Berichten sind es teilweise heikle Gespräche, schwierige Dinge, die man anspricht und ich finde mit einem Dolmetscher weiss ich auch nicht genau was passiert, natürlich nehme ich an, dass er richtig übersetzt, aber die ganze Mimik etc, wenn ich jemandem in die Augen schaue und etwas erzähle ist mit dem Dolmetscher nicht gleich da. Das eine ist das Reden und das andere das Gegenüber beobachten. Daher ist es mir manchmal noch lieber mit dem App.</p> <p>48 [0:12:39.2] I: Fühlst du dich den Eltern näher über das App als über den Dolmetscher?</p> <p>49 [0:12:45.4] B: Ganz genau. Was/ Sicher. Nachteil finde ich, dass es manchmal schwierig ist zu wissen, was die andere Person genau verstanden hat, oder? Ich kann reinsprechen, ich kann es auf deutsch lesen und kontrollieren und es wird wohl schon in etwa stimmen. Aber manchmal sind die Feinheiten wichtig, gerade wenn es heikle Themen sind. Und bei einem Dolmetscher habe ich einen Menschen hier, der nicht nur den Satz hört, sondern auch versteht, was ich meine und das finde ich bei Sprachen noch wichtig. Im Deutschen sagt man es auf eine gewisse Art und je nach Sprache würde man es anders formulieren.</p> <p>50 [0:13:39.4] I: Hast du das Gefühl es gibt oft Übersetzungsfehler oder Verständigungsschwierigkeiten über das App mit den Eltern?</p> <p>51 [0:13:47.0] B: (...) Es kommt ein bisschen drauf ein. Bei einfachen Themen, wie Terminen abmachen oder einfachen Erklärungen, warum das Kind etwas macht, dann funktioniert es tiptop. Ich habe ja auch einen Menschen mir gegenüber, der die gleiche Situation sieht. Wenn es um Emotionen geht oder um Erklärungen von etwas, das in der Vergangenheit war oder um grössere Ereignisse, die nicht so konkret sind, dann finde ich es schwieriger. Ich kann es nicht überprüfen, aber anhand der Mimik und der Reaktion weiss ich dann manchmal nicht, was jetzt angekommen ist. Da fühle ich mich etwas ohnmächtig.</p> <p>52 [0:14:42.5] I: Wenn du das Gefühl hast, dass das Gegenüber es wohl nicht so ganz richtig verstanden hat oder es vielleicht komisch übersetzt worden ist, probierst du es dann nochmals anders zu sagen oder gehst du weiter?</p> <p>53 [0:14:56.4] B: Doch, wenn ich merke, dass es wichtig ist, dass sie mich verstehen, dann versuche ich es schon nochmal. Aber ich denke es kennt ja jeder, wenn dir jemand etwas erzählt und du hast</p>
---	--	--	--

es nicht ganz verstanden, dann fragst du vielleicht mal nach. Wenn du es immer noch nicht so ganz verstanden hast, dann tendiert man doch dazu einfach "jaja" zu sagen, weil es auch unangenehm ist. Und ich befinde mich oft etwas in der Balance zwischen, das müssen sie jetzt wirklich verstehen und ihnen nicht das Gefühl zu geben, ich nehme sie und ihre Antwort nicht ernst. Wenn sie ja sagen und ich das Gefühl habe ich muss es doch nochmals sagen.

Negative Erfahrung / Zweifel

- 54 [0:15:37.8] I: Der Grad zwischen Verständnis oder wollen sie einfach, dass es weitergeht, weil es gerade schwierig zu verstehen ist.
- 55 [0:15:45.9] B: Ja und du möchtest ja die Eltern nicht bevormunden. Es ist ja irgendwie auch peinlich, wenn ich selber mal ja sage und eigentlich menschlich haben es alle verstanden, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Dann sagt man einfach ja und es ist unangenehm dann, wenn jemand fragt: Hast du es wirklich verstanden? und dann muss man zugeben nein. Das ist wie im Privaten okay, aber bei der Arbeit, wenn du sowieso schon die Professionelle bist, die die Sprache kann, die sich auskennt in der Entwicklung der Kinder und und und/ Dann kommst du noch mit dem. Es ist mir wichtig, dass sich die Eltern wohlfühlen und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig.
- 56 [0:16:34.7] I: Wenn du mit den Eltern Berichte besprichst, scannst du diese dann? Also kennst du diese Funktion? Da übersetzt es gleich den Bericht. Oder sprichst du wirklich ins App und schaut so den Bericht mit ihnen an?
- 57 [0:16:49.7] B: Ich kenne diese Funktion, ich habe sie noch nie benutzt. Meistens schicke ich den Eltern den Bericht vor dem Besprechen. Dann haben sie schon Zeit den Bericht anzuschauen und später mir Fragen zu stellen. Ich merke, dass wenn ich den Bericht bespreche, sind sie vielleicht überrumpelt und die Fragen kommen erst später. So ist es mir recht, wenn sie den Bericht schon in Ruhe anschauen konnten. In diesen Fällen können sie auch schon mit Jemandem, der die Sprache kann oder mit dem Handy Sachen übersetzten und dann kommen sie schon mit Fragen. Dann kennen sie schon den Inhalt und die Struktur vorher und können Fragen stellen. Plus oft nutze ich dann noch Bilder, wenn ich weiß es ist schwierig mit der Sprache. Verschiedene Bilder zu Motorik, Sprache, was auch immer/ Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, aber warum nicht.
- 58 [0:17:58.8] I: Mit der letzten Person, die ich gesprochen habe, hat sie eben erzählt, dass sie diese Funktion oft braucht, um Berichte oder kurze Hinweise oder Anleitungen zu scannen.
- 59 [0:18:04.2] B: Ich bin manchmal ein bisschen ein Dinosaurier bei solchen Sachen und nutze es viel später als alle anderen. Eigentlich ist es noch schlau, du bringst mich da auf eine gute Idee.

..Bericht besprechen

		60	[0:18:14.0] I: (beide lachen) Vielleicht mal testen, ich nutzte es auch noch nicht. In diesen Berichten gibt es ja auch immer viele Fachwörter, wie machst du es da mit dem übersetzen? Brichst du diese runter oder gibst du sie ins App und schaust, wie die Reaktion ist?
.Umgang Fachwörter & Sprache	}	61	[0:18:31.4] B: Ich breche sie meistens herunter, weil ich die Sorge habe, dass es sonst nicht verstanden oder missverstanden wird. So wie ich das verstehe, hat die App ja vor allem Wörter drin, die oft genutzt werden und oft übersetzt werden und ich gehe davon aus, dass unser Bereich jetzt nicht so oft übersetzt wird. Schon im Deutschen gibt es Leute, die einige unserer Fachwörter nicht kennen und da denke ich mir, dass es unwahrscheinlich ist, dass das App das richtig macht. Ich kann es ja auch nicht überprüfen und daher umschreibe ich es dann meistens.
..Google Translate		62	[0:19:17.5] I: Ok, und welche Sprachen/ Also türkisch und ukrainisch, das hast du eigentlich schon gesagt. Hast du sonst Familien mit Sprachen, die du nachher nicht gefunden hast im App? Gibt es Sprachen, die du vermisst?
..Google Translate genutzte Sprachen	}	63	[0:19:36.1] B: Nein, es ist ja für mich noch recht neu, dass ich das mache. Ein Traum wäre natürlich, dass ich reinsprechen könnte und jemand gebärdet dann. Das wäre natürlich/ Aber das wär ja die Nische der Nische und das sehe ich jetzt nicht als realistisch kurzfristig. Es ist trotzdem eine Minderheit die bei uns wohnt und oftmals an die Grenzen kommt. Der Vorteil ist, dass man immer schreiben kann. Aber wie bei uns geht hören schneller als lesen ist auch schauen schneller als lesen. Das wäre glaub etwas ein ferner Traum von mir.
Wunschapp	}	64	[0:20:19.6] I: Das soll man doch auch haben. Das bringt uns gerade zur nächsten Frage. Wenn du dir das perfekt Übersetzungstool wünschen könntest, was bräuchte das? Gebärdensprache hast du jetzt schon genannt, was hättest du sonst noch gerne? Was müsste es haben, damit du es immer nutzen würdest und Vertrauen hättest?
Wunschapp	}	65	[0:20:40.1] B: (...) schwierige Frage. Das Beste wär, wenn ich es überprüfen könnte.
		66	[0:20:58.7] I: Wüsste man wirklich, dass es richtig übersetzt. Das was jetzt manchmal noch schwierig einzuschätzen ist.
		67	[0:21:08.2] B: (...) Sonst kommt mir spontan gerade nichts mehr in den Sinn.
		68	[0:21:11.6] I: Das ist ok. (beide lachen)
Wunschapp	}	69	[0:21:16.5] B: Es wäre noch/ Ich glaube es hat ein Vorteil, dass es

Wunschapp	}	<p>verschiedene Apps gibt, gleichzeitig wenn es nur 1 gäbe, würden es mehr Menschen nutzen und dann wäre das Tool wohl viel besser, weil es viel mehr Übung hätte. Vielleicht ist es jetzt auch noch recht neu und später kristallisiert sich eine App heraus, die besser ist, das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass eines auch irgendwann so gut ist, dass man dem vertrauen kann.</p>
	}	<p>70 [0:21:57.7] I: Die beiden Apps, die du jetzt kennst, würdest du sie weiterempfehlen? Wenn dich jetzt jemand fragen würde.</p>
..Weiterempfehlung	}	<p>71 [0:22:07.1] B: Doch. Wie gesagt bis jetzt kann ich noch nicht sagen, welches App ich mehr empfehlen würde. Ich denke Google Translate ist besser, ich kann mir vorstellen, dass es mehr Leute benutzen. Vom Anderen haben die meisten noch nie gehört und das benutzen sicher weniger. Sie funktionieren gut. Die meisten Gespräche verlaufen doch recht geschmeidig. Doch unbedingt, ich bin eigentlich voll Fan davon. Manchmal scheut man sich ein bisschen so mit dem Handy und den Kindern, aber eigentlich ist es so toll, dass es das gibt und ich nicht dahstehe und nur mit Händen und Füßen irgendwie versuche etwas zu erklären. Also/ja/</p>
..Google Translate	}	
..Yandex	}	
Positive Erfahrung	}	
Positive Erfahrung	}	<p>72 [0:22:57.3] I: Musstest du diese Apps einführen, also dass du jetzt damit arbeitest oder eben sie kannten das schon?</p>
Nutzungseinstieg	}	<p>73 [0:23:05.2] B: Ja sie kannten das schon. Ich habe es sicher wie / wie soll ich sagen. Ich benutzte es seit dem ersten Mal und bei beiden Fällen kam es eigentlich von ihnen, da sie es nicht nur bei mir brauchen. Es gibt ja viele Leute, die nich türkisch oder ukrainisch sprechen können. Weil sie es schon kannte, war es klar. Ich fordere es manchmal ein, wenn ich merke, dass die Mutter ja sagt, aber es war gar keine Ja oder Nein Frage. Dann sage ich, bitte nutzen wir das Handy und nachher ist es gut. Manchmal ist es ein bisschen eine Scham oder Hilflosigkeit, wenn die Eltern denken, jetzt muss ich das schon wieder übersetzen und oft entschuldigen sie sich dann auch. Es ist gut haben wir die Möglichkeit mit diesen Apps.</p>
Positive Erfahrung	}	
	}	<p>74 [0:24:12.8] I: Dann ermutigst du sie, es zu nutzen.</p>
	}	<p>75 [0:24:15.1] B: Genau.</p>
	}	<p>76 [0:24:16.8] I: Ja. Von den Dolmetschern haben wir auch schon kurz gesprochen. Du hast gesagt für die offiziellen Gespräche habt ihr jeweils einen Dolmetscher und für andere Gespräche zwischen dir und den Eltern brauchst du eigentlich nie ein Dolmetscher?</p>
dolmetschende Personen	}	<p>77 [0:24:34.0] B: Sehr selten. In einer Situation, wo es sehr emotional war, hatte ich dann einen Dolmetscher bestellt. Eben einfach wegen dieser Überprüfbarkeit / Es war die Diagnose ganz frisch und für die Eltern ganz schwierig und da hatten wir das Gefühl, dass es besser ist, wenn wir das in einem ruhigen, geschützten</p>

- dolmetschende Personen
- 78 [0:25:12.9] I: Nicht noch via Maschine, wenn es eh schon schwierig ist.
- dolmetschende Personen
- 79 [0:25:13.6] B: Ja genau. Ich fand, dass ich nicht möchte, dass irgendetwas falsch ankommt oder falsche Hoffnungen aufkommen, die es manchmal gibt. Es sollte ganz klar sein, was die Diagnose ist und was das heisst. Da habe ich ein Dolmetscher bestellt. Aber meistens ist es nicht so emotional und dann reicht für mich das App.
- 80 [0:25:42.7] I: Wenn du jetzt unbeschränkt einen Dolmetscher haben könntest, würdest du es dann öfters nutzen? Wir haben vorher über diese 3h gesprochen. Rein hypothetisch/
- 81 [0:25:58.4] B: Nein ich würde glaube ich wirklich beim Handy bleiben. Es ist immer wieder eine neue Person, die als Dolmetscher dazukommt, die in den Raum kommt, auch für das Kind. Für das Kind ist es nicht klar, darf ich mit dieser Person spielen oder nicht. Die Dynamik ist dann anders. Ich finde auch die Beziehung jetzt mit den Eltern, wenn wir uns bemühen uns zu verstehen, dann arbeiten wir daran und mit dem Dolmetscher bricht das ein bisschen, dann haben wir dieses Dreieck. Ja daher würde ich Zuhause eher beim Handy bleiben. Weiterhin ausserhalb sehr gerne eine Dolmetscher, da finde ich es eine gute Sache.
- Positive Erfahrung
- Datenschutz
- 82 [0:26:51.0] I: Auch ein Thema, dass man immer wieder hört bei diesen Apps ist der Datenschutz. Wenn man ein solches App zum übersetzten braucht, machst du dir da Gedanken?
- Datenschutz
- 83 [0:27:09.4] B: Nein, ehrlich gesagt nein. Aber es sind ja wirklich meistens Themen vom Alltag, wo man eine Situation beschreibt und anschaut und nicht sensible Daten. Auch beim Bericht besprechen wir den Inhalt und schauen nicht die Daten zur Familie an. All das was geschrieben ist, ist in den meisten Fällen ja kein Name oder eine Nummer zum Kind. Es geht um den Inhalt, denn wir besprechen. Es stimmt schon es ist eine App und es ist nicht nur in deinen Händen oder nur in diesem Raum. Ja/ Ich glaube solange es nicht wirklich die heiklen Daten sind, ist es nicht so schwierig. Aber es ist sicher ein wichtiges Thema, dass man im Hinterkopf haben muss. Das man sich achtet, wenn man es am Geschäftshandy macht, dass man eine geschützte App nutzt.
- Datenschutz
- 84 [0:28:26.7] I: Hast du von deinem Dienst Vorgaben bezüglich Datenschutz?

Vorgaben vom Dienst

85 [0:28:32.7] **B:** Nein haben wir nicht für diese Apps. Also wir haben schon Vorgaben (lacht), gute Vorgaben zum Datenschutz und nutzen beispielsweise Whats App nicht mehr. Aber diesbezüglich nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommen wird, wenn es viele nutzen. Es ist doch noch relativ neu und ich bin sicher, dass wird mehr und mehr kommen, wenn es gut funktioniert. Es ist eine gute Sache. Meistens macht man am Anfang ein bisschen irgendwie und später merkt man, dass man nochmals genauer hinschauen muss.

86 [0:29:23.4] **I:** Zum Abschluss, vieles haben wir schon besprochen. Hast du Vermutungen warum andere Früherziehende keine solche Übersetzungsapps nutzen? Oder vielleicht noch nicht brauchen?

87 [0:29:44.2] **B:** ist das so?

88 **I:** Ja es einfach so, dass wir recht wenig Rücklauf hatten auf den Interviewaufruf und daher habe ich den Eindruck, dass es wohl noch nicht oft genutzt wird. Ich habe dann auch selber überlegt, was Gründe sein könnten und wollte auch dich fragen.

Hypothesen Nichtnutzung

89 [0:30:04.0] **B:** Ou (...). Entweder ist es, weil es noch sehr neu ist oder auch / Ich weiss jetzt nicht, ich habe auch viele Familien bei denen ich in die Förderung gehe und die Eltern sagen nur Hallo und danach bin ich mit dem Kind am Arbeiten. Ich schaue fest, mir ist es wichtig, dass die Eltern zumindest einen Teil der Förderung dabei sind, wenn es geht. Aber natürlich für Hallo und Guten Tag da braucht man kein App. Ich denke jenachdem wie man arbeitet oder welche Familien man begleitet, braucht es das gar nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke effektiv sind es natürlich für mich nicht die ersten Familien, die nicht Deutsch können. Früher waren sie dann einfach dabei oder sie waren in einem anderen Raum. Das ist ja immer ein bisschen Thema in unserem Beruf. Es heisst ja immer ganz stark, dass man mit den Eltern sein soll und sie empoweren soll und die Realität sieht ehrlicherweise nicht immer so aus.

Hypothesen Nichtnutzung

Hypothesen Nichtnutzung

90 [0:31:22.4] **I:** Es ist nicht immer so einfach die Eltern einzubeziehen.

91 [0:31:23.3] **B:** Ja. Es hat auch ein kultureller Aspekt, wie spielt man mit Kindern oder wie/ Was ist die Rolle der Eltern in der Erziehung, dies ist recht unterschiedlich. Manchmal bringt es nicht so viel, wenn ich da erkläre und / ich will nicht sagen das Interesse ist nicht da ist, aber wenn es nicht gemacht wird oder dann muss ich auch ein bisschen schauen, was Sinn macht. Wenn klar ist, ich komme einfach und arbeite mit dem Kind und gehe wieder, dann braucht man nicht so viel Sprache. Ich denke wir sind auch kein Beruf indem Informatik so wichtig ist. Auch ich gehe nicht ständig schauen, was es neues gibt. Vielleicht brauchen wir auch noch etwas Zeit, bis wir wissen wie es geht und uns trauen diese

Hypothesen Nichtnutzung

Hypothesen Nichtnutzung

Hypothesen Nichtnutzung

Möglichkeit zu nutzen.

- 92 [0:32:30.7] I: Hast du sonst noch etwas zu diesem Thema, das wir noch nicht angesprochen haben und du gerne noch erzählen möchtest? Dann hätten wir dafür noch Zeit.
- 93 [0:32:48.4] B: (...) Nein ich habe alles erzählt. Eben ich habe noch nicht so viel Erfahrung.
- 94 [0:33:03.6] I: Gut dann vielen Dank dir und ich stoppe die Aufnahme.

L exemplarischer Auszug: Codierung zum Bereich Situationen

Situationen > Tür-und-Angel-Gespräche & Organisatorisches

Morgen komme ich nicht. Für solche Sachen.

I: Für Organisatorisches?

B: Ja genau.

Interview_G: 87 - 89 (0)

Für ernsthafte Gespräche nutzte ich das nicht. Also wirklich so für Tür-und-Angel-Gespräche.

Interview_F: 11 - 11 (0)

aber so im groben Rahmen, wie gesagt für Tür-und-Angel-Gespräche, reicht es.

Interview_F: 17 - 17 (0)

da wollte ich den Ersttermin abmachen und habe übersetzt

Interview_E: 13 - 13 (0)

Sei es Logoanmeldung oder SPL

Interview_E: 27 - 27 (0)

Grundsätzlich finde ich ist es so für Tür-und-Angel-Gespräche super. Weisst du, wenn man organisatorisches hat, beispielsweise unser Eltern - Kind - Treffen und dann fragt sich mich: "Ist es am Donnerstag" und ich sage: "Ja". Dann finde ich ist es sehr gut einsetzbar. Unkompliziert und praktisch/ Für längere Gespräche würde ich es nicht nutzen.

Interview_D: 9 - 9 (0)

Aber für kurze, organisatorische Sachen oder für brennende Antworten find ich es gut.

Interview_D: 23 - 23 (0)

Ja also ich finde schon möglichst nur Organisatorisches besprechen, da habe ich nicht so bedenken.

Interview_D_teil2: 3 - 3 (0)

Bei einfachen Themen, wie Terminen abmachen oder einfachen Erklärungen, warum das Kind etwas macht, dann funktioniert es tiptop.

Interview_C: 51 - 51 (0)

Ob Fragen da sind, ob Dinge unter der Woche aufgefallen sind, die sie noch besprechen möchten, ja so. Auch Administratives, wie konnten sie mit der Logopädie Kontakt aufnehmen oder ist der Kinderarzt auf sie zugekommen. Relativ einfache Konversation halt, man kommt nicht richtig in die Tiefe finde ich.

Interview_B: 23 - 23 (0)

daher sind es wirklich so die einfachen Sachen, die ich so mit ihnen kommuniziere.

Interview_B: 27 - 27 (0)

Situationen > Beratung

Wenn es vielleicht um eine Vermittlung geht von sachlichen Informationen dann könnte ich mir das eher vorstellen, weil ich auch eh viel mit Piktogrammen, Symbolen und mit Händen und Füßen arbeite und das App dann noch dazunehmen könnte als Ergänzung. Aber es ist halt schon komplex.

Interview_F: 49 - 49 (0)

Aber wenn es nur ein wenig darum geht etwas zu erklären oder eine Situation zu erklären, warum wir was machen. Dann brauchen wir es immer, das geht nicht auf Englisch, da ist die Grenze ziemlich schnell erreicht und sie sagt dann auch ohh und nimmt gleich das Handy.

Interview_E: 27 - 27 (0)

Oder wenn ich etwas frage oder wenn ich etwas mit ihr besprechen muss. Sei es Logoanmeldung oder SPL oder ich habe ihr auch von einer Schwimmgruppe erzählt und dass sie da einfach hingehen kann usw. Das geht auch alles via App.

Interview_E: 27 - 27 (0)

Es hat auch oftmals funktioniert bei Sachen, wo ich anfangs dachte, dass es schwierig wird oder/ Wir haben schon / Gerade als ich ihnen so erklärt habe, was der SPL macht und was das ist und so. Dann brauchte es schon etwas Zeit für den Austausch, aber es ging dann. Wenn ich das App nicht gehabt hätte, dann hätte ich sicher einen Dolmetscher gebraucht, weil sonst würde das nicht gehen.

Interview_E: 61 - 61 (0)

auch, dass sie mich etwas Fragen könne, wenn sie beispielsweise erziehungsspezifische Frage haben. Dann finde ich es sehr praktisch. Es ist auch immer verfügbar und praktisch in der Anwendung sage ich mal. Ich muss eh nichts machen, nur reinsprechen und lesen (lacht)

Interview_D: 9 - 9 (0)

Das sind Gespräche entweder in der Förderung selber, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App.

Interview_C: 43 - 43 (0)

Ich muss immer überlegen, wie mache ich einfache Sätze damit mich die App gut versteht und sauber übersetzt und dann muss ich auch schnell überlegen, beispielsweise wollte ich erklären, dass es schwierig ist mit den digitalen Medien. Fernsehen ist schlecht für ihr Kind - ganz einfach formuliert und dann machen sie grosse Augen und fragen, ja was heisst den das. Und so ist die Kommunikation sehr schleppend, man ist nicht so spontan, man muss immer überlegen, was man schreibt und dann warten, wie es ankommt. Es gibt dann eine Antwort und man merkt, sie haben es nicht richtig verstanden.

Interview_B: 25 - 25 (0)

Ich habe so Merkblätter gemacht, wo die wichtigsten Punkte der Sprachentwicklung stehen und das kann ich jetzt für diese Familie brauchen oder auch für eine Familie aus der Schweiz. Ich kann es einfach hinlegen und sie können das Handy mit dem App darüber halten. Und sonst

wäre es unglaublich aufwendig und ich müsste Zuhause alles nochmals ausdrucken und laminieren und herstellen für diese Sprache und so können sie es abfotografieren im Moment und dann haben sie es für sich dabei. Das finde ich sehr praktisch.

Interview_B: 63 - 63 (0)

Situationen > Bericht besprechen

Nur ein Abschlussbericht, eine Standortbestimmung wäre zu viel. Der Abschlussbericht ist kompakter. Es war eine A4 Seite und da habe ich für das Gespräch den Text schon auf albanisch gehabt und ihnen hingelegt und immer gesagt, dass es vielleicht nicht ganz korrekt ist und wenn etwas komisch ist oder nicht gut dann sollen sie es bitte sagen. Dann haben wir da alles mit dem Handy so versucht den Abschluss zu machen.

Interview_G: 31 - 31 (0)

Das sind Gespräche entweder in der Förderung selber, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App.

Interview_C: 43 - 43 (0)

In diesen Fällen können sie auch schon mit Jemandem, der die Sprache kann oder mit dem Handy Sachen übersetzten und dann kommen sie schon mit Fragen. Dann kennen sie schon den Inhalt und die Struktur vorher und können Fragen stellen. Plus oft nutze ich dann noch Bilder, wenn ich weiss es ist schwierig mit der Sprache. Verschiedene Bilder zu Motorik, Sprache, was auch immer

Interview_C: 57 - 57 (0)

Situationen > Formulare ausfüllen

I: Braucht ihr beim DeepL auch diese Funktion bei der man etwas scannen kann?

B: Ja genau, das haben wir auch schon. Bei diesen Anmeldungen oder wenn sie sonst etwas bekommen vom Amt, dann geht es auch immer über das.

Interview_E: 30 - 31 (0)

Und bei dieser App ist es noch gut, wenn ich Merkblätter mitbringe, können sie wie das Telefon darüber halten und vorzu übersetzen.

Interview_B: 15 - 15 (0)

auch wenn Formulare da waren, die man ausfüllen musste

Interview_A: 13 - 13 (0)

Habe ich auch schon gemacht, gerade mit dieser türkischsprachigen Familie, wo es wichtig war, dass es vorwärts geht, da ich dieses Kind auch relativ spät erst zugewiesen bekommen habe und es nachher in den Kindergarten kam. Und da war es ja wirklich wichtig, dass man diese Fristen einhält und dann kann man nicht noch Wochen warten bis der Vater Zeit hat. So habe ich dann mit ihr schon so Formulare ausgefüllt mit ihr gemeinsam und daneben immer wieder erklärt und es braucht dann aber, wenn man eine Stunde Zeit hat um das Kind zu fördern, ist diese Stunde dann eigentlich vorbei für das Übersetzen, da es extrem viel Zeit braucht bis das Hin und Her, dieser Schritt, noch gemacht ist

Interview_A: 27 - 27 (0)

irgendwann habe ich dann auch gefunden, wenn ich es nicht finde, haben vielleicht die Eltern, die auch sonst Dokumente für sich übersetzen müssen einen anderen Scanner. Ich habe jetzt auch eine andere Familie aus Griechenland und sie übersetzen es gleich selber.

Interview_A: 55 - 55 (0)

Situationen > Auskunft
Förderung

Manchmal finde ich es aber sinnvoll Sachen zu besprechen oder zu erzählen, was das Kind gemacht hat. Viele Mütter kommen und fragen: Wie war M.? Gut? Sie wollen wissen, wie es gewesen ist und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich dann nur so mit dem Daumen nach oben zeigen kann und gut sage. Aber was war dann gut? Darum habe ich dann manchmal ins App geschrieben.

Interview_G: 11 - 11 (0)

mit dieser Mutter, wenn ich schreibe, habe ich da gar keine Zeit mit diesem Kind und muss wirklich arbeiten, dann schreibe ich manchmal nachher ein SMS. Also die Übersetzung kopiere ich ins SMS. Dann hat sie es schriftlich und kann es zu Hause noch lesen in Ruhe. Also ich sende das dann schriftlich. Auch sonst Sachen, die ich wichtig finde, die schicke ich ihr dann noch, dass sie das weiss.

Interview_G: 27 - 27 (0)

Auch bei Spielsituationen, wenn ich etwas erkläre warum, wieso ich etwas mache.

Interview_E: 27 - 27 (0)

Das sind Gespräche entweder in der Förderung selber, wenn ich erklären möchte, was ich mit dem Kind mache oder warum das wichtig ist oder kommentieren, wenn die Mutter etwas macht, was ich beobachtet habe oder für Gespräche über Berichte oder wenn es um Beratung geht. Bei all diesen Sachen brauche ich die App.

Interview_C: 43 - 43 (0)

Bei einfachen Themen, wie Terminen abmachen oder einfachen Erklärungen, warum das Kind etwas macht, dann funktioniert es tiptop.

Interview_C: 51 - 51 (0)

Ich wollte ihr trotzdem erzählen, was ich so mache mit dem Kind oder was wichtig ist oder was ich sehe

Interview_A: 13 - 13 (0)

Ja meistens schon in der Stunde, weil für so Formulare ist es sehr aufwendig.

Interview_A: 27 - 27 (0)

M Infoblatt analoge Version

**Übersetzungsapps als
Hilfsmittel in der
Beratung von
fremdsprachigen
Familien**

*Leporello im Rahmen
der Masterarbeit von
Katja Brunner*

Frühling 2024

Tipps zur Nutzung:

- Falls die Eltern schon eine App nutzen, empfiehlt es sich, die gleiche zu verwenden. Die Handhabung ist ihnen so schon bekannt und für die Sprache der Familie wahrscheinlich passend.
- Am besten schreibt oder spricht man kurze, einfache Sätze in die App.
- Um Zeit zu sparen, kann die Eingabe mündlich erfolgen. Die App verschriftlicht die mündliche Eingabe jeweils.
- Keine Namen nennen (Datenschutz)
- Fachwörter umschreiben, da die Übersetzungsapps damit oft noch überfordert sind
- Scan-Funktion für Schriftliches nutzen (wie amtliche Formulare)
- Bei heiklen oder komplexen Themen eine dolmetschende Person anstelle der App vorziehen

GOOGLE TRANSLATE

<https://translate.google.com/intl/de/about/>

- grosse Auswahl an Sprachen
- dialogischer Modus (d.h. es braucht keine Umstellung, wenn die Sprachrichtung wechselt)
- gratis
- mit Google Konto Übersetzungsverlauf löscher, ansonsten unklare Datenverwendung

DEEPL

<https://www.deepl.com/translator>

- schneidet in Tests bezüglich Präzision gut ab
- Nur ca. 30 Sprachen
- nicht dialogisch
→ am einfachsten 2 Geräte nutzen
- gratis
- DeepL Pro Version schützt Daten sicher (kostenpflichtige Version)

Say Hi

<https://www.sayhi.com/de/translate/>

- Wird laut der Befragung in der Praxis noch nicht genutzt
- grosse Auswahl an Sprachen
- sehr einfache Bedienung
- visuell ansprechender dialogischer Modus
- gratis
- Datensammlung /-verwendung unklar

Erkenntnisse aus Befragung:

Alle interviewten HFEs würden ihre genutzte Übersetzungsapp weiterempfehlen. Einfache Kommunikation wird möglich und die Beziehung zu den Eltern gestärkt. Terminabsprachen, Tür- und Angel-Gespräche, Hinweise und Beobachtungen zur Förderung und der aktuellen Situation sowie einfache Beratung gelingt. Google Translate wird am meisten genutzt, gefolgt von DeepL. Bei diesen beiden wird die Übersetzungsqualität als mittelmässig eingeschätzt. Alle berichteten von positiven und negativen Erfahrungsmomenten.

dialogischer Modus – Say Hi App:

N Infoblatt digitale Version

Übersetzungsapps als Hilfsmittel in der Beratung von fremdsprachigen Familien

Übersicht entstanden im Rahmen der Masterarbeit von Katja Brunner – Frühling 2024

Tipps zur Nutzung:

- Falls die Eltern schon eine App nutzen, empfiehlt es sich, die gleiche zu verwenden. Die Handhabung ist ihnen so schon bekannt und für die Sprache der Familie wahrscheinlich passend.
- Am besten schreibt oder spricht man kurze, einfache Sätze in die App.
- Um Zeit zu sparen, kann die Eingabe mündlich erfolgen. Die App verschriftlicht die mündliche Eingabe jeweils.
- Keine Namen nennen (Datenschutz)
- Fachwörter umschreiben, da die Übersetzungsapps damit oft noch überfordert sind
- Scan-Funktion für Schriftliches nutzen (wie amtliche Formulare)
- Bei heiklen oder komplexen Themen eine dolmetschende Person anstelle der App vorziehen

GOOGLE TRANSLATE

<https://translate.google.com/intl/de/about/>

- grosse Auswahl an Sprachen
- dialogischer Modus (d.h. es braucht keine Umstellung, wenn die Sprachrichtung wechselt)
- gratis
- mit Google Konto Übersetzungsverlauf löscher, ansonsten unklare Datenverwendung

DEEPL

<https://www.deepl.com/translator>

- schneidet in Tests gut ab bezüglich Präzision
- Nur ca. 30 Sprachen
- nicht dialogisch
- → am einfachsten 2 Geräte nutzen
- gratis
- DeepL Pro Version schützt Daten sicher (kostenpflichtige Version)

Say Hi

<https://www.sayhi.com/de/translate/>

- Wird laut der Befragung in der Praxis noch nicht genutzt
- grosse Auswahl an Sprachen
- sehr einfache Bedienung
- visuell ansprechender dialogischer Modus
- gratis
- Datensammlung /-verwendung unklar

Erkenntnisse aus Befragung:

Alle interviewten HFEs würden ihre genutzte Übersetzungsapp weiterempfehlen. Einfache Kommunikation wird möglich und die Beziehung zu den Eltern gestärkt. Terminabsprachen, Tür- und Angel-Gespräche, Hinweise und Beobachtungen zur Förderung und der aktuellen Situation sowie einfache Beratung gelingt.

Google Translate wird am meisten genutzt, gefolgt von DeepL. Bei diesen beiden wird die Übersetzungsqualität als mittelmässig eingeschätzt.

Alle berichteten von positiven und negativen Erfahrungsmomenten.

dialogischer Modus - Say Hi App:

